

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Schulische Heilpädagogik
Masterarbeit

Exekutive Funktionen und Lernerfolg

Wie die Exekutiven Funktionen evidenzbasiert und wirkungsvoll in der Regelschule gefördert werden können

Eingereicht von: Philemon Welz

Begleitung: Priska Hagmann-von Arx

12. Mai 2024

Abstract

Die Exekutiven Funktionen sind für die zielgerichtete Planung, Organisation und Ausführung von Handlungen verantwortlich und für erfolgreiches Lernen von entscheidender Bedeutung. Diese Masterarbeit geht der Frage nach, wie die Exekutiven Funktionen von Kindern anhand von kognitiven Hilfsstrategien evidenzbasiert gefördert werden können. Hierzu wurden Einzelstudien mit zwei Schüler*innen der 4. Regelklasse durchgeführt. Es wurde ein konkretes Förderziel definiert und ein zweimonatiges Training der Exekutiven Funktion durchgeführt. In der Prä- und Post-Messung wurden Exekutive Funktionen mittels Schülerinterviews und Lehrerfragebogen erfasst. Zudem wurden Lese- und Rechtschreibtests durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Förderung besonders wirksam ist, wenn die Exekutiven Funktionen nicht isoliert, sondern anhand von alltagsrelevanten Aufgaben trainiert werden. Die Arbeit schliesst mit Implikationen für die (heil)pädagogische Praxis.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	5
1.1 Begründung der Themenwahl	5
1.2 Bedeutung in Bezug auf die Heilpädagogik.....	6
1.3 Fragestellung.....	7
2. Theoretische Grundlagen	7
2.1 Definition Exekutive Funktionen	7
2.2 Teilbereiche der Exekutiven Funktionen	8
2.2.1 Arbeitsgedächtnis.....	8
2.2.2 Inhibition.....	9
2.2.3 Kognitive Flexibilität	10
2.2.4 Gegenseitige Beziehungen der Exekutiven Funktionen	10
2.3 Relevanz der Exekutiven Funktionen für den Schulalltag	11
2.4 Entwicklung der Exekutiven Funktionen.....	11
2.4.1 Faktoren, welche die Exekutiven Funktionen beeinflussen	11
2.4.2 ADHS und Exekutive Funktionen.....	12
2.5 Förderung der Exekutiven Funktionen	14
2.6 Merkmale evidenzbasierter Förderung.....	17
2.7 Trainingsprogramme zur Förderung der Exekutiven Funktionen	18
2.8 Kognitive und metakognitive Lernstrategien.....	20
2.9 Förderung der Exekutiven Funktionen anhand von kognitiven und metakognitiven Lernstrategien.....	21
2.10 Schlussfolgerung für die Methodenplanung	23
3. Forschungsmethodisches Vorgehen	24
3.1 Rahmenbedingungen und Voraussetzungen der ausgewählten Schüler und Praxis	24
3.2 Qualitative empirische Forschung	24
3.3 Erhebungsinstrumente	25
3.4 Datenerhebung.....	27
3.5 Datenauswertung	28
4. Gezielte Förderung der Exekutiven Funktionen	28
4.1 Beschreibung der Fördermethoden.....	28

4.2 Förderung von Manuel	29
4.3 Förderung von Luca	31
5. Ergebnisse	32
5.1 Auswertung der Förderung von Manuel	32
5.1.1 Voraussetzungen gemäss ICF-CY	32
5.1.2 Beschreibung der Entwicklung	33
5.1.3 Interpretation	36
5.2 Auswertung der Förderung von Luca	39
5.2.1 Voraussetzung gemäss ICF-CY	39
5.2.2 Beschreibung der Entwicklung	40
5.2.3 Interpretation	42
6. Diskussion	44
6.1 Beantwortung der Fragestellungen	44
6.2 Diskussion und Einordnung der Ergebnisse	46
6.3 Limitationen	49
6.4 Ausblick: Implikationen für Praxis und Forschung	50
6.5 Fazit	52
7. Literaturverzeichnis	53
8. Abbildungsverzeichnis	62
9. Tabellenverzeichnis	63
10. Anhang	64

Abkürzungsverzeichnis

ADHS	Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
DSM-5	Diagnostisches und Statistisches Manual psychischer Störungen
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
HSP	Hamburger Schreibprobe
ICF-CY	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen
IF	Integrative Förderung
IQ	Intelligenzquotient
INVO	Kognitive und motivational-volitionale individuelle Voraussetzungen erfolgreichen Lernens
ISR	Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule
KESB	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
KLP	Klassenlehrperson
LSL	Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten
MKT	Marburger Konzentrationstraining für Schulkinder
RCT	Randomisierte kontrollierte Studie
SHP	Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
SLRT-II	Lese- und Rechtschreibetest 2. Auflage
TmaK	Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern
WHO	Weltgesundheitsorganisation

1. Einleitung

1.1 Begründung der Themenwahl

Diamond und Lee (2016) zählen vier Fähigkeiten auf, welche Kinder benötigen, um in der Schule erfolgreich sein zu können: Kreativität, Flexibilität, Selbstkontrolle und Disziplin. Diese werden den sogenannten Exekutiven Funktionen zugeordnet (Diamond & Lee, 2016). Im Schulalltag lässt sich häufig beobachten, dass es Schüler*innen Mühe bereitet, sich zu organisieren, ihr Material dabei zu haben sowie während des Unterrichts konzentriert und fokussiert zu bleiben. Der Transfer vom Kurzzeit- in das Langzeitgedächtnis scheint zudem oftmals nicht zu gelingen (Süss, 2001). Lernschwierigkeiten sind ausserdem häufig auf passives und strategisch ungeschicktes Vorgehen beim Lernen in der Schule zurückzuführen (Gold, 2018, S. 130). Dadurch entsteht in den meisten Fällen ein hoher Leidensdruck sowohl für die betroffenen Schüler*innen als auch für die Klassenlehrpersonen. Nicht selten erfahren die Schüler*innen Unverständnis vonseiten der Lehrpersonen und Mitschüler*innen (Lauth & Schlottke, 2019). Dies kann dazu führen, dass viele Schüler*innen den Glauben an ihre Selbstwirksamkeit in Bezug auf das Erreichen von schulischen Zielen verlieren und ein negatives Selbstkonzept entwickeln («Ich bin schlecht in der Schule.»), auch wenn die erforderlichen kognitiven Fähigkeiten eigentlich vorhanden wären (vgl. Bandura, 1977; Schwarzer, 2000). Die Exekutiven Funktionen sind nachweislich für den Schul- sowie späteren Bildungserfolg von herausragender Bedeutung (Blair & Razza, 2007). Viele Lern- und Verhaltensschwierigkeiten lassen sich auf Probleme mit den Exekutiven Funktionen zurückführen (Gold, 2018). So werden die Lese- und Rechenkompetenz während der gesamten Schullaufbahn stark von den Exekutiven Funktionen beeinflusst (Gathercole et al., 2004). Im Vergleich zur fachdidaktischen Förderung, bei welcher zahlreiche standardisierte diagnostische Verfahren und erprobte Förderprogramme zur Verfügung stehen, scheint die Förderung der Exekutiven Funktionen erheblich komplexer und vielschichtiger zu sein.

Das Ziel dieser Arbeit ist es, theoretische Grundlagen in Bezug auf die Relevanz und Förderung der Exekutiven Funktionen darzulegen. Der Fokus liegt dabei auf Fördermöglichkeiten, welche in erster Linie den kognitiven Bereich betreffen. Dabei wird ein Augenmerk auf Lernstrategien gelegt, welche die Exekutiven Funktionen unterstützen. Zudem gilt es sogenannte evidenzbasierte Lernstrategien für die Förderung auszuwählen, deren Wirksamkeit empirisch anhand von wissenschaftlichen Studien belegt werden konnte (vgl. Blumenthal & Mahlau, 2015). Im Hinblick auf die Förderung von Schüler*innen mit einer ADHS sind die Exekutiven Funktionen ebenfalls bedeutsam, da diese oftmals von Beeinträchtigungen betroffen sind (Diamond, 2005; Lui & Tannock, 2007). Es existieren bereits zahlreiche Trainingsmethoden mit dem Ziel die Exekutiven Funktionen zu fördern. Hinsichtlich der Wirksamkeit wird zwischen nahen und fernen Transfereffekten unterschieden (Doebel, 2020). Damit eine Durchführung

die höchstmögliche Wirksamkeit erreicht, sollte ein sogenannter ferner Transfereffekt angestrebt werden. Dieser liegt vor, wenn ein Training von einzelnen Exekutiven Funktionen auch Auswirkungen auf untrainierte Bereiche hat (Doebel, 2020).

1.2 Bedeutung in Bezug auf die Heilpädagogik

Die vorliegende Arbeit bezieht sich auf die folgenden heilpädagogischen Kompetenzen der Hochschule für Heilpädagogik (HfH, 2020, S. 8f.):

K2: Kompetenz zur Konzeption und Umsetzung von Bildungsangeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit besonderem Bildungsbedarf

- TK2.1: Kompetenz zur Konzeption und Umsetzung von fähigkeitsorientierten, partizipativ ausgerichteten Bildungsangeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit besonderem Bildungsbedarf

K3: Kompetenz zur Beratung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit besonderem Bildungsbedarf sowie deren Bezugspersonen

- TK3.1: Kompetenz zur ressourcen- und prozessorientierten Beratung und Begleitung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit besonderem Bildungsbedarf und deren Bezugspersonen.
- TK3.2: Kompetenz zur kooperativen Fach- und Methodenberatung von Akteur*innen mit Bildungs-, Erziehungs- und Therapieverantwortung zum Umgang mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit besonderem Bildungsbedarf.

Da die Kindheit eine hochsensible Phase in der Entwicklung der Exekutiven Funktionen darstellt (Garon, Bryson & Smith, 2008), kommt deren frühen Förderung in der Schule eine hohe Bedeutung zu (Diamond & Lee, 2016). Schüler*innen, welche über schlecht ausgebildete Exekutive Funktionen verfügen, profitieren nachweislich am meisten von Interventionen. Dazu gehören insbesondere auch Kinder, welche aus Familien mit geringem Einkommen stammen (Diamond & Lee, 2016). Häufig weisen auch Kinder mit einer Aufmerksamkeitsstörung (ADHS) einen erhöhten Förderbedarf auf (Diamond & Lee, 2016). Daher gehört es gemäss den heilpädagogischen Kompetenzen 2 und 3 (HfH, 2020), welche die konkrete Förderung und Beratung von Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf und deren erwachsenen Bezugspersonen beinhaltet, zum Auftrag von heilpädagogischen Fachpersonen, Schüler*innen mit Schwierigkeiten im Bereich der Exekutiven Funktionen sowie deren erwachsene Bezugspersonen zu unterstützen. Da die Exekutiven Funktionen einen grossen Einfluss auf den Schulerfolg haben, sollte deren Förderung einen besonderen Stellenwert eingeräumt werden (vgl. Gold, 2018).

1.3 Fragestellung

Aufgrund der in der Einleitung beschriebenen Problematik, den organisatorischen Rahmenbedingungen der pädagogischen Tätigkeit des Verfassers dieser Arbeit sowie dem aktuellen Forschungsstand in Bezug auf die Förderung der Exekutiven Funktionen wurden die folgenden drei zentralen Fragestellungen formuliert.

Fragestellung 1

Welche evidenzbasierten Möglichkeiten zur Vermittlung von kognitiven Strategien gibt es, um die Exekutiven Funktionen in der Regelschule zielführend fördern zu können?

Fragestellung 2

Wie kann eine Förderung von Exekutiven Funktionen im 2. Zyklus¹ spezifisch und zielgerichtet unter Berücksichtigung der individuellen Voraussetzungen von ausgewählten Schüler*innen durchgeführt werden?

Fragestellung 3

- a) Zeigen die Schüler*innen nach der Förderung eine Verbesserung der trainierten Exekutiven Funktionen?**
- b) Haben die Schüler*innen ihre fachlichen Ziele erreicht und konnten somit ferne Transfereffekte festgestellt werden?**

2. Theoretische Grundlagen

2.1 Definition Exekutive Funktionen

Als Exekutive Funktionen werden verschiedene kognitive Fähigkeiten bezeichnet, welche für die zielgerichtete Planung, Organisation und Ausführung von bewussten und zielorientierten Aktionen verantwortlich sind. Ihre Wichtigkeit zeigt sich besonders in unbekanntem oder unerwarteten Situationen und Umständen, in welchen schematische Reaktionen nicht zielführend und damit unangebracht sind (Kassai, Futo, Demetrovics & Takacs, 2019). Sie werden als Grundlage «für höhere kognitive Leistungen wie zum Beispiel Urteilsvermögen, Planung, Entscheidungsfindung, Strukturierung und Durchführung von Aufgaben, und das Erkennen und Beheben von Fehlern» (Baddeley & Della Salla, 2003; Carlson, 2003, Roberts, 2003 zit. nach Hille, 2016, S. 182) erachtet. Sie haben zudem einen grossen Einfluss auf das sozial-emotionale Wohlbefinden (Takacs & Kassai, 2019). Die Exekutiven Funktionen sind im präfrontalen

¹ Gemäss dem Lehrplan 21 dauert der 2. Zyklus von der 3. bis 6. Klasse der Primarstufe (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017).

Kortex lokalisiert. Dieser ist der sich zuletzt entwickelnde Teil des Gehirns (Jurardo & Rosselli, 2007; Stuss, 1992). Aufgrund dieser Tatsache ist die neurobiologische Entwicklung der Exekutiven Funktionen erst im frühen Erwachsenenalter abgeschlossen (Diamond, 2013).

2.2 Teilbereiche der Exekutiven Funktionen

Die Exekutiven Funktionen werden als ein zusammenhängendes Konstrukt von drei separaten Fähigkeiten erachtet. Dazu gehören das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität (Miyake et al., 2000). Das Arbeitsgedächtnis hat die Aufgabe, Informationen vorübergehend zu speichern und zu manipulieren. Als Inhibition wird die Unterdrückung und Kontrolle von kognitiven und emotionalen Handlungsimpulsen bezeichnet. Zur kognitiven Flexibilität gehört die Fähigkeit, zwischen verschiedenen Aufgaben oder Denkansätzen flexibel und bezogen auf die jeweiligen situativen Anforderungen wechseln zu können (Miyake et al., 2000; Hagmann-von Arx & Möhring, 2023).

2.2.1 Arbeitsgedächtnis

Das Arbeitsgedächtnis erfüllt die Aufgabe, Informationen bewusst – wenn auch nur vorübergehend - zu speichern, währenddessen aktiv zu verändern sowie schlussendlich weiterzuverarbeiten (Diamond, 2013). Durch die Verarbeitungsprozesse im Arbeitsgedächtnis erfolgt eine Verknüpfung der neu aufgenommenen Informationen mit den bereits vorhandenen Wissensstrukturen des Langzeitgedächtnisses. Dieser Vorgang hat zum Ziel, neue Informationen dauerhaft im Langzeitgedächtnis zu verankern (Gold, 2018). Gemäss dem Modell des englischen Gedächtnispsychologen Alan Baddeley besteht das Arbeitsgedächtnis aus zwei Teilsystemen (Baddeley, 1986, 2007, 2012 zit.

Abbildung 1: Modell des Arbeitsgedächtnisses nach Baddeley (2000) aus Gold, 2018, S. 37

nach Gold, 2018). Ein Teilsystem ist für die Verarbeitung von visuell-räumlichen Informationen verantwortlich. Das andere Teilsystem ist für die Verarbeitung von sprachlich-akustischen Informationen zuständig. Das visuell-räumliche Teilsystem besteht wiederum aus zwei weiteren Bestandteilen. Einerseits aus einem statischen visuellen Speicher und andererseits aus einem «dynamischen Speichermechanismus für die Aufnahme räumlicher Bewegungssequenzen und Objektanordnungen» (Gold, 2018, S. 36). Das sprachlich-akustische Teilsystem, welches auch als phonologische Schleife bezeichnet wird, ist wiederum aus zwei Komponenten zusammengesetzt. Einerseits aus dem phonetischen Speicher und andererseits aus einem sogenannten Prozess «des stillen Wiederholens» (Gold, 2018, S. 36). Der phonetische Speicher kann mit der Funktionsweise eines Tonaufnahmegerätes verglichen werden, welches über ein

Aufnahmefassungsvermögen von zwei Sekunden verfügt. Alle Inhalte, welche sich aktuell im phonetischen Speicher befinden, werden fortlaufend wieder durch neue Inhalte ersetzt (Gold, 2018). Nach dem aktuellen Kenntnisstand ist die phonologische Schleife für das Lernen sowie den Erwerb von neuem Wissen sehr bedeutsam, da die Verarbeitung von sprachlichen Informationen in Bezug auf das schulische Lernen eine Schlüsselrolle einnimmt (Gold, 2018). Die Steuerung und Überwachung der Gedächtnisprozesse im Arbeitsgedächtnis erfolgt durch die zentrale Exekutive. Diese koordiniert die Aktivitäten und Teilsysteme und lenkt somit die Aufmerksamkeit im Idealfall so, wie es die jeweiligen Anforderungen bedingen. Die zentrale Exekutive ist folglich als Kontrollmechanismus von entscheidender Bedeutung. Sie ist für die Zuweisung der Aufmerksamkeit sowie den im Arbeitsgedächtnis vorhandenen Kapazitäten zuständig (Gold, 2018).

2.2.2 Inhibition

Als Inhibition wird die Fähigkeit bezeichnet, die eigene Aufmerksamkeit, das Verhalten sowie Gedanken und Emotionen angemessen kontrollieren zu können. Dazu gehört, dass irrelevante Informationen unterdrückt und nicht mehr benötigte Informationen entfernt werden. Ohne eine angemessene inhibitorische Kontrolle wären Menschen nicht in der Lage, spontane Impulse, alte Gewohnheiten sowie gelernte Reaktionsmuster kontrollieren und falls notwendig unterdrücken zu können (Diamond, 2013, S. 137). Logan und Cowan (1984) definieren Inhibition als Fähigkeit, unter Einsatz des eigenen Willens eine instinktive und dominante Reaktion unterdrücken zu können. Die Inhibition kann auch mit einem Stoppschild im Gehirn verglichen werden, welches beachtet werden muss, um spontanen Handlungsimpulsen zu widerstehen. Solche spontane Handlungsimpulse können beispielsweise gedankliches Abschweifen während des Unterrichts oder eine impulsive Reaktion auf eine als ungerecht empfundene Behandlung sein (Hille, 2016, S. 182). Ein weiterer Aspekt der Inhibition stellt die Unterdrückung von irrelevanten und ungewollten Gedanken und Erinnerungen dar (Anderson & Levy, 2009). Inhibition ermöglicht es zudem, den Fokus der Aufmerksamkeit gezielt zu steuern und währenddessen andere störende Reize auszublenden. Dazu gehört auch das Aufschieben einer Belohnung bei gleichzeitigem Verzicht auf eine unmittelbare Belohnung (Diamond, 2013). Dadurch soll der mentale Arbeitsplatz im Arbeitsgedächtnis freigehalten werden (Diamond, 2013). Inhibitorische Kontrolle stellt für junge Kinder eine sehr grosse Herausforderung dar (Davidson et al., 2006). Die Fähigkeit zur Inhibition verbessert sich vor allem während der Phase der Adoleszenz (Luna et al., 2004 & Luna, 2009). Eine gut ausgeprägte Inhibition während der Kindheit scheint grundsätzlich ein starker Indikator für eine erfolgreiche spätere Lebensführung sowie eine erhöhte Lebenszufriedenheit zu sein, wie Moffitt et al. (2011) zeigen konnten.

2.2.3 Kognitive Flexibilität

Die Fähigkeit mental flexibel zwischen verschiedenen Ebenen und Denkweisen wechseln zu können, wird dem Teilbereich der kognitiven Flexibilität zugeordnet (Diamond & Lee, 2011). Sie gilt als die dritte und sich zuletzt entwickelnde zentrale Exekutive Funktion (Davidson et al. 2006; Garon et al., 2008). Ein wichtiger Aspekt der kognitiven Flexibilität besteht darin, in der Lage zu sein, zwischen verschiedenen räumlichen und zwischenmenschlichen Perspektiven wechseln zu können. Um einen solchen Perspektivenwechsel möglich zu machen, muss die bestehende Perspektive unterdrückt und stattdessen eine alternative Sichtweise im Arbeitsgedächtnis eingenommen werden. Folglich ist die Kognitive Flexibilität auf eine funktionierende Koordination zwischen dem Arbeitsgedächtnis und der Inhibition angewiesen (Diamond, 2013). Ein weiterer Aspekt der Kognitiven Flexibilität besteht darin, bestehende Denkweisen hinterfragen, verändern und durch neue, alternative Lösungsansätzen ersetzen zu können. Dies ist vor allem in Situationen von Bedeutung, wenn bekannte Problemlösestrategien zu keinem Erfolg führen und ein Problem stattdessen mit neuen, bisher noch nicht in Betracht gezogenen Denkwegen angegangen werden muss. Der flexible Umgang mit veränderten Anforderungen, das Eingestehen von Fehlern sowie Ergreifen von unerwarteten Möglichkeiten werden ebenfalls der Kognitiven Flexibilität zugeordnet (Diamond, 2013, S. 149). Die Kognitive Flexibilität entwickelt sich während der Kindheit und nimmt mit fortschreitendem Alter wieder ab (Cepeda et al., 2001; Kray, 2006).

2.2.4 Gegenseitige Beziehungen der Exekutiven Funktionen

Diamond (2013) hat das ursprüngliche Modell zu den Exekutiven Funktionen von Miyake et al. (2000) angepasst und um einen Entwicklungsfaktor ergänzt, welcher eine gegenseitige Unterstützung des Arbeitsgedächtnisses und der Inhibition enthält. Das Zusammenspiel dieser zwei Teilbereiche bildet den Ausgangspunkt für die Entwicklung der Kognitiven Flexibilität. Alle drei Teilfaktoren der Exekutiven Funktionen beeinflussen die „Ex-

Abbildung 2: Vereinfachte Darstellung der Exekutiven Funktionen nach Diamond (2013, S. 152), aus Hagmann-von Arx & Möhring, 2023, S. 2

ekutiven Funktionen höherer Ordnung“ (Diamond, 2013, S. 152). Zu diesen zählen die Fähigkeit zu schlussfolgerndem Denken, Problemlösen, Kreativität sowie zielgerichtetem Planen. Schlussfolgerndes Denken sowie Problemlösestrategien sind mit fluider Intelligenz vergleichbar (Diamond & Lee, 2011; Hagmann-von Arx & Möhring, 2023, S. 2). Als fluide Intelligenz wird folglich die Fähigkeit zu vernünftigem Denken, zum Lösen von Problemen sowie dem

Erkennen von Beziehungen zwischen einzelnen Elementen bezeichnet (Diamond, 2013, S. 151). Um alltagsbezogene Aufgaben lösen zu können, sind im Endeffekt nicht einzelne Exekutive Funktionen entscheidend, sondern ein Zusammenspiel aller Teilbereiche (Diamond, 2013; Hagmann-von Arx & Möhring, 2023).

2.3 Relevanz der Exekutiven Funktionen für den Schulalltag

Die Exekutiven Funktionen sind entscheidend, wenn Neues gelernt wird. Es gilt als erwiesen, dass Lernende, welche auf einen gut entwickelten präfrontalen Kortex zurückgreifen können, die besten Leistungen erbringen (Duncan & Owen, 2000; Poldrack et al., 2005). Zudem sind gute Kompetenzen im Bereich der Exekutiven Funktionen für den Schulerfolg ausschlaggebender als die Intelligenz (Blair & Razza, 2007; Borella et al., 2010; Duncan et al., 2007; Gathercole et al., 2004). Gut ausgeprägte Exekutive Funktionen sind für die mentale und körperliche Gesundheit, Erfolg sowohl in der Schule als auch im späteren Leben sowie für die kognitive, soziale und psychologische Entwicklung von entscheidender Bedeutung (Diamond, 2013; Diamond & Lee, 2016). Die Relevanz der Exekutiven Funktionen zeigt sich bereits zum Zeitpunkt des Schuleintritts. Der Stellenwert von Exekutiven Funktionen ist im Hinblick auf die Schultauglichkeit höher einzuschätzen als der Intelligenzquotient (IQ) sowie die vorhanden mathematischen und sprachlichen Fähigkeiten (Blair & Razza, 2007; Morrison et al., 2010). Häufig in der Schule eingesetzte Lernformen, welche vermehrt selbstständiges Arbeiten erfordern, wie beispielsweise individuelle Arbeitspläne sowie Projektarbeiten, stellen zudem einen hohen Anspruch an die Exekutiven Funktionen der Schüler*innen und erfordern eine unterstützende Lernbegleitung (Hille, 2016). Diamond (2013) betont daher die Notwendigkeit einer frühen Förderung der Exekutiven Funktionen.

2.4 Entwicklung der Exekutiven Funktionen

2.4.1 Faktoren, welche die Exekutiven Funktionen beeinflussen

Die grundsätzliche Entwicklung der Exekutiven Funktionen ist erst im frühen Erwachsenenalter abgeschlossen (Diamond, 2013; Jurardo & Rosseli, 2007 & Stuss, 1992). Sowohl biologische als auch umweltbezogene Faktoren haben einen Einfluss auf die Entwicklung des präfrontalen Kortex und somit auf die Entwicklung der Exekutiven Funktionen. Aufgrund des Dopaminsystems im präfrontalen Kortex ist dieser – im Gegensatz zu anderen Hirnregionen - stark anfällig für Umweltfaktoren sowie genetische Variationen (Diamond, 2016, S. 27). Im Hinblick auf die Entwicklung der Exekutiven Funktionen stellt die Kindheit daher eine hochsensible Phase dar (Garon, Bryson & Smith, 2008). Der präfrontale Kortex ist grundsätzlich bis ins hohe Alter veränderbar, was bedeutet, dass die Exekutiven Funktionen unabhängig vom Lebensalter verbessert werden können (Diamond, 2016). Als Risikofaktoren, welche die Entwicklung der

Exekutiven Funktionen beeinträchtigen können, gelten erhöhter Stress sowie eine mangelhafte Erziehung und Betreuung durch die Eltern. Zudem besteht ein negativer Zusammenhang zwischen einem niedrigen sozio-ökonomischen Status der Eltern und den Exekutiven Funktionen der Kinder (Takacs & Kassai, 2019, S. 654). Weitere Faktoren wie Traurigkeit, Schlafmangel, Einsamkeit sowie körperliche Abgeschlagenheit können sich negativ auf die Entwicklung von Exekutiven Funktionen auswirken. Ein Mangel an Exekutiven Funktionen kann folglich ein Anzeichen von nicht befriedigten Grundbedürfnissen sein. Wenn man diese Faktoren nicht berücksichtigt, besteht die Gefahr, dass irrtümlicherweise von einem Defizit im Bereich der Exekutiven Funktionen ausgegangen wird (Doebel, 2020). Die Exekutiven Funktionen werden zudem jeweils nur im Zusammenhang mit spezifischen Zielen aktiviert, welche ein Individuum erreichen möchte. Wie diese Ziele aussehen, hängt von mentalen Komponenten wie Wissen, Glaubenssätzen und Werten ab (Doebel, 2020). Um gute Leistungen im Bereich der Exekutiven Funktionen zeigen zu können, sind Schüler*innen folglich auf ein unterstützendes und wohlwollendes Umfeld angewiesen. Zudem gibt es Anzeichen, dass sportliche Aktivitäten, Musizieren sowie das gemeinsame Spielen einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der Exekutiven Funktionen haben können (Diamond, 2013, S. 156f.).

2.4.2 ADHS und Exekutive Funktionen

2.4.2.1 Definition ADHS

Die Abkürzung ADHS steht für eine Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung. Eine ADHS ist gemäss Gawrilow (2012) eine Störung der exekutiven Funktionen. Die wichtigsten Symptome einer ADHS sind Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität (Gawrilow, 2023, S. 21). Das Kernsymptom der Unaufmerksamkeit zeigt sich darin, dass Kinder mit ADHS viele Flüchtigkeitsfehler machen und Schwierigkeiten haben, Anweisungen und Instruktionen zu folgen. Zudem sind oft vergesslich und verlieren deshalb häufig ihre Schulmaterialien. Kinder mit ADHS tendieren zudem stark dazu, sich von äusseren Reizen ablenken zu lassen. Sie können einen Reiz, welcher sie daran hindert, ihre ursprüngliche Aufgabe zu erledigen, oftmals nicht unterdrücken.

Gemäss dem DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) kann eine ADHS in die drei Subtypen unterteilt werden:

- ADHS des vorwiegend unaufmerksamen Erscheinungsbildes
- ADHS des vorwiegend hyperaktiv-impulsiven Erscheinungsbildes
- ADHS, welches ein gemischtes Erscheinungsbild aufweist

(Gawrilow, 2023, S. 24f.)

Diamond (2016, S. 31) zufolge neigen Kinder mit ADHS des vorwiegend hyperaktiv-impulsiven Erscheinungsbildes besonders stark zu einem Mangel an inhibitorischer Kontrolle. Dies kann sich in äusserlichen Anzeichen wie Hektik zeigen. Kinder des vorwiegend unaufmerksamen

Erscheinungsbildes sind eher von inneren Reizen abgelenkt. Die Problematik zeigt sich hier verstärkt im Bereich der fehlenden Eigenmotivation und damit verbundenen Untererregung. Diese resultiert schnell in Langeweile. Anstatt von äusseren Reizen abgelenkt zu sein, suchen betroffene Kinder aus Langeweile nach Ablenkung. Dem neuropsychologischen Modell von Barkley (1997) zufolge ist eine Beeinträchtigung der vom präfrontalen Kortex gelenkten Inhibition für sekundäre Defizite in verschiedenen exekutiven Funktionsbereichen verantwortlich. Diese betreffen «das Arbeitsgedächtnis, die Selbstregulation von Affekt, Motivation und Erregung, Internalisierung von Sprache sowie die Rekonstruktion (...) und Analyse von Informationen und Verhalten und anschliessende Synthese» (Gawrilow, 2023, S. 61). Diese Beeinträchtigungen der exekutiven Funktionsbereiche können dazu führen, dass die interne Handlungsplanung und -kontrolle eingeschränkt ist. Das behindert wiederum die Fähigkeit zur angemessenen Verhaltenssteuerung und kann somit das für eine ADHS als typisch erachtete Verhalten verursachen (Gawrilow, 2023). Die bei einer ADHS vorliegende Störung der Selbstregulation führt ausserdem dazu, dass Betroffene neben der gezielten Steuerung der Aufmerksamkeit Schwierigkeiten bekunden, angemessen mit Ärger und Stress umzugehen, Lernstrategien sinnvoll einzusetzen sowie die eignen Lernhandlungen adäquat überwachen zu können (Gold, S. 128, 2023). Aktuelle neurokognitive Modelle gehen davon aus, dass bei einer ADHS die chemische Signalübermittlung durch die Neurotransmitter Dopamin und Noradrenalin gestört ist. Dies führt dazu, dass der neuronale Regelkreislauf störungsanfällig ist (Frölich, Döpfner und Banaschewski, 2014 zit. nach Gold, 2018, S. 128). Kinder mit ADHS sind zudem häufig von einer oder mehreren Lern- und Leistungsstörungen betroffen. Darunter fallen Störungsbilder wie Legasthenie und Dyskalkulie. Es können ausserdem vermehrt Schwierigkeiten beim Erwerb der Schriftsprache auftreten (Gawrilow, 2023, S. 34). Schüler*innen mit ADHS weisen allerdings auch viele besondere Stärken auf. Dazu gehören gemäss Lauth (2009) «Spontaneität, Sinn für Situationskomik, Ideenreichtum und Kreativität, körperliche Fitness und Spass an Bewegung, Gespür für soziale Fairness» sowie ein gewinnender Humor (Gawrilow, 2023, S. 23).

2.4.2.2 ADHS und Exekutive Funktionen

Bei einer ADHS liegt primär eine Störung der Inhibition vor, welche sich wiederum negativ auf die Funktionen des Arbeitsgedächtnisses auswirkt (Barkley, 2006; Gawrilow, 2012; Gold, 2018; Takacs & Kassai, 2019). Die Defizite betreffend der Selbstregulation und Handlungskontrolle führen häufig zu Schwierigkeiten bezüglich der Lern- und Leistungsentwicklung von Betroffenen (Gold, 2018). Gemäss Barkley (1997a) bereiten Kindern mit ADHS drei unterschiedliche Inhibitionsformen erhebliche Schwierigkeiten: Inhibition einer Reaktion, welche bisher immer verstärkt wurde, Inhibition einer bereits laufenden Reaktion sowie die

Interferenzkontrolle² (Gawrilow, 2023, S. 78f.). Die Befundlage zu den Auswirkungen einer ADHS auf die Leistungen des Arbeitsgedächtnisses ist sehr heterogen. Gemäss Martinussen (et al., 2005) weisen Kinder mit ADHS in allen Teilbereichen des Arbeitsgedächtnisses Defizite auf. Die ausgeprägtesten Schwierigkeiten zeigen sich dabei in der zentralen Exekutive, während auch das visuell-räumliche sowie das phonologische Arbeitsgedächtnis betroffen sind (Martinussen et al. 2005; Martinussen & Tannock, 2006). In Bezug auf die kognitive Flexibilität liegen derzeit noch wenige aussagekräftige Studien vor. Es zeigt sich, dass vor allem jüngere Kinder mit ADHS von Schwierigkeiten betroffen sind (Gawrilow, 2023).

2.5 Förderung der Exekutiven Funktionen

Nachdem die Bedeutung der Exekutiven Funktionen für den Schulalltag aufgezeigt wurde, stellt sich nun die Frage, wie die Exekutiven Funktionen in der Schule gefördert werden können. In einem ersten Schritt ist es wichtig zu verstehen, wie Lernprozesse ablaufen. Bereits in den 1980-er Jahren zeigten Pressley, Borkowski und Schneider (1989) auf, dass eine effiziente Nutzung des Arbeitsgedächtnisses, der Einsatz von geeigneten kognitiven Lernstrategien, die metakognitive Planung und Überwachung des eigenen Lernverhaltens, lernförderliche motivationale Veranlagungen und Überzeugungen sowie ein umfassendes und gut organisiertes Allgemeinwissen von hoher Bedeutung für ein erfolgreiches Lernen sind (Gold, 2018, S. 28). Nach heutigem Kenntnisstand sind zudem eine angemessene Willens- und Handlungskontrolle und die Kontrolle von lernbegleitenden Emotionen bedeutsam (Gold, 2018, S. 34). Diese Komponenten sind folglich von wichtiger Bedeutung für die Planung und Durchführung einer Förderung bei Lernschwierigkeiten. Damit Lernprozesse in Gang gesetzt werden können, ist die Fähigkeit zur zielgerichteten Aufmerksamkeit von zentraler Bedeutung. Aus der Anzahl an Reizen, welche aufgenommen werden können, müssen diejenigen herausgefiltert werden, welche für das Lernen relevant sind. Gelangen Informationen nicht in das Kurzzeitgedächtnis, können sie gar nicht erst abgespeichert werden (Gold, 2018, S. 35). Das Vorwissen hat zudem eine sehr hohe Bedeutung für das Lernen. Ein umfassendes Vorwissen unterstützt die selektive Aufmerksamkeit und entlastet das Arbeitsgedächtnis, da neue Informationen schneller mit Wissen aus dem Langzeitgedächtnis verknüpft werden können. Zudem werden Informationen häufiger in das Langzeitgedächtnis aufgenommen, wenn an bestehendes Wissen angeknüpft wird. Vorwissen führt ausserdem zu einer gesteigerten Lernmotivation (Gold, 2018, S. 38). Eine weitere wichtige Voraussetzung für erfolgreiches Lernen ist die Kenntnis und der damit verbundene Einsatz von geeigneten Lernstrategien (Gold, 2018; Hattie, 2009;

² Die Interferenzkontrolle kann anhand der Stroop-Aufgabe veranschaulicht werden: Versuchsteilnehmende werden angewiesen, die Druckfarbe nennen. Wenn das Wort nicht mit der Druckfarbe übereinstimmt, müssen die Teilnehmenden das Lesen des Farbwortes unterdrücken, um die Aufgabe lösen zu können (Gawrilow, 2023).

Lauth, 2014). Als Lernstrategien werden «Prozesse oder Aktivitäten» bezeichnet, «die auf ein Lern- oder Behaltensziel ausgerichtet sind» (Gold, 2018, S. 39). Lernstrategien lassen sich grundsätzlich in drei Kategorien unterteilen:

- Kognitive Strategien
- Metakognitive Strategien
- Stützstrategien (z. B. Arbeitsplatz zweckmässig einrichten, Lernpausen einplanen).

Wie in der Abbildung 3 veranschaulicht, sind für erfolgreiches Lernen sowohl kognitive als auch motivationale Faktoren entscheidend. Die selektive Aufmerksamkeit, der Einsatz von Strategien sowie das Vorwissen gehören gemäss Hasselhorn und Gold (2017, S. 67) zu den fünf Grundvoraussetzungen für erfolgreiches Lernen. Diese müssen wie Zahnräder ineinandergreifen, damit Lernerfolg möglich wird (Hasselhorn & Gold, 2017). Als nächstes gilt es das Augenmerk auf die konkrete Förderung der Exekutiven Funktionen zu lenken. Die Exekutiven

Abbildung 3: INVO-Modell von Hasselhorn & Gold, 2017, S. 67 aus Gold, 2018, S. 101

Funktionen von Kindern können grundsätzlich gefördert werden (Kassai et. al., 2019; Takacs & Kassai, 2019). Auch Diamond (2013) weist darauf hin, dass Exekutive Funktionen in jedem Alter trainiert und verbessert werden können. Die Förderung sollte zudem möglichst während der frühen Kindheit erfolgen (Diamond, 2013). Wie eine Vielzahl an Studien belegen, lassen sich Exekutive Funktionen gut im Schulalltag fördern (Hille, 2016; Diamond & Lee, 2016). In einem nächsten Schritt gilt es zu klären, welche Förder- und Trainingsmethoden eine Wirksamkeit erreichen, die deren Einsatz in der Praxis rechtfertigt. In Bezug auf die Einschätzung der Wirksamkeit von Trainingsprogrammen wird zwischen nahen und fernen Transfereffekten unterschieden (Doebel, 2020). Führt ein Training zu Verbesserungen der trainierten Fähigkeiten, spricht man von einem nahen Transfereffekt. Dies trifft beispielsweise zu, wenn ein gezieltes Training des Arbeitsgedächtnisses zu Leistungssteigerungen in Aufgabenbereichen führt, welche ebenfalls das Arbeitsgedächtnis beanspruchen. Als ferne Transfereffekte werden positive Auswirkungen in weiteren, nicht direkt trainierten Bereichen³ bezeichnet. Bezogen auf das Training des Arbeitsgedächtnisses würde das bedeuten, dass sich auch in nicht direkt trainierten Bereichen wie Lesen, Rechnen und schlussfolgerndem Denken Verbesserungen zeigen (Sala et al., 2019; Sala & Gobet, 2019). Verschiedene Autor*innen sprechen auch dann von fernen Transfereffekten, wenn ein Training einer Exekutiven Funktion positive Auswirkungen auf andere Exekutive Funktionen hat (Kassai, Futo, Demetrovics & Takacs, 2019). Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn ein Training des Arbeitsgedächtnisses einen positiven

³ Welche allerdings funktionale Ähnlichkeiten zu den trainierten Bereichen aufweisen.

Effekt auf die Inhibition sowie die Kognitive Flexibilität hat (Hagmann-von Arx & Möhring, 2023, S. 3). Der ferne Transfereffekt gilt gemäss Doebel (2020) als Indiz für eine erhöhte Wirksamkeit eines Trainings. Vielfach werden die Exekutiven Funktionen anhand von isoliertem Training (wie beispielsweise dem «dimensional-change card sort test») gefördert. Direkt trainierte Exekutive Funktionen liessen sich jeweils verbessern, wie verschiedene Metaanalysen zeigen konnten. Allerdings fehlte oftmals eine Übertragung auf die untrainierten Fähigkeiten. Insbesondere bezüglich der Förderung des Arbeitsgedächtnisses liegen einige Studien vor, welche diesen fehlenden Transfereffekt bestätigen (Melby Lervåg, Redick & Hulme, 2016; Sala et al., 2019; Sala & Gobet, 2020). Kassai et al. (2019) erklären den fehlenden fernen Transfereffekt in Bezug auf alltagsrelevante Fähigkeiten damit, dass sich bereits keine fernen Effekte auf andere Exekutive Funktionen nachweisen lassen. Somit scheint ein gezieltes Training zur Verbesserung von einzelnen Exekutiven Funktionen keine Auswirkungen auf die schulischen Leistungen zu haben.

Deshalb stellt sich hier die Frage, wie stattdessen ein ferner Transfereffekt im Hinblick auf die Förderung der Exekutiven Funktionen ermöglicht werden kann. Vielen kognitiven Trainingsprogrammen fehlt ein Bezug zu Situationen im realen Leben (Diamond, 2013; Doebel, 2020; Kassai et al., 2019). Gemäss Doebel (2020) ist der angestrebte Transfereffekt nur möglich, wenn die Faktoren, welche in der Lebenswelt des geförderten Kindes eine Auswirkung auf dessen Exekutive Funktionen haben, in die Förderung miteinbezogen werden. Aus diesem Grund sollte die Förderung der Exekutiven Funktionen nicht losgelöst anhand von lebensfernen Aufgaben geschehen. Stattdessen muss der Alltag der Schüler*innen sowie die Verfolgung eines konkreten Zieles im Vordergrund stehen (Hagmann-von Arx & Möhring, 2023). Peng und Kievit (2020) gehen ausserdem davon aus, dass zwischen den Exekutiven Funktionen und den Lernleistungen von Schüler*innen eine dynamische Wechselwirkung vorliegt. Aufgrund dessen ist es sinnvoll, ein Training der Exekutiven Funktionen mit Instruktionen für schulische Aufgaben zu verbinden (Hagmann-von Arx & Möhring, 2023). Eine Metaanalyse von Takacs und Kassai (2019) zeigt ebenfalls, dass Kinder mit Schwierigkeiten im Bereich der Exekutiven Funktionen stark von expliziten Anweisungen für den Aufbau neuer Strategien profitieren können. Es gilt deshalb den Schwerpunkt auf das Vermitteln und Erlernen von neuen Strategien zu legen. Dabei muss insbesondere darauf geachtet werden, dass die vermittelten Strategien gut zu den individuellen Voraussetzungen des Kindes sowie zu den spezifischen fachlichen Lernzielen passen (Lepach-Engelhard, 2022). Kognitive Strategien können grundsätzlich nur zusammen mit ihrem Anwendungsbereich vermittelt und erworben werden (Gold, 2018, S. 130). Die Strategien müssen deshalb anhand eines konkreten Lerngegenstandes vermittelt werden (Wong, Harris, Graham & Butler, 2003). Ein Strategietraining ist vor allem dann wirkungsvoll, wenn es Elemente expliziter Strategievermittlung gekoppelt mit kooperativen Techniken enthält. Zudem soll darauf geachtet werden, sich auf die Vermittlung von

wenigen ausgewählte Lernstrategien zu beschränken. Diese sollten allerdings vertieft trainiert werden (Gold, 2018, S. 255f.).

2.6 Merkmale evidenzbasierter Förderung

Mit dem Begriff «Evidenz» werden gemäss dem Oxford Dictionary (2013) «Fakten oder Informationen bezeichnet, welche angeben, ob eine Überzeugung oder eine These wahr oder valid ist». Gemäss Hillenbrand (2015) sollte eine Förderung im heil- und sonderpädagogischen Kontext Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung sowie auf den Einzelfall bezogene individuelle Fachkenntnisse gleichermaßen berücksichtigen. Blumenthal und Mahlau (2015, S. 408) unterscheiden in ihrem Modell zwischen externer, interner und sozialer Evidenz. Anhand der Integration von aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen (externe Evidenz), individuellem Wissen und Erfahrungen (interne Evidenz) sowie der Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse der Schüler*innen und Erziehungsberechtigten (soziale Evidenz) wird das Ziel verfolgt, die bestmögliche und passendste Handlungsstrategie für alle Beteiligten zu finden. Die Wahl eines geeigneten Interventionsverfahren sowie passgenauer Fördermaterialien sollte in einer evidenzbasierten Praxis aufgrund eines stufenweisen Vorgehens getroffen werden. Dieses sieht vor, dass im Anschluss an die Identifizierung des Problems die Formulierung einer Fragestellung sowie einer Zielformulierung folgt. Danach wird unter Berücksichtigung der sozialen und internen Evidenz ein Verfahren vorgängig ausgewählt. Es folgt die Beurteilung der externen Evidenz (Blumenthal & Mahlau, 2015, S. 408), welche vier Schritte umfasst. In einem ersten Schritt wird die Konzeptqualität und in einem zweiten Schritt die Umsetzungsqualität beurteilt. Der dritte Schritt beinhaltet die Beurteilung der Evaluationsqualität, der Beweiskraft der Studie sowie der Ergebnisse. Als letzter Schritt wird schlussendlich eine Gesamtbeurteilung der externen Evidenz vorgenommen (Blumenthal & Mahlau, 2015, S. 414). Die höchste Stufe der externen Evidenz stellt eine Meta-Analyse oder ein systematischer Review dar, welche mindestens eine randomisierte Kontrollgruppenstudie (RCT) enthält (Casale et. al., 2014, S. 38). Nachdem die aus evidenzbasierter Sicht wirkungsvollste Massnahme ausgewählt wurde, wird unter Berücksichtigung der sozialen und internen Evidenz eine Entscheidung für ein Verfahren getroffen. Dabei muss die Wahl nicht unbedingt auf das Verfahren mit der stärksten externen Evidenz fallen. Dieses ist möglicherweise aus verschiedenen Gründen im Bereich der sozialen und internen Evidenz in der Praxis nicht umsetzbar. Nachdem eine Massnahme ausgewählt und angewendet wurde, folgt schlussendlich eine Evaluation der Durchführung und eine Beurteilung der Wirksamkeit (Blumenthal & Mahlau, 2015, S. 408f.). Die externe Evidenz einer Intervention wird evaluiert, indem anhand von Metaanalysen das Ausmass der

gemessenen Effekte berechnet wird. Als allgemein-gültiger Massstab für solche Berechnungen gilt die Effektstärke «d» nach Cohen (1988). Diese «drückt die Grösse der Mittelwertsunterschiede von Experimental- und Kontrollgruppen in Relation zu den Standardabweichungen aus und bestimmt dadurch das Ausmass der Effekte einer Massnahme» (Hillenbrand, 2015, S. 317). Anhand der Effektstärke kann der durch den Einsatz von Fördermassnahmen erwartete Zugewinn in Form einer Variabel ausgedrückt werden. Gemäss Cohen (1988) ist eine Effektstärke von «d = 0.2 - 0.5» als klein, «d = 0.5 - 0.8» als mittel und «d = 0.8 und höher» als gross einzustufen. Bei Effektstärken von «d = 0 - 0.2» zeigt sich keine messbare Wirkung, während bei Messwerten im Bereich «d = <0» gar negative Effekte vorliegen (Hillenbrand, 2015, S. 317). Im Hinblick auf die Beurteilung der externen Evidenz von Förderprogrammen muss grundsätzlich berücksichtigt werden, dass die Umsetzung in der Schule oft zu einer Verringerung der Wirksamkeit führt. Deshalb empfiehlt es sich, Fördermassnahmen in der pädagogischen Praxis einzusetzen, welche im Vorfeld klar positiv evaluiert wurden (Schneider, 2019) Auch Hillenbrand (2015) betont, dass Förderung stets ein experimentelles Handeln darstellt, bei welchem zwar auf die beabsichtigte Wirkung hingearbeitet wird, die angestrebte Wirkung allerdings nicht garantiert werden kann.

Abbildung 4: Konvention zur Einschätzung der Effektstärken nach Cohen (Hillenbrand, 2015, S. 317)

2.7 Trainingsprogramme zur Förderung der Exekutiven Funktionen

Es wurden in der Vergangenheit einige Trainingsprogramme entwickelt, anhand welcher die Exekutiven Funktionen trainiert werden können. Hinsichtlich solcher Trainingsprogramme wird zwischen computerbasierten und nicht-computerbasierten Trainings differenziert. Ein computerbasiertes Training ist «Cogmed» (Hagmann-von Arx & Möhring, 2023). Das Programm wurde entwickelt, um die verbale und räumlich-visuelle Kapazität des Arbeitsgedächtnisses zu verbessern (Diamond & Lee, 2016; Hagmann-von Arx & Möhring, 2023). Untersuchungen haben gezeigt, dass Kinder durch das Training Fortschritte erzielen können. Diese Effekte lassen sich allerdings nicht auf untrainierte Bereiche der Exekutiven Funktionen übertragen (Diamond & Lee, 2016; Aksayli, Sala & Gobet, 2019). Ein nicht-computerbasiertes Trainingsprogramm ist das Fördermaterial «Nele und Noa im Regenwald» (Roebbers, Röthlisberger, Neuenschwander & Cimeli, 2023), anhand welchem das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition sowie die flexible Steuerung der Aufmerksamkeit verbessert werden sollen. Das Spiel ist für die Durchführung mit Kindern im Alter von 4 bis 7 Jahren konzipiert (Hagmann-von Arx & Möhring, 2023). Einige nicht-computergestützte Trainingsprogramme, wie das «Tools of the mind» (Tools of the mind, 2013) sowie das «MindUP» (The MindUP Curriculum, 2011) wurden positiv evaluiert

(Schonert-Reichl & Lawlor, 2010; Schonert-Reichl et al., 2011; Diamond et al., 2007; Barnett et al., 2008). Die Methoden des «Tools of the mind» avisiert die Förderung von Exekutiven Funktionen, welche für die Selbstregulation bedeutsam sind (Blair & Ursache, 2011; Diamond et al., 2007)⁴. Es wurde in erster Linie für Schüler*innen des 1. Zyklus entwickelt (Eberhardt, 2016; Brunsting, 2016). Das Programm «MindUP» legt den Fokus auf die Vermittlung von neurobiologischen Grundlagen der Exekutiven Funktionen sowie der Integration von Achtsamkeitsübungen im Schulalltag (Eberhardt, 2016). Anhand des Programms PATHS (Förderung alternativer Denkstrategien) soll die emotionale Entwicklung, die Selbstregulation sowie die Problemlösefähigkeit verbessert werden (Kam et al., 2004). Die Wirksamkeit des PATHS konnte ebenfalls empirisch belegt werden (Riggs et al., 2006), wobei die Metaanalyse von Takacs und Kassai (2019) nur einen kleinen Effekt ($g = 0.19$)⁵ für PATHS und ähnliche Trainingsprogramme feststellen konnte. Eine weitere Möglichkeit, die Nutzung von kognitiven Lernstrategien zu fördern, ist das REMINDER-Training (Lepach & Petermann, 2010). Dieses ist für Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren entwickelt worden (Lepach-Engelhardt, 2022). Ein Trainingsprogramm aus dem deutschsprachigen Raum ist das sogenannte «Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern» (TmaK) von Lauth und Schottke (2019). Die Wirksamkeit des TmaK konnte ebenfalls durch verschiedene Studien nachgewiesen werden (Beck, 1998; Christiansen et al., 2014; Lauth & Fellner, 1998; Lauth & Fellner, 2004; Linderkamp, 2002; Naumann, 2000). Ein weiteres Trainingsprogramm anhand welchem schwerpunktmässig die Aufmerksamkeit gefördert werden kann, ist das Marburger Konzentrationstraining (MKT) (Krowatschek et al., 2004). Hahnefeld und Heuschen (2009) konnten positive Effekte auf trainierte Exekutive Funktionen feststellen.

Es existieren zahlreiche weitere Förderprogramme, welche nicht in erster Linie an den kognitiven Fähigkeiten ansetzen. Dazu gehören Trainingsformen wie Aerobe Ausdauerbelastungen (Hillman et al., 2008; Chaddock et al., 2011), Kampfkunst und Achtsamkeitstraining (Lakes & Hoyt, 2004) und Yoga zur Verbesserung der Exekutiven Funktionen (Manjunath & Telles, 2001). Zudem gibt es zahlreiche Trainingsansätze, welche die Exekutiven Funktionen anhand von Sport, Musik, Kunst, Theater sowie Biofeedback fördern sollen (Takacs & Kassai, 2019).

⁴ Eine aktuellere Metaanalyse von Takacs und Kassai (2019) konnte beim «Tools of the mind»-Programm nur eine geringe Wirkung ($g = 0.13$) feststellen.

⁵ Bei der Effektstärke «g» handelt es sich um eine von Hedges (1981) vorgenommene Modifizierung der Effektstärke «d» von Cohen.

2.8 Kognitive und metakognitive Lernstrategien

Lernstrategien lassen sich in drei Kategorien einteilen: Kognitive Strategien, metakognitive Strategien und Stützstrategien (Weinstein & Mayer, 1986 zit. nach Gold, 2018, S. 39). Bei den Stützstrategien handelt es sich nicht direkt um kognitive Strategien, sondern um Strategien, welche die Rahmenbedingungen des Lernens optimieren sollen. Dazu gehört beispielsweise die lernförderliche Einrichtung des eigenen Arbeitsplatzes oder die Strukturierung von Lernphasen anhand der Einplanung von regelmässigen Pausen. Sie werden deshalb zu den sekundären Lernstrategien gezählt,

da sie im Unterschied zu den kognitiven und metakognitiven Strategien nur indirekt eine Verbesserung der kognitiven Prozesse bewirken können (Gold, 2018, S. 39). Die kognitiven Lernstrategien lassen sich in

Abbildung 5: Übersicht Lernstrategien (Gold, 2018, S. 40)

Memorationsstrategien, Organisationsstrategien und Elaborationsstrategien unterteilen (Gold, 2018, S. 39f.; Lauth et.al., 2014, S. 265). Memorier- und Wiederholstrategien dienen als Hilfe beim Auswendiglernen von Fakten, insbesondere dann, wenn es sich um einzelne Sachverhalte handelt (Gold, 2018). Anhand von Organisationsstrategien können Informationen zu grösseren Bedeutungseinheiten zusammengefasst sowie komplexe Sachverhalte auf die wesentlichen Inhalte reduziert und verdichtet werden (Lauth, Grünke & Brunstein, 2014). Damit soll zur Entlastung der begrenzten Kapazität des Arbeitsgedächtnisses beitragen werden (Gold, 2018). Mögliche Anwendungsbereiche von Organisationsstrategien sind das Auflisten der Kernideen eines Textes sowie das Erstellen von visuellen Darstellungen wie Grafiken, Tabellen und Diagrammen. Anhand von Elaborationsstrategien können neue Informationen mit dem bereits vorhandenen Wissen verknüpft werden, was die Speicherung von Lerninhalten begünstigt. Beispiele für den Einsatz von Elaborationsstrategien sind unter anderem das Aktivieren von Vorwissen, das Formulieren von Fragen zu den Lerninhalten, das Festhalten von Notizen, das Visualisieren von Lerninhalten sowie die Verwendung von Gedächtnisstützen (Gold, 2018; Lauth, Grünke & Brunstein, 2014). Anhand von metakognitiven Strategien kann die Anwendung und Auswahl von kognitiven Strategien überwacht und gelenkt werden. Die metakognitive Überwachung von für das Lernen bedeutenden Prozessen gilt für ein erfolgreiches und selbstgesteuertes Lernen als unerlässlich. Dabei wird die Lernhandlung in einem ersten Schritt geplant und anschliessend überwacht. Danach wird der Lernprozess rückblickend bewertet (Gold, 2018; Guldemann & Lauth, 2014). Auch Zimmerman (2000 zit. nach Lauth, Grünke & Brunstein, 2014, S. 266) unterteilt die Anwendung von metakognitiven Lernstrategien in drei Phasen.

Während der Planungsphase wird die Bearbeitung einer Aufgabe vorbereitet, indem geprüft wird, welche Anforderungen überhaupt erfüllt werden müssen. Anschliessend kann die Aufgabenbearbeitung geplant werden, indem man einen Zeitplan erstellt, eine Vorstrukturierung vornimmt oder Ideen sammelt – beispielsweise in Form eines Mind-Maps (Guldimann & Lauth, 2014). Darauf aufbauend werden eigene Lernziele formuliert sowie die Bearbeitung der Aufgaben und die Auswahl der passenden Strategien geplant. In der Handlungsphase erfolgt die Bearbeitung der Aufgabe mit dem Einsatz der während der Planungsphase ausgewählten Lernstrategien. Eine stetige Überwachung des eigenen Vorgehens sowie der eigenen Lernfortschritte ist dabei von hoher Bedeutung. Die Überwachung des Lernens kann dadurch geschehen, indem der Lernverlauf überprüft wird, Schwierigkeiten erkannt werden sowie die Einhaltung des zuvor erstellten Lernplans kontrolliert wird (Guldimann & Lauth, 2014, S. 342). Zudem ist es wichtig, metakognitive Empfindungen, welche während des Lernprozesses auftreten, wahrzunehmen und allenfalls notwendige Anpassungen im Lernprozess vorzunehmen (Guldimann & Lauth, 2014, S. 342). Im Anschluss an die Aufgabenbearbeitung folgt die Phase der Selbstreflexion. Die Erreichung der gesetzten Ziele wird dabei bewertet. Zudem wird eine kritische Überprüfung des Lernprozesses vorgenommen, anhand welcher Optimierungsmöglichkeiten für die Bearbeitung von nachfolgenden Aufgaben formuliert werden (Guldimann & Lauth, 2014).

2.9 Förderung der Exekutiven Funktionen anhand von kognitiven und metakognitiven Lernstrategien

Die Vermittlung und erfolgreiche Aneignung von Lernstrategien ist ein langwieriger Prozess (Gold, 2018). Dieser ist aufwändig und erfordert ein hohes Mass an Übung, zeitlichen Ressourcen sowie stellt Anforderungen an die Kapazitäten des Arbeitsgedächtnisses (Büttner & Mähler, 2014; Lepach-Engelhardt, 2022). Als Ausgangspunkt für die Vermittlung von Lernstrategien dient eine umfassende Individualdiagnostik. Eine Förderung sollte sich an den spezifischen Lernschwierigkeiten des Kindes orientieren (Lepach-Engelhardt, 2022). Die Passung zwischen der ausgewählten Lernstrategie in Bezug auf den «Aufgabentyp, den Schwierigkeitsgrad und den Ressourcen des Kindes» ist entscheidend (Lepach-Engelhardt, 2022, S. 193). Nur wenn Lernende die Wirksamkeit von eingesetzten Strategien erleben, werden sie diese auch in Zukunft einsetzen (Lepach-Engelhardt, 2020). Emotionalen Prozessen kommt zudem während der Anwendung von Strategien eine bedeutsame Rolle zu. Das erworbene Wissen über Lernstrategien garantiert nicht, dass diese von Lernenden übernommen werden (Lauth, Grünke & Brunstein, 2014). Vor allem zu Beginn des Erwerbs von Lernstrategien ist es notwendig, dass die Schüler*innen während der Aneignung und Umsetzung von Strategien zeitnah positive Rückmeldungen erhalten. Zu diesem Zweck kann ein sogenanntes «Token-System» zum Einsatz kommen. Dieses sieht vor, dass ein Kind für die korrekte Anwendung von

Lernstrategien einen symbolischen Verstärker erhält, welcher später gegen eine Belohnung eingetauscht werden kann. Längerfristig sollten die Schüler*innen den Mehrwert der Strategienutzung erkennen und ihren Lernerfolg entsprechend attribuieren.

Die Vermittlung von Lernstrategien soll gemäss Büttner und Mähler (2014) erfolgen, indem eine Strategie schrittweise trainiert wird. Das strategische Vorgehen wird dabei modellhaft veranschaulicht. Anschliessend wird das Kind angeleitet, die Strategien nachahmend umzusetzen. Strategiewissen sollte folglich stets anhand von veranschaulichenden Aufgaben vermittelt werden (Büttner & Mähler, 2014). Metakognitive Strategien sind zudem unterrichtsnah und anhand von konkreten aktuellen Schulaufgaben zu trainieren. Idealerweise wird zudem an bereits bestehendes metakognitives Wissen der Schüler*innen angeknüpft (Guldimann & Lauth, 2014). Methoden wie ein Coaching, Lernpartnerschaften sowie Lernkonferenzen eignen sich gemäss Guldimann und Lauth besonders für die Förderung von metakognitivem Denken (Guldimann & Lauth, 2014, S. 345f.). Im Rahmen eines Coachings tauschen sich zwei unterschiedlich kompetente Schüler*innen über ausgewählte Lernaufgaben aus. Dabei führen sie einen Dialog über ihre Gedankengänge und Lösungswege. Die Methode der Lernpartnerschaften kann eingesetzt werden, damit sich Schüler*innen über einen längeren Zeitraum gegenseitig unterstützen, ihre Erfahrungen austauschen sowie ihren Lernprozess und ihr strategisches Vorgehen gemeinsam reflektieren. Im Rahmen von Lernkonferenzen können sich Schüler*innen über ihre Lernerfahrungen austauschen, wobei der Austausch über kognitives und metakognitives Wissen im Vordergrund steht. Dieser kann anhand von Leitfragen angeleitet werden (Guldimann & Lauth, 2014). Eine gezielte Instruktion zur Beobachtung, selbstständigen Kontrolle sowie Regulation des eigenen Lernverhaltens in Bezug auf die Förderung von metakognitiven Strategien ist notwendig (Büttner & Mähler, 2014, S. 306). Eine mögliche Vorgehensweise stellt die sogenannte «Stop-Check-and-Study-Routine» dar. Diese besteht darin, dass die Schüler*innen dazu angeleitet werden, während der Bearbeitung von Aufgaben regelmässig eine Pause einzulegen. Diese soll für eine metakognitive Reflexion des bisherigen Vorgehens genutzt werden (Brown, Campione & Barclay, 1979 zit. nach Büttner & Mähler, 2014, S. 306). Guldimann und Lauth (2014, S. 348) greifen diese Vorgehensweise als «STOPP-Regel» auf. Eine weitere Methode stellt das Führen eines Lerntagebuchs dar (Guldimann & Lauth, 2014), anhand welchem Schüler*innen alle metakognitiven Empfindungen, die während ihres Lernprozesses auftreten, notieren können.

Eine weitere positiv evaluierte Möglichkeit zur Unterstützung von Schüler*innen mit Schwierigkeiten im Bereich der Exekutiven Funktionen sind sogenannte «Wenn-Dann-Pläne» (Gollwitzer, 1999; Guderjahn et al., 2013). Anhand eines Wenn-Dann-Plans wird eine Reaktion auf eine bestimmte Situation definiert. Diese Vorgehensweise soll jeweils der Erreichung eines übergeordneten Ziels dienen. Die Anwendung eines Wenn-Dann-Plans kann an folgendem Beispiel veranschaulicht werden: Ein*e Schüler*in möchte das Einmaleins besser

beherrschen. Um dies zu erreichen, wird der folgende Wenn-Dann-Plan formuliert: «Immer wenn ich von der Schule nach Hause komme (Situation), übe ich 15 Minuten lang das Einmal-eins (Handlung).» (Gawrilow, 2023).

Für die explizite Vermittlung von Lernstrategien empfehlen Büttner und Mähler (2014) eine Durchführung in kleinen Gruppen oder als individuelle Einzelförderung. Die Förderung soll dabei auf einen längerfristigen Zeitraum ausgelegt und regelmässig durchgeführt werden.

Empirische Wirksamkeit von kognitiven Lernstrategien und deren Förderung

Zahlreiche Studien konnten die Wirksamkeit eines Trainings von Lernstrategien bei Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten belegen (Beck et al., 1992; Gajria, Jitendra, Sood & Sacks, 2007; Gersten, Chard, Jayanthi, Baker, Morphy & Flojo, 2009; Graham & Harris, 2003; Graham & Perin, 2007; Jitendra, Edwards, Sacks & Jacobson, 2004; Scruggs, Mastropieri, Berkeley & Graetz, 2010; Swanson, 2001). Gemäss Hatties umfangreicher Metaanalyse zu den Einflussgrössen und Effekten von schulischem Lernerfolg (2009) weist die Vermittlung von Lernstrategien eine Effektstärke von $d = 0.6$ und die Anregung der Metakognition eine Effektstärke von $d = 0.69$ auf (Lauth et al., 2014), was ebenfalls auf eine hohe Wirksamkeit hinweist.

2.10 Schlussfolgerung für die Methodenplanung

In diesem Kapitel werden die bedeutsamsten theoretischen Erkenntnisse kurz zusammengeführt. Diese bilden die theoretische Grundlage für die Umsetzung der individuellen Förderung der ausgewählten Schüler.

Die Exekutiven Funktionen können anhand der expliziten Instruktion von kognitiven Lernstrategien einerseits verbessert und andererseits entlastet werden (Gold, 2018; Lauth et al., 2014; Hagmann-von Arx & Möhring, 2023). Es ist wichtig, dass während der Förderung an das Vorwissen der Schüler*innen angeknüpft wird (Gold, 2018). Ein Indiz für eine hohe Wirksamkeit einer Förderung ist der Nachweis eines fernen Transfereffekts und die damit verbundenen Auswirkungen auf untrainierte Bereiche (Doebel, 2020). Um einen solchen fernen Transfereffekt zu erreichen, sollten die Exekutiven Funktionen nicht isoliert (Takacs & Kassai, 2019), sondern anhand von Aufgaben mit Lebensweltbezug (Doebel, 2020), einem konkreten Lerngegenstand (Wong et al., 2003) sowie dem Verfolgen eines konkreten Ziels (Hagmann-von Arx & Möhring, 2023) gefördert werden. Es ist deshalb sinnvoll, die Förderung der Exekutiven Funktionen mit Anleitungen für schulische Aufgaben zu verbinden. Das Erlernen von kognitiven Lernstrategien ist zudem ein entscheidender Faktor für eine wirksame Förderung (Gold, 2018; Takacs & Kassai, 2019). Ein Training sollte wenige Strategien enthalten. Diese gilt es allerdings umso vertiefter zu behandeln (Gold, 2018). Die vermittelte Strategie muss «zum

Abbildung 6: Förderung der Exekutiven Funktionen in einem alltäglichen Kontext (Hagmann-von Arx & Möhring, 2023, S. 4)

Aufgabentyp, dem Schwierigkeitsgrad und den Ressourcen des Kindes» passen (Lepach-Engelhardt, 2022, S. 193). In Bezug auf die Förderung der Exekutiven Funktionen gilt es die in einem alltäglichen Kontext bestehenden Wechselwirkungen zwischen den kognitiven Voraussetzungen und der Lernleistung des Kindes in Bezug auf ein bestimmtes Ziel zu berücksichtigen. Dabei sind passende Strategien durch explizite Instruktion so zu vermitteln, dass sie die Exekutiven Funktionen unterstützen (siehe Abbildung 6, Hagmann-von Arx & Möhring, 2023, S. 4).

explizite Instruktion so zu vermitteln, dass sie die Exekutiven Funktionen unterstützen (siehe Abbildung 6, Hagmann-von Arx & Möhring, 2023, S. 4).

3. Forschungsmethodisches Vorgehen

3.1 Rahmenbedingungen und Voraussetzungen der ausgewählten Schüler und Praxis

Die vorliegende Masterarbeit enthält zwei Einzelfallstudien, welche mit zwei Schülern aus zwei unterschiedlichen 4. Klassen durchgeführt wurden. Sie sind jeweils 10 Jahre alt. Ein Schüler wird in dieser Arbeit Manuel genannt und der andere Schüler Luca. Beide Schüler werden im Rahmen einer Integrierten Sonderschulung (ISR) unterrichtet. Dies hat zur Folge, dass sie zusätzlich Unterstützung durch die schulische heilpädagogische Lehrperson (SHP) erhalten. Bei Manuel liegen keine kognitiven Einschränkungen im Bereich der Intelligenz vor. Es besteht allerdings eine grosse Diskrepanz zwischen seinem kognitiven Leistungspotenzial und seinen schulischen Leistungen. Dieser Umstand ist vorwiegend auf Schwierigkeiten mit den Exekutiven Funktionen zurückzuführen. Luca ist kognitiv schwächer einzuschätzen und hat insbesondere beim Erwerb und der Anwendung von Sprache Schwierigkeiten. Die Problematik im Bereich der Exekutiven Funktionen scheint bei ihm weniger stark ausgeprägt zu sein, als dies bei Manuel der Fall ist. Luca wurde während der empirischen Phase von einem Klassenlehrer, welcher mit vollem Pensum arbeitet, unterrichtet. Manuel wurde von zwei Klassenlehrerinnen unterrichtet, da eine Lehrerin aufgrund persönlicher Umstände ihr Pensum reduziert hat. Dies hatte Auswirkungen auf die Auswertung der Prä- und Postphase.

3.2 Qualitative empirische Forschung

Es handelt sich bei der vorliegenden Arbeit um eine qualitative empirische Arbeit. Anhand von zwei nicht-repräsentativen Einzelfallstudien werden Förder- und Interventionsmassnahmen in der Praxis durchgeführt und evaluiert. Gemäss Flick (1995, S. 13ff.) zeichnet sich qualitative Forschung durch einen hohen Alltags- und Lebensweltbezug aus. Sie erhebt den Anspruch, ein tiefgehendes Verständnis für das Erleben, die Perspektiven sowie die Handlungen von

untersuchten Personen in ihrem natürlichen Umfeld zu gewinnen. Dies soll mithilfe einer verstärkten Orientierung am Alltagsgeschehen sowie dem Alltagswissen der Schüler*innen geschehen. Im Rahmen von qualitativen Arbeiten werden keine repräsentativen Stichproben untersucht. Stattdessen liegt der Fokus auf Einzelfällen, welche als Grundlage für die Forschung dienen. Die Forschungsmethoden werden mit Orientierung auf den Forschungsgegenstand sowie die zu untersuchenden Sachverhalte ausgewählt. Die Datenerhebung in der qualitativen Forschung kann durch Interviews sowie verschiedene Beobachtungsmethoden, wie unter anderem die strukturierte sowie teilnehmende Beobachtung, erfolgen. Im Rahmen der qualitativen (Sozial-)Forschung werden die Handlungen und Interaktionen von Personen im alltäglichen Kontext beobachtet. Der Schwerpunkt soll dabei auf die verschiedenen Sichtweisen, dem Wissen sowie den Tätigkeiten der untersuchten Personen gelegt werden. Einen hohen Stellenwert nimmt dabei die Reflexion ein. Die Reflexion der Forschenden über ihre eigene Forschung ist ein wesentlicher Bestandteil des Forschungsprozesses. Indem die Handlungen, Beobachtungen, Eindrücke, Irritationen, Einflüsse und Gefühle der Beteiligten untersucht werden, können Erkenntnisse gewonnen werden, welche anschliessend in die Interpretation und Analyse der Daten einfließen (Flick, 2017, S. 23ff.).

3.3 Erhebungsinstrumente

Anhand von verschiedenen Methoden wurden Daten zu den Bereichen «fachlich-schulische Leistungen im gewählten Schwerpunkt (Lesen/Schreiben)», «Entwicklung des Lern- und Sozialverhaltens», «Aufmerksamkeit und inhibitorische Kontrolle während des Unterrichts» sowie «metakognitive Selbsteinschätzung und Evaluation des Entwicklungsprozesses in Bezug auf die Exekutiven Funktionen und die Erreichung der schulischen Ziele» erhoben.

Perspektive der Lehrpersonen: Zur schriftlichen Erfassung der Einschätzung der Lehrpersonen wurde die Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL) (Petermann & Petermann, 2013) eingesetzt. Der LSL ist in die zwei Hauptkategorien Sozial- und Lernverhalten eingeteilt. Der Schwerpunkt der Erfassung lag bezüglich der Auswertung vor allem auf dem Lernverhalten. Die Fragebogen wurden jeweils von den Klassenlehrpersonen ausgefüllt.

Schülerinterview: Anhand eines Fragebogens, welcher ungefähr zehn Fragen enthielt, wurde jeder Schüler einmal pro Woche mündlich nach seinem allgemeinen Wohlbefinden, seiner Einschätzung der Lernfortschritte sowie der Zielerreichung befragt. In einem ersten Schritt wurde das interviewte Kind dazu aufgefordert, sich nach jeder Frage auf einer Skala von 0 bis 10 einzuschätzen. 0 bedeutet je nach Kontext der Fragen «sehr schlecht» oder «gar keine Fortschritte erzielt», während 10 auf der anderen Seite der Skala den höchsten zu erreichenden Wert in Bezug auf das Wohlbefinden und die Erreichung der Ziele darstellt. In einem nächsten Schritt wurde das Kind anhand von vertiefenden Fragen dazu angeleitet, seine Auswahl ausführlich zu begründen. Ein weiteres Ziel der Interviews bestand darin, die befragten Schüler

dazu anzuregen, sich metakognitiv mit ihrem Lernen sowie der Erreichung ihrer Ziele auseinanderzusetzen. Die Befragungen wurden per Audioaufnahmen erfasst und anschliessend verschriftlicht. Die Fragen der Interviews wurden vom Verfasser dieser Arbeit zur Erfassung der Fortschritte im Bereich der Exekutiven Funktionen sowie der schulisch-fachlichen Ziele ausgewählt. Zudem sollten die Schüler durch die Fragen angeregt werden, metakognitiv über ihre Lernaktivitäten sowie die Anwendung von Lernstrategien nachzudenken. Als theoretische Grundlage diente das metakognitive Interview (Guldimann & Lauth, 2014, S. 305). Teilweise wurden die Fragen zudem in Anlehnung an die von Guldimann und Lauth (2014, S. 348) formulierten Fragestellungen zur Reflexion von Lernprozessen ausgewählt.

Regelmässige strukturierte Beobachtungen: Die ausgewählten Schüler wurden einmal pro Woche⁶ nach festgelegten Kriterien strukturiert beobachtet (vgl. Flick, 1995). Damit sollten die Exekutiven Funktionen der Schüler*innen während des Unterrichts strukturiert beobachtet und festgehalten werden. Zudem konnten mögliche Auswirkungen des Trainings erfasst und anschliessend untersucht werden. Als theoretische Grundlage für die Auswahl der Beobachtungskriterien diente der Beobachtungsbogen von Lauth & Schlottke (2019, S. 97). Schwerpunkt­mässig wurden die Teilbereiche «Aufmerksamkeit» und «Inhibition» der Exekutiven Funktionen beobachtet. Der Beobachtungsbogen enthielt eine Unterteilung in beobachtbare On-task- sowie Off-task-Aktivitäten. Die On-task-Aktivitäten wurden wiederum unterteilt in die Kategorien «Selbst-initiierte Aktivität», «Passiv unauffällige Aktivität» und «Fremd-initiierte Aktivität». Die Off-task-Aktivitäten wurden in die Kategorien «nicht interagierend» sowie «interagierend störend» unterteilt. Die selbst-initiierten Aktivitäten wurden erfasst, indem jeweils die Zeit gemessen wurde, während welcher die Schüler das der Kategorie entsprechende Verhalten gezeigt haben. Die anderen Kategorien wurden mit den Buchstaben von A bis D codiert. Jede zutreffende Beobachtung wurde per Strich festgehalten. Die Dauer der Beobachtung betrug jeweils 45 Minuten. Sofern es organisatorisch möglich war, wurde dafür möglichst der gleiche Zeitpunkt gewählt.

Tabelle 1: Ereignisprotokoll für die strukturierte Unterrichtsbeobachtung (erstellt durch den Verfasser)

On-task Selbst-initiierte Aktivität	On-task Passiv, unauffällig	On-task Fremd-initiierte Aktivität	Off-task Passiv, nicht interagierend	Off-task Aktiv, interagierend störend
störungsfrei anwesend sein wie gefordert, weder unaufmerksam noch lernaktiv.	Ausdruck für spontane, eigeninitiierte Aktionen, nicht von der Klasse erwartet	Schüler/in wird auf Aufforderung oder Frage hin individuell aktiv	Verpassen Lerngelegenheit, ohne andere mit einzubeziehen oder zu stören	Lernangebot wird nicht nur nicht genutzt, aktiv störendes Verhalten wird dagegen gesetzt
Zeitangabe	A	B	C	D

Standardisierte Testverfahren zur Evaluation der schulisch-fachliche Ziele: Die Leistungen der Schüler im Bereich der ausgewählten schulisch-fachlichen Ziele wurden jeweils anhand des Ein-Minuten-Lese­flüssigkeitstests des Salzburger Lese- und Rechtschreibetests (SLRT-II) im Bereich Lesen (Moll & Landerl, 2014) sowie der Hamburger Schreibprobe 4/5 (May, 2018) im Bereich Rechtschreibung und Grammatik erfasst und ausgewertet.

⁶ Sofern dies aus organisatorischen Gründen und Anwesenheit der Schüler möglich war.

3.4 Datenerhebung

Die Dauer der Durchführung des Trainings betrug sieben bis acht Wochen. Es wurden sowohl Prä- als auch Post-Messungen durchgeführt, um die Wirksamkeit der Interventionen überprüfen zu können. Ausserdem wurden die Fortschritte der Schüler auch während der empirischen Phase fortlaufend erfasst.

Erfassung Prä-Konzept:

Für die Erfassung des Prä-Konzepts im Bereich des Lern- und Sozialverhalten wurde die Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL) (Petermann & Petermann, 2013) eingesetzt. Zudem wurden die Leistungen der Schüler in Bezug auf die schulischen Lernziele jeweils anhand des SLRT-II (Lesen) sowie des HSP 4/5 (Rechtschreibung und Grammatik) festgehalten. Mit beiden Schülern wurde zusätzlich ein strukturiertes Interview durchgeführt, welches zur Erfassung der Schülersicht diente. Im Zentrum des Interviews standen Inhalte wie das aktuelle Wohlbefinden, das Selbstkonzept in Bezug auf schulische Stärken und Schwächen sowie das Setzen eines eigenen Förderschwerpunkts für die empirische Phase. Zudem legten die Klassenlehrpersonen ein bis zwei Bereiche fest, in welchen gemäss ihrer Einschätzung der grösste Leidensdruck vorhanden war. Die schulischen und sonderpädagogischen Voraussetzungen der beiden ausgewählten Schüler wurden ausserdem anhand des ICF-CY-Modells (WHO, 2011) erfasst und festgehalten.

Datenerhebung während der Interventionsphase

Während der Interventionsphase wurde am Ende jeder Woche ein Interview mit den Schülern durchgeführt. Diese Interviews dienten (unter anderem) dem Zweck, die Schülersicht im Verlauf der Interventionsphase zu erfassen und dokumentieren. Zudem konnten anhand der Schüleraussagen noch Anpassungen bezüglich der Planung und Durchführung der Trainingseinheiten vorgenommen werden. Die Schüler wurden zudem wöchentlich über einen Zeitraum von einer Lektion, beziehungsweise 45 Minuten, gezielt anhand eines Ereignisprotokolls beobachtet.

Erfassung Post-Konzept

Nach dem Ende der Interventionsphase wurde die Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL) (Petermann & Petermann, 2013) nochmals von den Klassenlehrpersonen ausgefüllt. Zudem wurden die beiden Schüler in einem Abschlussinterview nach der Einschätzung ihrer Fortschritte befragt. Die Erreichung der schulisch-fachlichen Ziele im Bereich des Lesens und Schreibens wurden individuell mit den bereits während der Erfassung des Prä-Konzepts eingesetzten standardisierten Testverfahren überprüft (SLRT-II, HSP 4/5).

3.5 Datenauswertung

Die standardisierten Erhebungsinstrumente⁷ wurden gemäss den Vorgaben (May, 2018; Moll & Landerl, 2014; Petermann & Petermann, 2013) ausgewertet. Anschliessend folgte ein Vergleich der normierten Daten des Prä- und Post-Konzepts sowie eine Analyse und Interpretation der Ergebnisse. Die Analyse der Interviews erfolgte in zwei Schritten. Einerseits wurden die Selbsteinschätzungen auf der Skala von 0 - 10 erfasst und miteinander verglichen. Zusätzlich wurden die Fragen und Antworten in verschiedene Kategorien unterteilt. Somit sollte eine quantitative Auswertung der Schülerinterviews ermöglicht werden, mit dem Ziel einen Entwicklungsverlauf aufzeigen zu können. Die Aussagen der Schüler wurden ausserdem in die folgenden sechs Kategorien eingeteilt: «Zieleinschätzung positiv eingeschätzt», «Ziel als teilweise erreicht eingeschätzt», «Keine Fortschritte erkannt», «Nennung von Strategien», «Nennung von Verbesserungspotenzial» sowie «Gründe für Nicht- oder teilweise Erreichung des Ziels». Die angewendeten Strategien wurden untersucht, indem erfasst wurde, welche Strategien während den Interviews von den Schülern genannt worden sind. Die Auswertung der Interviews zum Prä- und Post-Konzept erfolgte anhand einer kurzen schriftlichen Zusammenfassung der Kernaussagen. Zudem wurden die Werte der Ereignisprotokolle zusammengeführt, miteinander verglichen und entsprechend ausgewertet.

4. Gezielte Förderung der Exekutiven Funktionen

4.1 Beschreibung der Fördermethoden

Aufgrund der Ergebnisse der Prä-Phase und den daraus resultierenden Erkenntnissen sowie dem Austausch mit den Lehrpersonen und den Schülern wurde eine Einschätzung vorgenommen, in welchem Bereich der grösste Leidensdruck besteht. Anschliessend folgte eine Herausarbeitung von ein bis zwei Hauptzielen für jeden Schüler. Dabei wurden jeweils zwei Förderziele, welche vor allem die Exekutiven Funktionen betreffen sowie mindestens zwei schulisch-fachliche Ziele ausgewählt. Ausgehend von diesen Zielen erfolgte die Planung eines individuellen Förderprogramms. Dieses wurde jeweils in einem Einzelsetting durchgeführt (vgl. Büttner & Mähler, 2014). Pro Woche fanden ein bis zwei Trainingseinheiten statt. Dabei stand die Förderung der Exekutiven Funktionen verbunden mit der Vermittlung von passenden Strategien zur Erreichung der schulischen Ziele im Vordergrund (vgl. Gold, 2018; Hagmann-von Arx & Möhring, 2023). Als Grundlage für die gezielte Förderung der Exekutiven Funktionen diente das «Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern» (TmaK) von Lauth und Schlotzke (2019). Im TmaK werden verschiedene therapeutische Verfahren eingesetzt. Dazu gehören metakognitive Diskussionen und Gespräche, verbale Selbstinstruktion, Übungsphasen,

⁷ LSL, HSP 4-5, SLRT-II

Spielphasen sowie ein Tauschverstärker-System (Lauth & Schlottke, 2019, S. 115). Zudem sind die folgenden fünf Bausteine für das Basistraining essenziell (Lauth & Schlottke, 2019, S. 117ff.):

1. Funktionales Verhalten aufzeigen
2. Basisfertigkeiten einüben
3. Reaktionskontrolle einüben
4. Mit Ablenkung und Herausforderung umgehen
5. Gefühle erkennen und regulieren

Auf die Spielphasen und das Tauschverstärker-System wurde während der Durchführung aus zeitlichen und organisatorischen Gründen verzichtet. Die detaillierte Auswertung des Prä-Konzepts sowie die Darlegung und Begründung der Zielauswahl sind in den Kapiteln A (Manuel) und B (Luca) des Anhangs zu finden.

4.2 Förderung von Manuel

Lernziele

Während der empirischen Phase wurden die folgenden Ziele verfolgt:

Förderziele Exekutive Funktionen

- Ziel 1: Manuel überprüft jede gelöste Aufgabe anhand der STOPP-Regel (Lauth & Schlottke, 2019).
- Ziel 2: Manuel kann sich im Unterricht über einen längeren Zeitraum auf die schulischen Inhalte fokussieren und lässt sich nicht von inneren und äusseren Reizen ablenken.

Damit zusammenhängende schulisch-fachliche Ziele

- Ziel A: Manuel schreibt leserlich.
- Ziel B: Manuel trennt die einzelnen Wörter jeweils mit einem Abstand voneinander ab.
- Ziel C: Manuel kann Texte korrekt abschreiben.

Inhalte der Trainingseinheiten

Das Ziel der ersten Trainingseinheit war es, dass Manuel in der Lage ist, störungsrelevante Verhaltensmuster erkennen und benennen zu können. Manuel sah zu diesem Zweck einen Videoclip mit einem Jungen im ähnlichen Alter. Dieser zeigte Schwierigkeiten in einigen Bereichen der Exekutiven Funktionen, darunter im Bereich des Schriftbildes sowie des planvollen Vorgehens während der Bearbeitung einer Aufgabe (Lauth & Schlottke, 2019, S. 117f.). Manuel musste im Anschluss die beobachteten Schwierigkeiten beschreiben sowie alternative Verhaltensweisen nennen können. Danach wurde die STOPP-Regel eingeführt. Diese beinhaltet die Überprüfung des eigenen Vorgehens vor und nach der Aufgabebearbeitung und

stellte einen zentralen Bestandteil der empirischen Phase dar. Während der zweiten Trainingseinheit wurde das genaue Hinhören trainiert. Manuel musste aus einem mit Störgeräuschen überlagerten Hörtext die wichtigsten Informationen entnehmen. Der Schwierigkeitsgrad stieg kontinuierlich an, je länger die Aufgabe dauerte (Lauth & Schlottke, 2019, S. 124f.). Es folgte eine Reflexionsphase, in welcher Manuel erläuterte, welche Strategien er erfolgreich anwenden konnte. Er nannte das Schliessen der Augen mit zusätzlicher körperlicher Hinwendung zur Audioquelle als für ihn hilfreiches Vorgehen. Interessanterweise bekundete Manuel mit den einfacheren Höraufgaben Schwierigkeiten. Als die Hörtexte anspruchsvoller wurden, allerdings Informationen zu Sachthemen enthielten, zu welchen Manuel bereits über Vorwissen verfügte, konnte Manuel alle Informationen korrekt nennen. Im Rahmen der dritten Trainingseinheit wurde die STOPP-Signalkarte eingeführt (siehe Abbildung 7). Es folgte eine Übungsphase, während welcher Manuel trainierte, im Anschluss an die Aufgabenbearbeitung einen Moment innezuhalten und das Resultat zu überprüfen. Während den nächsten Trainingseinheiten wurde die Anwendung der STOPP-Karte weiterhin vertieft geübt mit dem Ziel, dass das Innehalten und Überprüfen vor und nach der Aufgabenbearbeitung automatisiert wird. Im weiteren Verlauf des Trainings sollten die geübten Prüfprozesse und Reaktionsverzögerungen auf schulische Inhalte übertragen werden können und der Einsatz der STOPP-Signalkarte vermehrt durch Selbstanweisungen ersetzt werden. Dieses Ziel wurde ab der Trainingseinheit 7 mit den schulisch-fachlichen Zielen verknüpft.

Abbildung 7: STOPP-Signal-Karte, welche dem Kind helfen soll, die Reaktionskontrolle und Reaktionsverzögerung umzusetzen (Lauth & Schlottke, 2019, S. 131)

Manuel schrieb zu diesem Zweck Sätze ab und musste jeden Satz mithilfe der STOPP-Regel überprüfen. Während der Trainingseinheit 9 stand die Anwendung der STOPP-Regel verbunden mit der Rechtschreibung im Vordergrund. Manuel wurden von der Lehrperson einzelne Sätze diktieren, welche er schreiben musste. Anschliessend folgte eine Überarbeitungsphase während welcher Manuel den Fokus auf die Gross- und Kleinschreibung sowie die Abstände zwischen den Wörtern legte.

Die Anwendung der STOPP-Regel schien Manuel zu Beginn nicht leicht zu fallen. Oftmals schaute er während der Überprüfungsphase nicht auf die gelöste Aufgabe und nannte dann häufig das falsche Resultat. Im Verlauf des Trainings musste er zudem mehrmals an die Überprüfungsphase erinnert werden. Je länger das Training dauerte, desto effektiver konnte er die gelösten Aufgaben anhand der STOPP-Regel kontrollieren. Während des Abschreibens der Wörter im Verlauf der Trainingseinheiten 7 und 8 achtete Manuel auf ein ansprechendes Schriftbild und konnte die Mehrheit der Wörter mithilfe der Überprüfungsphase korrekt schreiben. Beim Schreiben des Diktats (Trainingseinheit 9) achtete Manuel zudem auf die korrekte

Schreibweise von Schärfungen und Dehnungen. Zudem begann er vermehrt bei der Lehrperson bezüglich der korrekten Anwendung von Rechtschreiberegeln nachzufragen.

4.3 Förderung von Luca

Lernziele

Im Verlauf der empirischen Phase wurden die folgenden Ziele verfolgt:

Förderziele Exekutive Funktionen

- Ziel 1: Luca kann jede gelöste Aufgabe anhand der STOPP-Regel (vgl. Lauth & Schlottke, 2019) effektiv überprüfen.
- Ziel 2: Luca kann sich während des Unterrichts auf die mündlichen Aussagen von Lehrpersonen und Mitschüler*innen fokussieren, diese verstehen und auditive Aufträge ausführen.

Damit zusammenhängende schulisch-fachliche Ziele

- Ziel A: Luca liest genau.
- Ziel B: Luca verbessert sein Lesetempo.
- *Erweitertes Ziel: Luca kann sich gelesene Informationen aus einfachen Lesetexten merken und den Inhalt mündlich wiedergeben.*

Inhalte der Trainingseinheiten

Das Ziel der ersten Trainingseinheit bestand darin, störungsrelevante Verhaltensmuster erkennen und benennen zu können. Anhand eines Videoclips musste Luca mögliche Schwierigkeiten im Bereich der Exekutiven Funktionen erkennen. Anschliessend erarbeitete die Lehrperson gemeinsam mit Luca alternative Verhaltensweisen und Strategien. In einem nächsten Schritt wurde die STOPP-Regel eingeführt. Dabei erkannte Luca zahlreiche Details und konnte verschiedene Handlungsalternativen nennen. Das Ziel der nächsten Trainingseinheit war das Üben des genauen Hinhörens verbunden mit der Inhibition von störenden Geräuschen (Lauth & Schlottke, 2019, S. 124f.). Luca musste hierzu die wichtigsten Informationen aus einem mit Störgeräuschen überlagerten Hörtext entnehmen. Je länger die Aufgabe dauerte, desto intensiver wurden die Störgeräusche. Luca war in der Lage, einzelne Wörter und Satzfragmente zu verstehen. Den Inhalt von ganzen Sätzen konnte er jedoch nicht wiedergeben. Es fiel ihm zudem schwer, sein Vorgehen mündlich in Worte zu fassen. Das Ziel der dritten Trainingseinheit war es, dass Luca die wesentlichen Inhalte einer gehörten Geschichte nacherzählen kann (Lauth & Schlottke, 2019, S. 127f.). Dies bereitete Luca grössere Schwierigkeiten, weshalb die Komplexität der Aufgabe fortlaufend reduziert wurde. Das Ziel wurde auch während den nächsten beiden Trainingseinheiten verfolgt. Es gelang Luca schlussendlich, den Inhalt von einfachen Sätzen⁸ zu wiederholen. Das auditive Verständnis von Sachtexten, welche

⁸ Niveau von Lesebüchern der 2. und 3. Klasse

Informationen zu im Unterricht behandelten Themen enthielten, war für Luca ebenfalls mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Er schien auf wenig Vorwissen zurückgreifen zu können. Dies war auch bei Inhalten der Fall, mit welchen er sich während des Unterrichts intensiv auseinandergesetzt hatte. Neben dem Hörverständnis wurde zudem das laute Vorlesen geübt. Es fiel Luca dabei schwer, flüssig zu lesen. Allerdings konnte er die Mehrheit der gelesenen Wörter korrekt aussprechen. Während der Trainingseinheit 6 wurde der Fokus wieder auf die Anwendung der STOPP-Regel gelegt (Lauth & Schlottke, 2019, S. 130f.). Luca überprüfte die gelösten Aufgaben während der Übungsphase jeweils, ohne dabei auf Hilfestellungen der Lehrperson angewiesen zu sein. Die Reaktionsverzögerung und regelmässige Überprüfung während des Lösens von Aufgaben stand auch im Rahmen der Trainingseinheiten 7 bis 10 im Vordergrund. Während der Trainingsphase 9 wurde das Training der STOPP-Regel zudem mit dem aktuellen Thema «Adjektive» im Fach Deutsch verknüpft. Die STOPP-Regel wurde im Verlauf dieser Trainingseinheiten jeweils selbstständig von Luca angewendet. Im Rahmen der letzten Trainingseinheit musste Luca bei Abbildungen von Würfelgebäuden die Anzahl an Würfeln nennen (Lauth & Schlottke, 2019, S. 140f.). Dabei bestand die Aufgabe darin, Würfel zu erkennen, welche nicht direkt sichtbar waren. Diese Aufgabe setzte damit ein gewisses Mass an visuellem Vorstellungsvermögen voraus. Im ersten Anlauf übersah Luca oftmals einen oder mehrere Würfel. Nach der Überprüfungsphase gelang es ihm jedoch mehrheitlich, die korrekte Anzahl der Würfel zu nennen.

Während allen Trainingseinheiten waren bei Luca keine Anzeichen von Ablenkbarkeit zu beobachten. Er wirkte stets fokussiert und gewillt, die Aufgabenstellungen zu erfüllen. Das Beantworten von metakognitiven Fragestellungen stellte Luca teilweise vor Herausforderungen, da er sprachlich nicht immer die Mittel fand, seine Gedanken in Worte zu fassen.

5. Ergebnisse

5.1 Auswertung der Förderung von Manuel

5.1.1 Voraussetzungen gemäss ICF-CY

Tabelle 2: Erfassung der förderdiagnostisch relevanten Voraussetzungen von Luca in Anlehnung an das ICF-CY-Modell (WHO, 2011) (erstellt durch den Verfasser)

Personale Faktoren
Manuel ist ein 10-jähriger Junge. Seine Muttersprache ist Deutsch. Manuel hat vor ungefähr einem Jahr die Diagnose ADHS erhalten. Es bestehen derzeit keine ausserschulische Therapiemassnahmen. Aufgrund seiner Schwierigkeiten mit den Exekutiven Funktionen, insbesondere in den Bereichen Arbeitsgedächtnis und Inhibition hat Manuel einen Status als «Integrierten Sonderschüler» (ISR) erhalten. Zurzeit erreicht er in den meisten Fächern die grundlegenden Lernziele. Manuel verfügt über ein umfassendes Allgemeinwissen und weist ein grosses Interesse an entsprechenden Themen auf (z. B. Steinzeit). Er kann sich mündlich vermittelte Inhalte sehr gut merken. In seiner Freizeit schaut er oft «YouTube-Shorts»-Videos über naturwissenschaftliche, geschichtliche sowie aktuelle politische Themen und kann anschliessend deren Inhalte problemlos mündlich wiedergeben.

Umweltfaktoren
Manuel hat eine jüngere Schwester sowie zwei Halbgeschwister. Beide Eltern stammen aus der Schweiz. Seine Mutter hat eine diagnostizierte Lernbehinderung, weshalb die Familie von einer Fachperson der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) begleitet wird. Beide Eltern sind nicht erwerbstätig. Der Vater ist mit der Diagnose ADHS von Manuel nicht einverstanden. Aus Sicht des Vaters hat Manuel keine Schwierigkeiten mit der Aufmerksamkeit, weshalb er auch Therapieangebote ablehnt.
Allgemeines Lernen
Manuel verfügt über eine hohe Lernmotivation. Im Vergleich zur Unterstufe hat sich seine Arbeitshaltung und Kooperationsbereitschaft ⁹ stark verbessert. Er kann sich mündlich gut ausdrücken. Es bereitet ihm hingegen grosse Schwierigkeiten, ohne Hilfe von aussen über einen längeren Zeitraum hinweg konzentriert an einer Aufgabe dranzubleiben. Das korrekte Schreiben (Schriftbild, Rechtschreibung) stellt ein wichtiger Förderbereich dar. Im Fach Mathematik scheint er die Lerninhalte kognitiv gut zu verstehen.
Umgang mit Anforderungen
Es fällt Manuel teilweise schwer, den Fokus während des Unterrichts aufrechtzuerhalten. Dies zeigt sich unter anderem darin, dass er sich während des Frontalunterrichts leicht von äusseren (zum Beispiel Vögel, welche in der Nähe des Fensters fliegen oder wenn jemand den Raum betritt) sowie inneren Reizen ablenken lässt. An Lernzielkontrollen kann Manuel sein vorhandenes kognitives Potenzial jeweils andeuten. Nach etwa 10 bis 15 Minuten nimmt die Aufmerksamkeitsspanne deutlich ab und es gelingt Manuel dann meistens nur noch teilweise, die Aufgaben zu lösen. Während des Unterrichts benötigt er immer wieder Hinweise von Erwachsenen oder seiner Banknachbarin, um sich über längere Zeit auf den Unterricht fokussieren zu können. Zudem fällt auf, dass unter seiner Bank oftmals nicht die geforderte Ordnung vorhanden ist sowie Arbeitsmaterialien verloren gehen. Manuel kann gut mit konstruktiver Kritik umgehen und zeigt ein grosses Bemühen, Anweisungen und Hilfestellungen von Lehrpersonen sowie auch von Mitschüler*innen umzusetzen. Er scheint zudem allgemein über eine hohe Lernmotivation zu verfügen.

5.1.2 Beschreibung der Entwicklung

Dokumentation HSP 4-5: Entwicklung der Schreibfertigkeiten

Tabelle 3: Vergleich Prä- und Postphase HSP 4-5 Manuel (erstellt durch den Verfasser)

Testbereich	maximale Punktzahl	erzielte Punktzahl	%-Anteil richtig	Prozent-rang	T-Wert	Referenz-niveau
1. Gesamtwerte für richtige Schreibungen						
Richtige Wörter	41 (0)	12 (+1)	29 (+2)	4.6 (+1)	33(+1)	2 (0)
Graphemtreffer	267 (-4)	213 (0)	80 (+1)	4.6 (+0.8)	33 (+1)	2 (0)
2. Rechtschreibstrategien						
Alphabetische Strategie	23 (-2)	19 (-4)	83 (-9)	18 (-23)	41 (-6)	4 (-1)
Orthografische Strategie	19 (+1)	2 (+1)	11 (-6)	1.7 (-0.7)	29 (-2)	1 (-1)
Morphematische Strategie	15 (0)	4 (+1)	27 (+7)	4.2 (+0.2)	33 (+3)	2 (0)
Wortübergreifende Strategie	15 (0)	10 (+5)	67 (+34)	4.6 (+ 4.4)	33 (+11)	2 (+1)
3. Weitere Werte						
Überflüssige orthografische Elemente		2 (+1)		54 (+17)	51 (+4)	

Manuel konnte sich bezüglich der korrekten Schreibweise von Wörtern leicht verbessern (+1 Punkt). Bei den Graphemtreffern hat Manuel jeweils dieselbe Punktzahl erreicht. Im Bereich der alphabetischen Strategie verschlechterte sich Manuel um ein Referenzniveau (-4 Punkte). Im Bereich der orthografischen Strategien hat Manuel zwar einen Punkt mehr erzielen können. Da ihm jedoch einige Fehler unterlaufen sind, hat er sich auch in diesem Bereich um ein Referenzniveau verschlechtert. Leicht verbessern konnte er sich bezüglich der morphematischen Strategien (+1 Punkt). Zudem zeigte er erhebliche Fortschritte im Bereich der

⁹ Gemäss Aussagen der Lehrpersonen, welche ihn während der Unterstufe und Mittelstufe unterrichtet haben.

wortübergreifenden Strategien. Hier konnte er sich um einen Drittel der Punktzahl verbessern. Im Hinblick auf das Schriftbild sind keine grossen Unterschiede zwischen der Prä- und Post-Konzepterhebung auszumachen.

Dokumentation LSL: Entwicklung Lern- und Sozialverhalten in Prä- und Post-Phase

Tabelle 4: Vergleich Prä- und Postphase LSL Manuel (erstellt durch den Verfasser)

Bereich 1: Sozialverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)
A. Kooperation	11.5 (-1.5)	53 (-12)
B. Selbstwahrnehmung	13.5 (0)	84 (0)
C. Selbstkontrolle	10.5 (-1)	47 (-10)
D. Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft	15 (+1.5)	100 (+12)
E. Angemessene Selbstbehauptung	15 (0)	100 (0)
F. Sozialkontakt	15 (+1.5)	100 (+18)
Bereich 2: Lernverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)
G. Anstrengungsbereitschaft/Ausdauer	7 (-1.5)	27 (-12)
H. Konzentration	5.5 (+4)	25 (+20)
I. Selbstständigkeit beim Lernen	3 (-0.5)	4 (0)
J. Sorgfalt beim Lernen	8.5 (+1)	28 (+6)

Im Bereich Sozialverhalten haben sich die Rohwerte bei den Kategorien A und C leicht verschlechtert. In den Kategorien D und F ist hingegen ein leichter Anstieg der Rohwerte zu beobachten. Im Bereich Konzentration (H) zeigt sich ein Anstieg um 4 Punkte. Dies hat zur Folge, dass der Prozentrang von 5 auf 25 verbessert werden konnte. Somit liegt gemäss der Auswertung des LSL (Petermann & Petermann, 2013) nach Abschluss der empirischen Phase weder eine starke Verhaltensabweichung noch ein risikobehaftetes Verhalten vor. Eine weitere leichte Verbesserung ist bei der Sorgfalt beim Lernen (J) festzustellen (+1). Kleine Rückschritte sind hingegen in den Kategorien G und I ersichtlich.

Dokumentation Ereignisprotokoll: Partizipation während des Unterrichts

Abbildung 8: Ereignisprotokolle der beobachteten Lektionen von Manuel (erstellt durch den Verfasser)

Die Auswertung der Ereignisprotokolle lässt keine klare Entwicklung erkennen. Während den ersten drei Wochen zeigte Manuel ein gehäuftes Off-task-Verhalten. Dies insbesondere im Bereich C. In der zweiten Hälfte der Beobachtungen hat das Off-task-Verhalten abgenommen. Im Verlauf der beobachteten Lektion vom 13.03. zeigte Manuel allerdings wieder vermehrt Schwierigkeiten in den

Bereichen Aufmerksamkeit, Inhibition und Selbstorganisation. Manuel zeigte während den beobachteten Lektionen mehrheitlich On-task-Verhalten. Insbesondere am Mittwoch 07.02 war eine lange Arbeitszeit zu beobachten, während am 31.01 sowie am 13.03 die On-task-Zeit unter einer halben Stunde lag.

Dokumentation Schülerinterviews: Metakognitive Selbsteinschätzung und Evaluation des Entwicklungsprozesses im Hinblick auf die Exekutiven Funktionen

Abbildung 9: Selbsteinschätzung Schülerinterviews Manuel (erstellt durch den Verfasser)

Manuel hat sich grundsätzlich sehr positiv eingeschätzt. Die Mehrheit der ausgewählten Werte auf der Skala von 0 bis 10 liegen zwischen 7 und 10. Dabei hat Manuel gemäss seiner eigenen Einschätzung 16-mal den Wert 10 erreicht. Sehr hohe Werte (grösser als 8) wählte Manuel in den Bereichen «Aufmerksamkeit», «Aktive Beteiligung am Unterricht», «Anwendung der

STOPP-Regel nach der Aufgabenbearbeitung» sowie teilweise auch beim «Allgemeinen Wohlbefinden». Die einzigen etwas tieferen Werte (6 bis 7) zeigen sich in den Bereichen «Allgemeines Wohlbefinden», «STOPP-Regel nach Aufgabenbearbeitung» sowie «Vorbereitung auf den Schulalltag». In der Kategorie «Umgang mit Schwierigkeiten» lässt sich im Verlauf der empirischen Phase eine leichte Verbesserung der Werte beobachten. Die während den Interviews am häufigsten genannte Strategie ist die «STOPP-Regel nach der Aufgabenbearbeitung», gefolgt von der «STOPP-Regel vor der Aufgabenbearbeitung». Zudem erwähnte Manuel mehrmals «Nachfragen bei Klassenkamerad*innen» sowie «Genaueres Lesen beim Abschreiben» als für ihn hilfreiche Strategien.

Zusammenfassung Schülerinterview Post-Phase: Evaluation der empirischen Phase aus Schülersicht

Manuel erkennt grundsätzlich in allen trainierten Bereichen Fortschritte. Im Bereich des Schreibens hat er sich bezüglich der Rechtschreibung verbessert. Zudem ist seine Schrift leserlicher geworden. Im Bereich der Konzentration kann er auf Nachfrage hin keine Verbesserungen nennen, da die Konzentration gemäss seiner Einschätzung bereits vor der empirischen Phase zufriedenstellend gewesen sei. Die Verbesserung der Schrift führt er darauf zurück, dass er allgemein mehr geschrieben sowie auch zu Hause geübt hat. Er konnte hingegen keine konkreten Strategien nennen, welche ansonsten für ihn beim Schreiben hilfreich sind. Schwierigkeiten hinsichtlich des Schriftbildes sowie der Rechtschreibung führte er auf Situationen zurück, in denen er schnell arbeiten musste oder es im Schulzimmer zu laut war. In solchen Situationen half Manuel das Ausblenden von störenden Geräuschen sowie das Fokussieren auf die zu bearbeitende Aufgabe. Den Einsatz der STOPP-Regel konnte er sehr detailliert

erklären. Er wendet sie jeweils an, nachdem er einen Satz geschrieben, eine Aufgabe gelöst oder die Lehrperson eine mündliche Anweisung gegeben hat. Die Umsetzung der STOPP-Regel nach dem Ende der empirischen Phase schätzt er als gut ein.

5.1.3 Interpretation

HSP 4-5: Entwicklung der Schreibfertigkeiten

Es sind insgesamt nur sehr kleine Fortschritte zu erkennen. Im Bereich der alphabetischen Strategien hat sich Manuel sogar leicht verschlechtert. Im Bereich der orthografischen Strategien sind Manuel mehr Fehler als vor der empirischen Phase unterlaufen. Allerdings hat er insgesamt eine grössere Anzahl an Wörtern korrekt geschrieben. Im Bereich der morphematischen und wortübergreifenden Strategien konnte Manuel hingegen Fortschritte erzielen. Die Überprüfung der Gross- und Kleinschreibung sowie das Setzen eines Punktes am Satzende (wortübergreifende Strategie) und die Doppelkonsonanten (morphematische Strategie) wurden während der empirischen Phase im Unterricht behandelt. Zugleich trainierte Manuel das regelmässige Überprüfen der gelösten Aufgaben anhand der STOPP-Regel. Möglicherweise hat hier ein Transfer vom Training der Exekutiven Funktionen auf seine schulischen Fähigkeiten stattgefunden. Die Verschlechterung im Bereich der alphabetischen Strategien ist dadurch zu erklären, dass sich Manuel während der zweiten Durchführung des HSP stärker auf andere Bereiche, wie das Schriftbild sowie die morphematische und wortübergreifende Strategie fokussiert hat. Deshalb war unter Umständen der Fokus bei den alphabetischen und teilweise auch orthografischen Strategien nicht oder nur teilweise vorhanden.

Dokumentation LSL: Entwicklung Lern- und Sozialverhalten in Prä- und Post-Phase

Manuel konnte seine Konzentrationsfähigkeit erheblich verbessern. Zudem scheinen leichte Fortschritte im Bereich der «Sorgfalt beim Lernen» vorhanden zu sein. Ansonsten ist bezüglich Lernverhalten nur noch die «Selbstständigkeit beim Lernen» im problematischen Bereich. Diese Effekte sind möglicherweise auf das Training zurückzuführen, da an diesen Bereichen gearbeitet wurde. Die leichte Abnahme in den Bereichen «Anstrengungsbereitschaft/Ausdauer» sowie «Selbstständigkeit» könnten zudem zumindest teilweise auf Umweltfaktoren, wie beispielsweise die Situation zu Hause oder das psycho-soziale Wohlbefinden von Manuel zurückzuführen sein.

Dokumentation Ereignisprotokoll: Partizipation während des Unterrichts

Die Werte sind teilweise von den Unterrichtsinhalten abhängig. Die Tagesform von Manuel scheint zudem einen Einfluss auf sein beobachtetes Verhalten gehabt zu haben. An einigen Tagen waren kaum Off-task-Aktivitäten zu beobachten, während an anderen Tagen erhebliche Off-task-Aktivitäten feststellbar waren. Es zeigen sich allerdings keine Werte, welche eine signifikante Normabweichung vermuten lassen. Während der Mehrheit der Lektionen konnte

Manuel partizipieren und beteiligte sich aktiv am Unterricht. Zudem zeigte er in der zweiten Hälfte der empirischen Phase insgesamt weniger Off-task-Verhalten. Dennoch scheint eine Diskrepanz zwischen den Unterrichtsbeobachtungen sowie Manuels Selbsteinschätzungen zu bestehen. Während einigen der beobachteten Lektionen spielte er über längere Zeit mit seinem Stift oder merkte als einziger Schüler nicht, dass er sein Dossier hervornehmen muss. Von daher scheint weiterhin Entwicklungspotenzial in den Bereichen Aufmerksamkeit und Inhibition vorhanden zu sein.

Schülerinterviews: Metakognitive Selbsteinschätzung und Evaluation des Entwicklungsprozesses im Hinblick auf die Exekutiven Funktionen

Insgesamt schätzt Manuel seine Leistung sowie seine Entwicklung während der empirischen Phase sehr positiv ein. Teilweise stimmt die Selbsteinschätzung nicht mit der Einschätzung der Lehrpersonen überein. Insbesondere im Bereich der Konzentration zeigt sich das. Dies könnte zumindest teilweise darauf zurückzuführen sein, dass Manuel von seinem persönlichen Umfeld unter Druck steht, keine Schwierigkeiten mit der Aufmerksamkeit haben zu dürfen. Möglicherweise könnte auch grundsätzlich eine unterschiedliche Wahrnehmung des Leidensdrucks vorhanden sein. Die Anwendung der STOPP-Regel sowie seine Ordnung und der Umgang mit Schwierigkeiten konnte er genau beschreiben. Zudem scheint er in diesen Bereichen auch über hilfreiche Strategien zu verfügen. Im Gegensatz zur Konzentration war er bei seinem Schriftbild selbstkritisch. Er konnte in diesem Bereich Fortschritte erkennen, welche er auf wiederholtes Üben zurückführte. Teilweise neigt er dazu, seine Schwierigkeiten auf externe, nicht direkt beeinflussbare Faktoren zurückzuführen (Heider, 1977), wie beispielsweise die Lautstärke im Schulzimmer sowie das Sprechtempo der Lehrperson. Je länger das Training dauerte, desto mehr eigene Strategien konnte er nennen.

Evaluation Hauptziele bezüglich der Förderung von Exekutiven Funktionen

Ziel 1: Manuel überprüft jede gelöste Aufgabe anhand der STOPP-Regel.

Manuel scheint die STOPP-Regel gegen Ende der empirischen Phase regelmässig angewendet zu haben. Er kann detailliert die einzelnen Bestandteile der Regel nennen. Während den Trainingseinheiten konnte zudem eine gezielte Anwendung der STOPP-Regel beobachtet werden. Teilweise war Manuel dabei noch auf die Unterstützung der Lehrperson angewiesen. Die regelmässige Anwendung muss daher noch weiter gefestigt werden.

Ziel 2: Manuel kann sich im Unterricht über einen längeren Zeitraum auf die schulischen Inhalte fokussieren und lässt sich nicht von inneren und äusseren Reizen ablenken.

Die Auswertung der LSL deutet auf bedeutsame Fortschritte hin. Auch die Auswertung der Ereignisprotokolle zeigt, dass die Off-task-Aktivitäten im Verlauf der zweiten Hälfte der empirischen Phase insgesamt abgenommen haben. Allerdings scheint diese Entwicklung noch nicht gefestigt zu sein, wie das Ereignisprotokoll der letzten Woche zeigt. Manuel verfügt über konkrete Strategien, welche ihm helfen, sich auf die Unterrichtsinhalte fokussieren zu können.

Evaluation bezüglich der Erreichung der festgelegten schulisch-fachlichen Ziele

Ziel A: Manuel schreibt leserlich.

Die Texte, welche Manuel gegen Ende der empirischen Phase während der Trainingseinheiten geschrieben hat, lassen klare Fortschritte hinsichtlich seines Schriftbilds erkennen. Dies gelang ihm insbesondere dann, wenn er die Texte anhand der STOPP-Regel konsequent überprüft hat. Während der Post-Phase-Testung des HSP waren kaum Fortschritte erkennbar, was möglicherweise daran lag, dass dort der Fokus eher auf der Rechtschreibung als auf der Leserlichkeit der Schrift lag. Die während den Trainingseinheiten gezeigten Schreibleistungen müssen nun noch verstärkt auf Situationen im Schulalltag (z. B. Verfassen eines Textes, Abschreiben eines Textes von der Wandtafel) übertragen werden.

Ziel B: Manuel trennt die einzelnen Wörter jeweils mit einem Abstand voneinander ab.

Während der Trainingseinheiten ist es Manuel mehrheitlich gelungen, die Abstände zwischen den Wörtern einzuhalten. Er konnte zunehmend aktiv die Hilfe der Lehrperson in Anspruch nehmen. Die konsequente Anwendung der STOPP-Regel hat Manuel geholfen, Fehler zu finden und verbessern zu können. Musste er sich während des Schreibens im Unterricht auf weitere Aspekte konzentrieren, tendierte Manuel auch nach dem Abschluss der empirischen Phase noch dazu, die Wortabstände nicht einzuhalten. Dies weist darauf hin, dass die während der Trainingseinheiten gezeigten Fortschritte noch auf den Unterricht übertragen werden müssen.

Ziel C: Manuel kann Texte korrekt abschreiben.

Während der Trainingseinheiten hat Manuel dieses Ziel mithilfe der STOPP-Regel mehrheitlich erreicht. Das korrekte Abschreiben war für Manuel auch am Ende der empirischen Phase mit viel Zeitaufwand verbunden. Zudem war eine enge Begleitung durch die Lehrpersonen notwendig.

Erweitertes Ziel: Manuel achtet auf eine korrekte Gross- und Kleinschreibung¹⁰.

Die Auswertung des HSP hat hier einige Fortschritte erkennen lassen. Während der Trainingseinheiten hat Manuel zudem stark auf die Gross- und Kleinschreibung geachtet.

5.2 Auswertung der Förderung von Luca

5.2.1 Voraussetzung gemäss ICF-CY

Tabelle 5: Erfassung der förderdiagnostisch relevanten Voraussetzungen von Luca in Anlehnung an das ICF-CY-Modell (WHO, 2011) (erstellt durch den Verfasser)

Personale Faktoren
Luca ist 10 Jahre alt. Er hat eine ältere Schwester, welche die 6. Klasse besucht sowie einen jüngeren Bruder, welcher die 3. Klasse besucht. Seine Muttersprache ist Albanisch. Er besuchte bis zur 3. Klasse den DaZ-Unterricht. Luca hat einen ISR-Status mit dem Fokus im Bereich Sprache. Er interessiert sich stark für Fussball, einem Hobby welchem er auch oft in der Freizeit nachgeht. Allgemein ist er sehr sportbegeistert und zeigt im Sportunterricht sowie im Fussballverein starke Leistungen. In der Vergangenheit war Luca oftmals in Konflikte mit Mitschüler*innen involviert.
Umweltfaktoren
Der Vater ist erwerbstätig. Beide Eltern verfügen über basale Deutschkenntnisse. Die Eltern betonen gegenüber Luca und den Lehrpersonen den wichtigen Stellenwert der Schule. Zudem unterstützt ihn die Mutter zu Hause beim Lösen der Hausaufgaben.
Allgemeines Lernen
Luca macht jeweils gewissenhaft im Unterricht mit und arbeitet kooperativ mit den Lehrpersonen zusammen. Zudem beteiligt er sich mündlich aktiv am Unterricht, sofern er die Unterrichtsinhalte versteht. Auffallend ist sein – im Vergleich zur Klasse – tendenziell eher langsames Arbeitstempo. So benötigt er für das Abschreiben von Texten sehr viel Zeit und verpasst deswegen nicht selten den Anschluss an den Klassenunterricht. Zudem liegen seine Lesefertigkeiten im Vergleich zu den gleichaltrigen Schüler*innen im unterdurchschnittlichen Bereich ¹¹ . Eine schulpsychologische Abklärung hat zudem ergeben, dass er Defizite im Bereich des Sprachverständnisses hat. Sein Wortschatz ist im Vergleich zu Kindern seines Alters klein. Ausserdem hat er Schwierigkeiten, schriftliche und auditive Aufträge verstehen und korrekt ausführen zu können. Lucas visuelle Merkfähigkeit entspricht hingegen der Altersnorm. Stärken zeigen sich zudem im Bereich des mathematischen Lernens. Luca zeigt ausserdem eine Rechtschreibeleistung, welche mehrheitlich den Grundanforderungen der 4. Klasse entspricht. Er achtet zudem stark auf eine leserliche Schrift.
Umgang mit Anforderungen
Luca kann bei Schwierigkeiten viel Durchhaltevermögen zeigen und scheint über eine gut ausgeprägte Frustrationstoleranz zu verfügen. Er ist während des Unterrichts sehr bemüht, die an ihn gestellten Anforderungen zu erfüllen. Zudem bereitet er sich gut auf Lernzielkontrollen vor und erledigt die Hausaufgaben mehrheitlich gewissenhaft. Es bereitet ihm teilweise noch erhebliche Schwierigkeiten, sich selbst zu organisieren (zum Beispiel Ordnung unter dem Pult haben, Hausaufgaben eintragen). Während offener Unterrichtsformen ist Luca noch stark auf eine enge Lernbegleitung angewiesen. Es fällt ihm insbesondere schwer, vielschichtige Zusammenhänge erkennen und erfassen zu können. Wenn er eine Aufgabe verstanden hat, kann er über längere Zeit sehr ausdauernd arbeiten.

¹⁰ Die korrekte Anwendung der Wortarten ist ein wichtiges schulisches Ziel, an welchem seit Beginn des aktuellen Schuljahres gearbeitet wird. Während der empirischen Phase wurde zudem im Unterricht am Thema «Adjektive» gearbeitet.

¹¹ Wie eine Auswertung des Stolperwörtertests (Metze, 2002) anfangs der 4. Klasse ergeben hat.

5.2.2 Beschreibung der Entwicklung

Dokumentation SRLT-II: Entwicklung der Lesefertigkeiten

Tabelle 6: Vergleich Prä- und Postphase SLRT-II Luca (erstellt durch den Verfasser)

	Items insgesamt	Fehler	Fehlerprozentwert	Auslassungen	Anzahl richtig	PR Anzahl richtig
Wortlesen	37 (-6)	2 (-1)	5.41 (-1.59)	0	35 (-5)	1 bis 2
Pseudowortlesen	31 (-3)	1 (-4)	3.23 (-11.48)	0	30 (+1)	14 bis 17

Luca konnte nach der empirischen Phase insgesamt weniger Wörter innerhalb von einer Minute lesen. Allerdings unterliefen ihm während des Lesens weniger Fehler, was darauf hindeuten könnte, dass Luca vermehrt auf Genauigkeit anstatt Geschwindigkeit geachtet hat. Insbesondere im Bereich des Pseudowortlesens sind Luca deutlich weniger Fehler unterlaufen (-4).

Dokumentation LSL: Entwicklung Lern- und Sozialverhalten in Prä- und Post-Phase

Tabelle 7: Vergleich Prä- und Postphase LSL Luca (erstellt durch den Verfasser)

Bereich 1: Sozialverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)
A. Kooperation	9 (+1)	22 (+4)
B. Selbstwahrnehmung	9 (+5)	32 (+23)
C. Selbstkontrolle	10 (+2)	42 (+15)
D. Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft	7 (+4)	19 (+16)
E. Angemessene Selbstbehauptung	8 (+2)	24 (+9)
F. Sozialkontakt	11 (0)	41 (0)
Bereich 2: Lernverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)
G. Anstrengungsbereitschaft/Ausdauer	12 (+5)	64 (+37)
H. Konzentration	8 (+6)	36 (+31)
I. Selbstständigkeit beim Lernen	7 (+4)	20 (+16)
J. Sorgfalt beim Lernen	9 (+6)	28 (+28)

Die Auswertung der LSL zeigt Fortschritte in allen Kategorien ausgenommen der Kategorie F. Grössere Fortschritte sind in den Kategorien B und D auszumachen. Im Bereich Lernverhalten zeigen sich erhebliche Fortschritte in den Kategorien «Konzentration» (+6), «Sorgfalt beim Lernen» (+6) sowie «Anstrengungsbereitschaft/Ausdauer» (+5). Die Kategorie I liegt noch knapp im Bereich des risikobehafteten Verhaltens. Alle anderen Werte der Kategorien im Bereich Lernverhalten entsprachen nach Abschluss der empirischen Phase dem Normbereich.

Dokumentation Ereignisprotokoll: Partizipation während dem Unterricht

Abbildung 10: Ereignisprotokolle der beobachteten Lektionen von Luca (erstellt durch den Verfasser)

Die Unterrichtsbeobachtungen von Luca lassen ähnlich wie bei Manuel keine klare Tendenz bezüglich seiner Entwicklung erkennen. Während der beobachteten Lektionen zeigte er mehrheitlich On-task-Aktivitäten. An drei Tagen (16.01, 23.01, 06.02) war eine erhöhte Anzahl an Off-Task-Aktivitäten zu beobachten. Gegen Ende der empirischen Phase nahmen diese allerdings stark

ab. Bezüglich der On-task-Aktivitäten waren die Codes A und B relativ konstant – mit Ausnahme der zweitletzten Beobachtung (06.03). Luca zeigte während der beobachteten Lektionen zudem kaum aktiv-störendes Verhalten (Code D).

Dokumentation Schülerinterviews: Metakognitive Selbsteinschätzung und Evaluation des Entwicklungsprozesses im Hinblick auf die Exekutiven Funktionen

Abbildung 11: Selbsteinschätzung Schülerinterviews Luca (erstellt durch den Verfasser)

Luca hat seine Leistungen in den verschiedenen Kategorien mehrheitlich als gut eingeschätzt. Werte über einer 8 sind selten. Etwas tiefere Werte (zwischen 6 und 8) zeigen sich in den Kategorien «Aufmerksamkeit», «STOPP-Regel nach der Aufgabenbearbeitung» sowie «Umgang mit Schwierigkeiten». Die Entwicklung der Werte sind während der empirischen Phase relativ konstant geblieben.

Eine klare Entwicklung ist auch hier nicht zu erkennen. Das «Überprüfen einer gelösten Aufgabe» war die meistgenannte Strategie von Luca. Zwei weitere Strategien, welche er bei Lernschwierigkeiten häufig angewendet hat, sind das «Nachfragen bei der Klassenlehrperson sowie den Mitschüler*innen». Zudem waren für ihn das «rechtzeitige Bereitlegen des im Unterricht benötigten Materials» sowie das «Überprüfen des Aufgabenverständnisses» hilfreich.

Zusammenfassung Schülerinterview Post-Phase: Evaluation der empirischen Phase aus Schülersicht

Luca konnte sich seiner Einschätzung nach im Bereich des Lesens verbessern. Zudem gelingt es ihm nun besser, sein Material bei Unterrichtsbeginn bereitzuhaben. Im Bereich der Selbstorganisation hat es ihm geholfen, dass er sich immer vor der Lektion überlegt hat, welche benötigten Materialien noch nicht auf dem Tisch sind. Entsprechend hat er diese dann bereitlegt. Er erkannte zudem Fortschritte bezüglich der Lesegeschwindigkeit. Als wichtigen Grund dafür nannte er, dass er regelmässig gelesen hat. Es bereitete ihm noch Schwierigkeiten, die Bedeutung der STOPP-Regel in eigenen Worten zusammenzufassen. Mit dem Hinweis auf die Trainingseinheiten konnte er die einzelnen Bestandteile und deren Anwendungsbereiche korrekt nennen. Er schätzte die Anwendung der STOPP-Regel als gut ein. Es hat ihm geholfen, die STOPP-Regel während der Trainingseinheiten zu üben. Deshalb konnte er sie dann gemäss seiner Einschätzung auch ohne Hilfe im regulären Unterricht umsetzen.

5.2.3 Interpretation

SRLT-II: Entwicklung der Lesefertigkeiten

Die Lesegeschwindigkeit hat im Vergleich zum Prä-Konzept insgesamt abgenommen. Stattdessen sind Luca während der Post-Konzept-Testung weniger Fehler unterlaufen. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass Luca vermehrt auf Genauigkeit geachtet hat. Seine im Interview genannte Selbsteinschätzung, er sei schneller geworden, hat sich nicht bestätigt. Die verbesserten Werte beim Pseudowortlesen deuten ebenfalls darauf hin, dass Luca genauer liest als noch vor der empirischen Phase. Die erhöhte Genauigkeit ist möglicherweise eine Auswirkung des Trainings der STOPP-Regel sowie den metakognitiven Interviews, da dabei der Fokus auf dem genauen Arbeiten lag.

LSL: Entwicklung Lern- und Sozialverhalten in Prä- und Post-Phase

Luca konnte sich in allen erfassten Bereichen verbessern. Es besteht nur noch in der Kategorie «Selbstständigkeit beim Lernen» risikobehaftetes Verhalten. Dies deckt sich mit den Aussagen von Luca während des Post-Phase-Interviews, dass er Fortschritte erzielt habe. Im Verlauf der Trainingseinheiten zeigte Luca jeweils eine hohe Anstrengungsbereitschaft. Zudem war er während den Schülerinterviews eher selbstkritisch in Bezug auf seine Fähigkeiten und suchte die Ursachen für Lernschwierigkeiten oftmals bei sich selbst, anstatt bei Umständen, auf welche er keinen direkten Einfluss nehmen konnte (vgl. Heider, 1974). Den niedrigsten Wert erreichte Luca in der Kategorie «Ordnung/Material dabeihaben». Dies scheint allerdings auch für ihn persönlich ein Schwerpunkt zu sein, welcher gegen Ende der empirischen Phase oftmals von ihm in den Interviews genannt wurde. Insgesamt scheint die Auswertung der LSL zu bestätigen, dass Luca während der empirischen Phase seine Exekutiven Funktionen erheblich verbessern konnte.

Ereignisprotokoll: Partizipation während des Unterrichts

Die Auswertung der Ereignisprotokolle bestätigt die Selbsteinschätzung von Luca während der Interviews. Er wirkte während den beobachteten Unterrichtslektionen mehrheitlich fokussiert. Es waren wenige Probleme in den Bereichen Aufmerksamkeit und Inhibition feststellbar. Im Vordergrund standen stattdessen eher Verständnisschwierigkeiten oder teilweise fehlendes Überprüfen von Arbeitsaufträgen. Dies hat teilweise dazu geführt, dass er während der Planarbeit an den falschen Aufgaben gearbeitet hat. Gegen Ende der empirischen Phase schien diese Problematik nicht mehr vorhanden zu sein, was ebenfalls auf die positiven Effekte des Trainings hinweisen könnte.

Schülerinterviews: Metakognitive Selbsteinschätzung und Evaluation des Entwicklungsprozesses im Hinblick auf die Exekutiven Funktionen

Die von Luca eingeschätzten Werte auf einer Skala von 0 – 10 blieben während der empirischen Phase mehrheitlich konstant. Dies zeigt, dass Luca seine Fortschritte jeweils subjektiv als zufriedenstellend empfunden hat. Die STOPP-Regel wurde gemäss Luca regelmässig angewandt. Zudem gehörte das Überprüfen von Aufgaben zu den meistgenannten Strategien. Deshalb ist davon auszugehen, dass er die STOPP-Regel bereits nach Abschluss der empirischen Phase gewinnbringend umsetzen konnte. Manuel hatte während des Abschlussinterviews allerdings Schwierigkeiten, die STOPP-Regel zu erklären. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass deren Anwendung noch weiter gefestigt werden muss. Zudem scheint er noch stark auf die Unterstützung der Lehrpersonen sowie Mitschüler*innen angewiesen zu sein. Fortschritte sind im Bereich der Selbstorganisation erkennbar. Luca konnte gegen Ende der empirischen Phase einige Strategien nennen, welche ihm helfen, seine Materialien zu organisieren und sich gut auf den Unterricht vorbereiten zu können.

Evaluation Zielerreichung Exekutive Funktionen

Ziel 1: Luca kann sich während des Unterrichts auf die mündlichen Aussagen von Lehrpersonen und Mitschüler*innen fokussieren, diese verstehen und auditive Aufträge ausführen.

Die Unterrichtsbeobachtungen deuten darauf hin, dass dieses Ziel mehrheitlich erreicht wurde. Luca war jeweils auf die Unterrichtsinhalte fokussiert. Zudem schaute er beinahe ausschliesslich zur Lehrperson, wenn diese gesprochen hat. Auch die Auswertung der LSL zeigt erhebliche Fortschritte auf. Teilweise gelang es Luca aufgrund seiner sprachlichen Schwierigkeiten noch nicht, alle Aufträge unmittelbar zu verstehen. Er konnte sich allerdings anhand der STOPP-Regel helfen, indem er sein Aufgabenverständnis jeweils überprüfte und allenfalls nachfragte, wenn er etwas nicht verstanden hat.

Ziel 2: Luca kann jede gelöste Aufgabe anhand der STOPP-Regel effektiv überprüfen.

Gemäss der Selbsteinschätzung hat Luca dieses Ziel erreicht. Während der Trainingseinheiten hat Luca die gelösten Aufgaben mehrheitlich selbstständig überprüft. Teilweise fällt es ihm noch schwer, die Bestandteile der STOPP-Regel korrekt zu nennen. Das deutet darauf hin, dass die Anwendung mithilfe der Unterstützung der Lehrpersonen noch weiter gefestigt werden muss.

Evaluation Zielerreichung schulisch-fachliche Ziele

Ziel A: Luca liest genau.

Luca konnte gemäss der Auswertung des SLRT-II seine Lesegenauigkeit verbessern. Während der Trainingseinheiten hat Luca zudem stark auf die Genauigkeit beim Aussprechen der Wörter geachtet und diese mehrheitlich korrekt ausgesprochen.

Ziel B: Luca verbessert sein Lesetempo.

Lucas Lesetempo hat tendenziell abgenommen, allerdings scheint dies mit der erhöhten Genauigkeit beim Lesen zusammenzuhängen. Dieses Ziel gilt es weiter zu verfolgen, wenn das Ziel A vollständig erreicht wurde.

Erweitertes Ziel: Luca kann sich gelesene Informationen aus einfachen Lesetexten merken und den Inhalt mündlich wiedergeben.

An diesem Ziel wurde teilweise gearbeitet. Luca konnte den Inhalt von einzelnen einfachen Sätzen sinngemäss wiedergeben. Das Entnehmen von Informationen aus längeren Texten gelang ihm während der empirischen Phase noch nicht.

6. Diskussion

Das grundlegende Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, evidenzbasierte Fördermöglichkeiten zur Verbesserung der Exekutiven Funktionen aufzuzeigen. Im Fokus steht dabei die Frage, wie die konkrete Umsetzung in der Regelschule aussehen kann und was dabei aus Sicht der aktuellen Forschung beachtet werden muss. Die theoretischen Erkenntnisse wurden in der Praxis exemplarisch erprobt und evaluiert. Nun folgt die Beantwortung der Fragestellungen sowie eine theoriegeleitete Diskussion der Ergebnisse.

6.1 Beantwortung der Fragestellungen

Es folgt daher eine kurze Einordnung in Bezug auf die Fragestellungen 1 und 2. Anschließend wird der Fokus auf die Beantwortung und Diskussion der Fragestellung 3 gelegt.

Beantwortung der Fragestellung 1:

Welche evidenzbasierten Möglichkeiten zur Vermittlung von kognitiven Strategien gibt es, um die Exekutiven Funktionen in der Regelschule zielführend fördern zu können?

Anhand von kognitiven und metakognitiven Strategien können die Exekutiven Funktionen entlastet und deren Funktionsfähigkeit verbessert werden (Takacs & Kassai, 2019). Als Ausgangspunkt für die Vermittlung von Lernstrategien dient eine umfassende Individualdiagnostik, anhand welcher die spezifischen Lernschwierigkeiten ermittelt werden (Lepach-Engelhardt, 2022). Es ist wichtig, dass nur wenige ausgewählte Strategien trainiert werden (Gold, 2018). Zugleich ist ein Training über einen längeren Zeitraum zu verfolgen, damit es längerfristig Wirkung zeigt (Büttner & Mähler, 2014). Die Schüler*innen profitieren zudem davon, wenn sie explizit zur Aneignung von Strategien angeleitet werden (Takacs & Kassai, 2019). Dabei ist eine Verknüpfung zwischen den Inhalten des individuellen Fördersettings sowie der Umsetzung im Schulalltag herzustellen (Doebel, 2020; Hagmann-von Arx & Möhring, 2023; Lepach-Engelhardt, 2022). Während der Trainingseinheiten können einzelne Strategien vermittelt und

isoliert geübt werden. Anschliessend gilt es die Anwendung der Strategien mit schulisch-fachlichen Zielen zu verknüpfen (Lepach-Engelhardt, 2022). Motivationale Aspekte und Erfolgserlebnisse haben einen grossen Einfluss darauf, ob die gelernten Strategien von den Schüler*innen umgesetzt werden (Lauth et al., 2014; Resch et al., 2018). Deshalb müssen operante Verstärkungsmöglichkeiten sowie positive Rückmeldungen gerade zu Beginn ein fester Bestandteil einer Vermittlung von kognitiven Lernstrategien sein (Lauth et al., 2014; Lauth & Schlottke, 2019). Die Anwendung von kognitiven Strategien kann zudem anhand von metakognitiven Gesprächen zusätzlich gefördert werden, da das Sprechen über die Anwendung von Strategien nachweislich deren Umsetzung fördert (Büttner & Mähler, 2014; Lauth et al., 2014).

Es gilt zudem, während der Förderung die Wirksamkeit der vermittelten Strategien fortlaufend zu überprüfen (Hillenbrand, 2015). Im Hinblick auf die evidenzbasierte Förderung sollte beachtet werden, dass im Rahmen der Förderung die Wahl nicht zwingend auf das Verfahren mit der stärksten externen Evidenz fallen muss. Solche Fördermethoden, deren Wirksamkeit durch verschiedene Studien bestätigt wurde, können allenfalls aufgrund der fehlenden sozialen und internen Evidenz in der Praxis schwierig umzusetzen sein (Blumenthal & Mahlau, 2015).

Beantwortung der Fragestellung 2:

Wie kann eine Förderung von Exekutiven Funktionen im 2. Zyklus spezifisch und zielgerichtet unter Berücksichtigung der individuellen Voraussetzungen von ausgewählten Schüler*innen durchgeführt werden?

Grundsätzlich lassen sich die Exekutive Funktionen gut im Schulalltag fördern (Hille, 2016; Diamond & Lee, 2016). Um alltagsbezogene Aufgaben lösen zu können, sind im Endeffekt nicht einzelne Exekutive Funktionen entscheidend, sondern ein Zusammenspiel aller Teilbereiche (Diamond, 2013; Hagmann-von Arx & Möhring, 2023). Daher kann ein isoliertes Training nur wenig bewirken (Doebel, 2020). Stattdessen muss eine Passung zwischen den aktuellen Lerninhalten, dem Vorwissen und den persönlichen Voraussetzungen der Schüler*innen hergestellt werden (Lepach-Engelhardt, 2022). Anschliessend sind nur wenige, ausgewählte Lernstrategien auszuwählen und intensiv zu trainieren (Dreisörner, 2006; Gold, 2018). Die Vermittlung und das Training von kognitiven Hilfsstrategien soll dabei als Einzelförderung oder in Kleingruppen erfolgen (Büttner und Mähler, 2014). Es können dabei auch bestehende Trainingsprogramme eingesetzt werden (Gold, 2018). Diese sollten allerdings nicht unverändert übernommen werden. Stattdessen sind sie an die individuellen Voraussetzungen bezüglich der internen und sozialen Evidenz anzupassen (Blumenthal & Mahlau, 2015; Lepach-Engelhardt, 2022). Die aktive Einbindung der (Klassen-)Lehrpersonen sowie der Eltern kann zudem die Wirksamkeit der Förderung signifikant erhöhen (Lauth, 2014).

Fragestellung 3:

a) Zeigen die Schüler*innen nach der Förderung eine Verbesserung der trainierten Exekutiven Funktionen?

Die Auswertung der LSL lässt eine deutliche Verbesserung der Exekutiven Funktionen erkennen. Die trainierten Exekutiven Funktionen lagen nach Abschluss der empirischen Phase mehrheitlich nicht mehr im risikobehafteten Bereich (Prozentrang unter 20). Die Schüler konnten während der Interviews zudem eigene Fortschritte nennen. Sie waren auch in der Lage, die Anwendung der vermittelten Strategien konkret zu beschreiben. Ausserdem konnten die Schüler während der metakognitiven Interviews zahlreiche Strategien nennen, welche sie im Verlauf der empirischen Phase angewendet hatten. Die Auswertung der Ereignisprotokolle deutet ebenfalls auf eine Verbesserung der Exekutiven Funktionen hin. Es zeigen sich insbesondere während des zweiten Teils der empirischen Phase weniger Off-task-Aktivitäten, was auf eine verringerte Ablenkbarkeit und somit verbesserte inhibitorische Kontrolle hindeutet. Aufgrund dieser Ergebnisse kann davon ausgegangen werden, dass eine Verbesserung der trainierten Exekutiven Funktionen stattgefunden hat. Unterrichtsbeobachtungen sowie einzelne Aussagen aus den Schülerinterviews deuten darauf hin, dass die angestossene Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist und durch weiteres Training sowie einer fördernden Begleitung der Lehrpersonen gefestigt werden muss (vgl. Büttner & Mähler, 2014).

b) Haben die Schüler*innen ihre fachlichen Ziele erreicht und konnten somit ferne Transfereffekte festgestellt werden?

Die beiden Schüler haben die schulisch-fachlichen Ziele teilweise erreicht. Fortschritte wurden überwiegend in den Bereichen erzielt, welche im Verlauf der empirischen Phase sowohl in den Trainingseinheiten als auch während des Unterrichts trainiert wurden. Somit lässt sich ein leichter Transfereffekt feststellen. Die Schüler waren in der Lage, die Anwendung der STOPP-Regel, welche schwerpunktmässig die Förderung von planvollem Vorgehen und die Überprüfung von Arbeitsergebnissen umfasst (vgl. Lauth & Schlotke, 2019), mit den fachlichen Zielen zu verknüpfen. Während der Trainingseinheiten konnte zudem beobachtet werden, wie die Anwendung der trainierten (meta-)kognitiven Strategien zu Fortschritten im Bereich der schulisch-fachlichen Ziele geführt hat.

6.2 Diskussion und Einordnung der Ergebnisse

Die Auswertung der empirischen Phase hat bestätigt, dass ein Training der Exekutiven Funktionen auf schulisch-fachliche Ziele übertragen werden kann (Hagmann-von Arx & Möhring; Doebel, 2020). Der ferne Transfereffekt wurde dadurch begünstigt, dass die angewendeten Strategien zeitgleich mit dem Training von schulisch-fachlichen Zielen verknüpft worden sind. Die Anwendung von kognitiven und metakognitiven Strategien sollte deshalb bereits während

des individuellen Trainingssettings mit schulisch-fachlichen Inhalten kombiniert werden. Somit erhalten die Schüler*innen die Möglichkeit, die Wirksamkeit der angewendeten Strategien direkt erfahren zu können (Gold, 2018; Lepach-Engelhardt 2020, 2022). Es zeigte sich zudem, dass modellhaftes Vermitteln von Lernstrategien sowie explizite Instruktionen zur deren Umsetzung den Schülern geholfen hat, die Strategien umzusetzen (Büttner & Mähler, 2014; Hagmann-von Arx & Möhring, 2023; Lauth, 2014; Fogel, 2022; Siregar, 2023). Das schrittweise Trainieren der Strategien sowie die fortlaufende Erhöhung des Schwierigkeitsgrades schien deren Umsetzung in der Praxis ebenfalls begünstigt zu haben (Büttner & Mähler, 2014; Lauth, 2014). Während der empirischen Phase hat es den Schülern zudem geholfen, dass sie explizit auf Fortschritte im schulischen Bereich, welche sie durch die Anwendung der Lernstrategien erreicht haben, hingewiesen wurden. Die Schüler haben zudem zunehmend Verbesserungen ihrer schulischen Leistung festgestellt, was sie auch wiederholt während den metakognitiven Interviews geäußert haben. Die Wahrnehmung der eigenen Fortschritte hat sich positiv auf die Bereitschaft zur Anwendung der Strategien ausgewirkt. Dies zeigt die Bedeutung von emotionalen Prozessen im Hinblick auf die Anwendung von Lernstrategien, welche durch das Ermöglichen von Lernerfolgen, positiven Rückmeldungen sowie die Aussicht auf Belohnung verstärkt werden können (Lauth et al., 2014). Dadurch lässt sich auch erkennen, dass die Exekutiven Funktionen generell im Zusammenhang mit persönlichen Zielen aktiviert werden (vgl. Doebel, 2020). Es muss daher gelingen, die Förderung der Exekutiven Funktionen mit den persönlichen Zielen und Bedürfnissen der Schüler*innen zu verbinden. Um dies zu ermöglichen, müssen die Lehrpersonen die Bedürfnisse der Schüler*innen genau kennen und diese in die Gestaltung der Förderung miteinbeziehen (Blumenthal & Malau, 2015). Es hat sich gezeigt, dass metakognitive Interviews und Gespräche ein gutes Mittel sind, um die Interessen, Wertvorstellungen und Erfahrungen der Lernenden erfassen und berücksichtigen zu können. Zudem bilden sie eine geeignete Grundlage, um eine gemeinsame Festlegung der angestrebten Ziele vorzunehmen (Beushausen, 2014; Hartmann, 2013). Anhand der Schülerinterviews konnten ausserdem bereits vorhandene Lernstrategien erfasst und im späteren Verlauf der Förderung aufgegriffen werden, anstatt ausschliesslich neue Strategien zu vermitteln (vgl. Takacs & Kassai, 2019).

Die Überwachung des eigenen Lernens und die damit verbundene Wahrnehmung des eigenen Lernverhaltens ist ein wichtiger Faktor, um die Exekutiven Funktionen verbessern zu können (Büttner & Mähler, 2014; Lepach-Engelhardt, 2022). Die wöchentlich durchgeführten metakognitiven Gespräche zeigten in diesem Zusammenhang eine positive Wirkung. Sie führten dazu, dass die Schüler aktiv zum Nachdenken über die Anwendung der gelernten Strategien angeregt werden konnten. Dadurch wurde der Transfer von der Anwendung in der Einzelsituation zur Umsetzung während des Unterrichts gefördert. Es hat sich darüber hinaus während der Trainingseinheiten bestätigt, wie bedeutsam das Anknüpfen an Vorwissen ist (Gold, 2018).

Vorwissen reduziert gemäss Gunzenhauser und Nückles (2021) die Beanspruchung der Exekutiven Funktionen und verringert insbesondere die Anforderungen an die inhibitorische Kontrolle (Hagmann-von Arx & Möhring, 2023). Dies zeigte sich während der empirischen Phase, als die Schüler Texte verstehen und zugleich Störgeräusche unterdrücken mussten. Konnten sie bei den Hörtexten auf Vorwissen zurückgreifen, verstanden sie die Texte deutlich besser als dies bei den Hörtexten ohne Vorkenntnisse der Fall war. Die Auswertung der empirischen Phase hat ebenfalls gezeigt, dass der Kontext, in welchem Fördermethoden vermittelt werden, einen grossen Einfluss auf deren Wirksamkeit hat (Doebel, 2020). Während der Unterrichtsbeobachtungen waren in der Klasse meistens wenig äussere Ablenkungsmöglichkeiten festzustellen. Es herrschte ein ruhiges Unterrichtsklima. Zudem waren organisatorische Abläufe und Strukturen für alle Schüler*innen klar. Dies zeigt, wie wichtig eine gute Klassenführung sowie ein strukturierter Unterricht für Schüler*innen mit Schwierigkeiten im Bereich der Exekutiven Funktionen ist (Gawrilow, 2016; Gold, 2018, Lauth, 2014). Es ist zu vermuten, dass in einem unruhigeren Unterrichtsklima weniger starke Effekte des Trainings zu beobachten gewesen wären. Insbesondere Kinder mit Schwierigkeiten im Bereich der Exekutiven Funktionen sind auf die Unterstützung von erwachsenen Bezugspersonen angewiesen, da sie gewisse benötigte Strukturen nicht aus eigener Kraft aufrechterhalten können (Gawrilow, 2016).

Die Durchführung der Trainingseinheiten im Einzelsetting (Büttner und Mähler, 2014) hat sich ebenfalls bewährt. Es konnte individuell auf die Bedürfnisse der einzelnen Schüler eingegangen werden. Somit war eine enge Lernbegleitung möglich. Eine gemeinsame Reflexion der Aufgabenbearbeitung und Anwendung der Strategien konnte zudem gleich im Anschluss vorgenommen werden. Es hat sich ausserdem als wirkungsvoll erwiesen, den Fokus vorwiegend auf die Vermittlung einer (meta-)kognitiven Strategie¹² zu legen und diese über einen längeren Zeitraum zu verfolgen (Büttner & Mähler, 2014). Die erreichten Fortschritte müssen, wie die Auswertung der empirischen Phase gezeigt hat, noch weiter vertieft und automatisiert werden (Hasselhorn, 1996; Hasselhorn & Grube, 2006). Erst wenn dies erreicht worden ist, können weitere Strategien angeeignet werden (Gold, 2018). Schlussendlich gilt es zu beachten, dass in Bezug auf die Förderung von Exekutiven Funktionen überhöhte Erwartungen die erreichten Trainingsfortschritte und deren Stabilisierung gefährden (Lepach-Engelhardt, 2022). Gold (2018) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass schulische Defizite in den meisten Fällen nicht vollständig behoben werden können. Das Ziel ist es deshalb, die vorhandenen Leistungsrückstände zu verringern. Deswegen ist es wichtig, die Bemühungen und Fortschritte der Schüler*innen zu wertschätzen (Lepach-Engelhardt, 2022).

Während der Erhebung des Prä-Konzepts wurden grosse Unterschiede bei der Beurteilung des Lernverhaltens zwischen der Lehrpersonen- und Schülersicht erkennbar. Möglicherweise haben sich die Schüler an der individuellen Bezugsnorm orientiert (Rheinberg, 2001) und ihre

¹² STOPP-Regel: Überwachung des eigenen Lernprozesses

Leistungen mit denjenigen aus ihrer Vergangenheit verglichen. Gemäss übereinstimmenden Aussagen von verschiedenen Lehrpersonen haben sich beide Schüler während dem halben Jahr vor der empirischen Phase in vielen Bereichen stark steigern können. Im Vergleich mit ihren Klassenkamerad*innen scheinen sie hingegen aus Sicht der Lehrpersonen immer noch einen erheblichen Lern- und Leistungsrückstand aufzuweisen. Die Klassenlehrpersonen haben sich womöglich verstärkt an der sozialen und somit vergleichenden Bezugsnorm orientiert. Dies könnte auch durch die Konzeption der LSL begünstigt worden sein, welche aufgrund der Normierung ebenfalls auf die soziale Bezugsnorm zurückgreift. Möglicherweise sind die niedrigen Werte der Prä-Konzept-Erfassung auch auf Frustrationen der Lehrpersonen im Umgang mit Schwierigkeiten im Bereich der Exekutiven Funktionen zurückzuführen (vgl. Lauth & Schlottko, 2019). Deshalb ist es notwendig, dass die Lehrpersonen in Bezug auf die Förderung der Exekutiven Funktionen über ein umfassendes Wissen verfügen (Lauth, 2014).

6.3 Limitationen

Da die Dauer der empirischen Phase einen Zeitraum von ungefähr zwei Monaten betrug, konnten nur ausgewählte Fördermöglichkeiten empirisch erprobt werden. Zudem müssen längerfristige Effekte des Trainings noch bestätigt werden (vgl. Büttner & Mähler, 2014; Lauth & Schlottko, 2019). Aus zeitlich-organisatorischen Gründen wurde ausserdem auf die spielerischen Elemente und das Belohnungssystem des TmaK verzichtet. Die Lernmotivation der Schüler hätte allenfalls durch deren Implementation noch gesteigert werden können. Möglicherweise wäre dadurch die Wirksamkeit des Trainings noch erhöht worden (Lauth & Schlottko, 2019).

Die Durchführung der empirischen Phase berücksichtigte in erster Linie die externe und interne Evidenz von Fördermassnahmen. Bezüglich der sozialen Evidenz wurden die Klassenlehrpersonen und Eltern noch nicht explizit in die Förderung miteinbezogen (vgl. Blumenthal und Mahlau, 2015).

Die Förderung der Kognitiven Flexibilität wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht ausdrücklich erwähnt. Allerdings beeinflussen das Arbeitsgedächtnis und die Inhibition gemäss Diamond (2013) die Kognitive Flexibilität. Deshalb kann sich ein Training des Arbeitsgedächtnisses und der Inhibition auch positiv auf die Kognitive Flexibilität auswirken.

In Bezug auf die Erfassung der Lernfortschritte von Manuel war es nicht möglich, die Lehrpersonenperspektive¹³ anhand einer Klassenlehrperson zu erheben, da diese aus persönlichen Gründen gegen Ende der empirischen Phase nicht mehr unterrichten konnte. Die nachfolgende Klassenlehrperson hat die Klasse von Manuel allerdings bereits während der Prä-Phase sowie zu Beginn der empirischen Phase an einzelnen Tagen unterrichtet. Um ein

¹³ Anhand der LSL (Petermann & Petermann, 2013).

möglichst ausgewogenes Bild der Lehrpersonenperspektive zu erhalten, wurden die erhobenen Werte der beiden Lehrpersonen zusammengeführt und dementsprechend ausgewertet. Ausserdem konnten mithilfe der Ereignisprotokolle zwar die Lernaktivitäten der Schüler beobachtet werden, was während der Zeit der Lernaktivität und Informationsverarbeitung genau im Gehirn vorging, war hingegen nicht immer direkt ersichtlich (Gold, 2018). Somit ist es möglich, dass die erhobene Lernzeit nicht immer mit der tatsächlichen Lernzeit übereinstimmt.

Die Wirksamkeit der Förderung von Exekutiven Funktionen ist zudem auf zahlreiche Faktoren zurückzuführen, welche nicht allein anhand von messbaren Werten (vgl. Cohen, 1988) festgehalten werden können. Zahlreiche Umweltfaktoren wie die Klassenführung (Gawrilow, 2016), adaptiver Unterricht (Gold, 2018), die Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schüler*innen (Gawrilow, 2016; Lauth & Schlottke, 2019), das psychische Wohlbefinden (Diamond, 2013), der Gesundheitszustand (Diamond, 2013), der Einbezug von erwachsenen Bezugspersonen und die Familienverhältnisse (Lauth, 2014) haben ebenfalls einen starken Einfluss auf die Wirksamkeit eines Trainings der Exekutiven Funktionen. Diese Faktoren liessen sich während der empirischen Phase nur teilweise erfassen.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde der Fokus mehrheitlich auf deutschsprachige Interventionsprogramme gelegt. Es zeigte sich, dass nur wenige umfassend evaluierte Trainingsprogramme existieren. Das TmaK stellt dabei ein häufig evaluiertes Training dar. Die Mehrheit der Metaanalysen wurden allerdings vor mehr als zehn Jahren durchgeführt. Es liegen hingegen wenige aktuelle Studien vor (Lauth & Schlottke, 2019). Zudem konnten nicht alle durchgeführten Studien die empirische Wirksamkeit des TmaK belegen (Beck & Mock, 1995; Dreisörner, 2006). Im englischsprachigen Raum stehen mehr Trainingsansätze zur Verfügung. Es konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht auf alle eingegangen werden. Insgesamt wurden anhand der englischsprachigen Metaanalyse von Takacs und Kassai (2019) nur wenige in der Schule umsetzbare Förderprogramme¹⁴ untersucht, wobei auch hier unterschiedliche Effekte hinsichtlich der Wirksamkeit festgestellt wurden. Dies könnte darauf hindeuten, dass eine einheitliche Evaluation von Förderprogrammen schwierig ist, da eine gelingende Förderung der Exekutiven Funktionen von vielen Faktoren abhängt.

6.4 Ausblick: Implikationen für Praxis und Forschung

Hinsichtlich der Förderung von Exekutiven Funktionen gilt es die soziale Evidenz noch stärker zu gewichten. Dazu gehört insbesondere der Einbezug der Eltern in die Förderung (Lauth, 2014). Zudem müsste der Fokus noch vermehrt auf die Beratung von Lehrpersonen im Umgang mit den Exekutiven Funktionen und den damit zusammenhängenden Schwierigkeiten gelegt werden (Lauth & Schlottke, 2019). Da fehlende Kenntnisse über die Exekutiven

¹⁴ Kategorie «curriculum-based interventions» (Takacs & Kassai, 2019)

Funktionen bei Lehrpersonen zu Frustration und Unverständnis führen können (Lauth & Schlottke, 2019), sollte die Förderung der Exekutiven Funktionen ein fester Bestandteil der Grundausbildung und Weiterbildung von Lehrpersonen sein. Die Schulischen Heilpädagog*innen haben zudem die wichtige Aufgabe, Wissen im Umgang mit den Exekutiven Funktionen zu vermitteln. Aus Sicht der erwachsenen Bezugspersonen gilt es die Fortschritte der Schüler*innen, welche mit den Exekutiven Funktionen Schwierigkeiten haben, nicht als selbstverständlich zu erachten. Stattdessen sind der individuelle Fortschritt und die Bemühungen des Kindes zu wertschätzen (Lepach-Engelhardt, 2022). Motivationale Aspekte, darunter auch spielerische Elemente (Lauth & Schlottke, 2019), sind zudem in der berufspraktischen Umsetzung noch stärker einzubeziehen (Blumenthal & Malau, 2015; Lepach-Engelhardt, 2022). Dies sollte vor allem zu Beginn der Förderung anhand operanter Verstärkung geschehen (Lauth & Schlottke, 2019). Metakognitive Fragestellungen zur Anwendung und Überwachung von Strategien sollten zudem im Schulalltag verankert sein (Büttner & Mähler, 2014; Guldemann & Lauth, 2014; Lepach-Engelhardt, 2022)

Es wurden einige in der Praxis umsetzbare Interventionsprogramme entwickelt, welche allerdings noch nicht umfassend evaluiert worden sind¹⁵. Es empfiehlt sich deshalb, die vorhandenen Programme auf breiter Basis in der Praxis umzusetzen. Dabei soll die Wirksamkeit insbesondere hinsichtlich der sozialen Evidenz evaluiert werden. Zudem sind längerfristige Effekte einer Förderung der Exekutiven Funktionen anhand von kognitiven Lernstrategien, wie sie in dieser Arbeit dargelegt wurden¹⁶, zu untersuchen. Damit die Wirksamkeit im Hinblick auf die Erreichung von fernen Transfereffekten (vgl. Doebel, 2020) umfassend beurteilt werden kann, sollte die Förderung an möglichst vielen unterschiedlichen Schuleinheiten durchgeführt und anschliessend ausgewertet werden.

¹⁵ vgl. Kapitel 2.7

¹⁶ Insbesondere in den Kapiteln 2.10, 6.1 und 6.2

6.5 Fazit

Die Exekutiven Funktionen lassen sich in der Regelschule anhand von kognitiven Lernstrategien fördern. Voraussetzung dafür ist, dass eine Passung zwischen der Lebenswelt, dem bereits vorhandenen Wissen sowie den individuellen schulischen Zielen hergestellt wird. Die Schüler*innen sind dabei auf eine explizite Anleitung zur Übertragung der erworbenen Lernstrategien auf schulische Aufgaben angewiesen.

7. Literaturverzeichnis

- Aksayli, N. D., Sala, G. & Gobet, F. (2019). The cognitive and academic benefits of Cogmed: A meta-analysis. *Educational Research Review*, 27, 229-243.
- American Psychiatric Association (APA) (1994). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (4. überarbeitete und aktualisierte Aufl.). Washington: American Psychiatric Association.
- Anderson, M. C. & Levy, B. (2009). Suppressing unwanted memories. *Current Directions in Psychological Science* 18(4), 189-194.
- Arnsten, A. F. T. (1998). The biology of being frazzled. *Science*, 280, 1711-1712.
- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. *Psychological Review*; Vol.84, 2, 191-215.
- Barkley, R. A. (1990). *Attention-deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment*. New York: Guilford Press.
- Barkley, R. A. (1997a): Behavioral Inhibition, Sustained Attention, and Executive Functions: Constructing a Unifying Theory of ADHD. *Psychological Bulletin*, 121, 65-94.
- Barkley, R. A. (1997b): *ADHD and the Nature of Self-control*. New York: The Guilford Press.
- Barnett, W. S., Jung, K., Yarosz, D. J., Thomas, J., Hornbeck, A. & Stechuk, R., et al. (2008). Educational effects of the tools of the mind curriculum: A randomized trial. *Early Childhood Research Quarterly*, 23, 299-313.
- Beck, M. (1998). Therapiebaukasten oder Trainingsprogramm? Das Aufmerksamkeitstraining von Lauth & Schlottke als schulische Intervention. In M. Beck (Hrsg.), *Evaluation als Maßnahme der Qualitätssicherung. Pädagogisch-psychologische Interventionsverfahren auf dem Prüfstand* (S. 161–172). Tübingen: dgvt-Verlag.
- Beck, E., Bachmann, T., Geering, P., Guldimann, T., Niedermann, R., Uhland-Mogg, E., Wigger, A. & Zutavern, M. (1992). *Projekt Eigenständige Lerner: Förderung des eigenständigen Lernens, Denkens und Problemlösens von Schülern durch die Erleichterung der Selbststeuerung, Selbstbeobachtung und Reflexion der eigenen Lernerfahrungen. Wissenschaftlicher Schlussbericht an den Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung*. St. Gallen: Pädagogische Hochschule des Kantons St. Gallen.
- Beck, M. & Mock, A. (1995). Aufmerksamkeitsförderung in der Schule. *Heilpädagogische Forschung*, 21, 180-185.
- Beushausen, U. (2014). Chancen und Risiken einer evidenzbasierten Sprachtherapie. *Logos*, 22, 96-194.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2017). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21*. Verfügbar unter: <http://zh.lehrplan.ch>
- Blair, C. & Razza, R. P. (2007). Relating effortful control, executive function, and false belief understanding to emerging math and literacy ability in kindergarten. *Child Development*, 78, 647–663.
Verfügbar unter: <http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8624.2007.01019.x>

- Blair, C. & Ursache, A. (2011). A bidirectional model of executive functions and self-regulation. In K. D. Vohs & R. F. Baumeister (Hrsg.) *Handbook of self-regulation: Research, theory, and applications* (2. Auflage.) (S. 300-320). New York: Guilford Press.
- Blumenthal, Y. & Mahlau, K. (2015). *Effektiv fördern—Wie wähle ich aus? Ein Plädoyer für die Evidenzbasierte Praxis in der schulischen Sonderpädagogik*, 9, 408-421.
- Borella, E., Carretti, B. & Pelgrina, S. (2010). The specific role of inhibition in reading comprehension in good and poor comprehenders. *Journal of Learning Disabilities*, 43, 541-552.
- Brunsting-Müller, M. (2014). *Träumer oder ADS? – Jugendliche und junge Erwachsene mit nicht hyperaktiver Aufmerksamkeits-Defizit-Störung coachen*. Oberuzwil: Verlag am Weiher.
- Brunsting, M. (2016). Exekutive Funktionen und Lernschwierigkeiten oder: Wo ist denn hier der Ressigeur?. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2. Auflage) (S. 337-356). Bern: Hogrefe.
- Büttner, G. & Mähler, C. (2014). Förderung von Gedächtnisprozessen (Gedächtnistraining). In G. W. Lauth, M. Grünke & J. C. Brunstein (Hrsg.), *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (2. überarbeitete und erweiterte Auflage) (S. 299-309). Goettingen: Hoegrefe.
- Casale, G., Hennemann, T. & Hövel, D. (2014). Systematischer Überblick über deutschsprachige schulbasierte Maßnahmen zur Prävention von Verhaltensstörungen in der Sekundarstufe I. *Empirische Sonderpädagogik*, 1, 33-58.
- Chaddock, L., Pontifex, M. B., Hillman, C. H. & Kramer, A. F. (2011). *Journal of the International Neuropsychological Society*.
Verfügbar unter: <http://dx.doi.org/10.1017/S1355617711000567>
- Christiansen, H., Reh, V., Schmidt, M. H. & Rief, W. (2014). Slow cortical potential neurofeedback and self-management training in outpatient care for children with ADHD: study protocol and first preliminary results of a randomized controlled trial. *Frontiers in human neuroscience*, 8, 943.
- Cepeda, N. J., Kramer, A. F. & Gonzalez de Sather, J. C. (2001). Changes in executive control across the life span: examination of task-switching performance. *Developmental Psychology*, 37, 715–730.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2. Auflage). New York: Academic Press.
- Davidson, M. C., Amso, D., Anderson, L. C. & Diamond, A. (2006). Development of cognitive control and executive functions from 4–13 years: evidence from manipulations of memory, inhibition, and task switching. *Neuropsychologia*, 44, 2037–2078.
- Diamond A. (2005). Attention-deficit disorder (attention-deficit/hyperactivity disorder without hyperactivity): a neurobiologically and behaviorally distinct disorder from attention-deficit/hyperactivity disorder (with hyperactivity). *Development and Psychopathology*, 17, 807-825.

- Diamond, A. (2013). Executive Functions. *Annual Review of Psychology*, 64, 135-168.
- Doebel, S. (2020). Rethinking executive function and its development. *Perspectives on Psychological Science*, 15(4), 942-956.
- Diamond, A., Barnett, W., Thomas, J. & Munro, S. (2007). Preschool program improves cognitive control. *Science*, 318(5855), 1387-1388.
Verfügbar unter: <http://dx.doi.org/10.1126/science.1151148>
- Diamond, A., & Lee, K. (2011). Interventions shown to aid executive function development in children 4 to 12 years old. *Science*, 333, 959-964.
Verfügbar unter: <http://dx.doi.org/10.1126/science.1204529>
- Diamond A. (2016). Biologische und soziale Einflüsse auf kognitive Kontrollprozesse, die vom präfrontalen Kortex abhängen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis (2. Auflage)* (S. 27-55). Bern: Hogrefe.
- Diamond A. & Lee K. (2016). Interventionen die sich bei der Entwicklung exekutiver Funktionen bei 4- bis 12-jährigen Kindern als hilfreich erwiesen haben. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis (2. Auflage)* (S. 161- 177). Bern: Hogrefe.
- Dreisörner, T. (2006). Wirksamkeit verhaltenstherapeutischer Gruppenprogramme bei Kindern mit Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörungen (ADHS). *Kindheit und Entwicklung*, 15, 255-266.
- Doebel, S. (2020). Rethinking executive function and its development. *Perspectives on Psychological Science*, 15(4), 942-956.
- Duncan, J. & Owen, A. M. (2000). Common regions of the human frontal lobe recruited by diverse cognitive demands. *Trends in Neurosciences*, 23, 475-483.
- Duncan, G. J., Dowsett, C. J., Claessens, A., Magnuson, K. & Huston, A.C., (2007). School readiness and later achievement. *Developmental Psychology*, 43, 1428-1446.
- Eberhardt, J. (2016). Pädagogische Konzepte zur Förderung der exekutiven Funktionen und der Selbstregulation von Kindern und Jugendlichen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis (2. Auflage)* (S. 217 – 229). Bern: Hogrefe.
- Flick, U. (1995). *Qualitative Forschung. Theorie, Methoden, Anwendung in Psychologie und Sozialwissenschaften*. Reinbek: Rowohlt.
- Flick, U. (2017). *Qualitative Sozialforschung* (8. Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Fogel, Y. (2022). Cognitive strategies: Moderating the relationship between executive functions and daily functioning. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(24), Article 24.
Verfügbar unter: <https://doi.org/10.3390/ijerph192416845>
- Gajria, M., Jitendra, A. K., Sood, S. & Sacks, G. (2007). Improving comprehension of expository text in students with LD: A research synthesis. *Journal of Learning Disabilities*, 40, 210-225.
Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1177/00222194070400030301>

- Garon, N., Bryson, S. E., & Smith, I. M. (2008). Executive function in preschoolers: A review using an integrative framework. *Psychological Bulletin*, 134, 31-60.
Verfügbar unter: <http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.134.1.31>
- Gathercole, S. E., Pickering, S. J., Knight, C. & Stegmann, Z. (2004). *Applied Cognitive Psychology*, 18, 1.
- Gawrilow, Caterina (2012). *Lehrbuch ADHS. Modelle, Ursachen, Diagnose, Therapie*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Gawrilow, Caterina (2016). *Lehrbuch ADHS. Modelle, Ursachen, Diagnose, Therapie (2. aktualisierte Auflage)*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Gawrilow, Caterina (2023). *Lehrbuch ADHS. Modelle, Ursachen, Diagnose, Therapie (3. aktualisierte Auflage)*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Gersten, R., Chard, D. J., Jayanthi, M., Baker, S. C., Morphy, P. & Flojo, J. (2009). Mathematics instruction for students with learning disabilities: A meta-analysis of instructional components. *Review of Educational Research*, 79, 1202-1242.
Verfügbar unter: <https://doi.org/10.3102/0034654309334431>
- Graham, S. & Harris, K. (2003). Students with learning disabilities and the process of writing: A meta-analysis of SRSD studies. In H. L. Swanson, K. R. Harris & S. Graham (Hrsg.), *Handbook of learning disabilities* (S. 323-344). New York: Guilford.
- Graham, S. & Perin, D. (2007). A meta-analysis of writing instructions for adolescent students. *Journal of Educational Psychology*, 99, 445-476.
Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1037/0022-0663.99.3.445>
- Gold A. (2018). *Lernschwierigkeiten. Ursachen, Diagnostik, Intervention*. (2. erweiterte und überarbeitete Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Guderjahn, L., Gold, A., Stadler, G. & Gawrilow, C. (2013): If-Then Plans Support Children with ADHD to Overcome Their Symptom-Related Behavior in the Classroom. *ADHD* 5, 379-407.
- Guldimann, T. & Lauth, G. W. (2014). Förderung von Metakognition und strategischem Lernen. In G. W. Lauth, M. Grünke & J. C. Brunstein (Hrsg), *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis (2. überarbeitete und erweiterte Auflage)* (S. 341-352). Goettingen: Hoegrefe.
- Gunzenhauser, C. & Nückles, M. (2021). Training executive functions to improve academic achievement: tackling avenues to far transfer. *Frontiers in Psychology*, 12, 624008.
Verfügbar unter: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.624008>
- Hagmann-von Arx, P. & Möhring, W. (2023). Exekutive Funktionen bei Kindern: Kognitive Trainingsprogramme unter der Lupe. *Lernen und Lernstörungen*.
Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000426>
- Hahnefeld, A. & Heuschen, U. (2009): Versorgungsstudie zum Marburger Konzentrationstraining (MKT) bei Grundschulkindern mit Symptomen einer Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung. In: *Kindheit und Entwicklung*, 18(1), 30-38.
- Hartmann, E. (2013). Evidenzbasiertes Denken und Handeln in der Logopädie/Sprachheilpädagogik. State of the Art und Perspektiven.

Vierteljahrszeitschrift für Heilpädagogik, 4, 339-343.

- Hasselhorn, M. & Gold, A. (2017). *Pädagogische Psychologie. Erfolgreiches Lernen und Lehren*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hattie, J. (2009). *Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*. London: Routledge.
- Hedges, L. V. (1981). Distribution theory for Glass's estimator of effect size and related estimators. In: *Journal of Educational Statistics*, 6(2), 107-128.
- Heider, F. (1977). *Psychologie der interpersonellen Beziehungen*. Stuttgart: Klett.
- Jones, E. E. & Davis, K. E. (1965). From acts to dispositions: The attribution process in person perception. In L. Berkowitz (Hrsg.), *Advances in experimental social psychology (Band 2)* (S. 219-266). New York: Academic Press.
- Hille, K. (2016). Exekutive Funktionen – Häufig gestellte Fragen von Lehrkräften. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis (2. Auflage)* (S. 181-188). Bern: Hogrefe.
- Hillenbrand, C. (2015). Evidenzbasierung sonderpädagogischer Praxis: Widerspruch oder Gelingensbedingung? *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 66, 312-324.
- Hillman, C. H., Erickson, K. I. & Kramer, A. F. (2008). Be smart, exercise your heart: exercise on brain and cognition. *Nature Reviews Neuroscience*, 9, 58-65.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2020). *Schulische Heilpädagogik. Kompetenzprofil*. Zürich: HfH.
- Jitendra, A. K., Edwards, L. L., Sacks, G. & Jacobson, L. A. (2004). What research says about vocabulary instruction for students with learning disabilities. *Exceptional Children*, 70, 299-322.
- Jurado, M. B. & Rosselli, M. (2007). The elusive nature of executive functions: A review of our current understanding. *Neuropsychology Review*, 17, 213-233.
Verfügbar unter: <http://dx.doi.org/10.1007/s11065-007-9040-z>
- Kam, C-M., Greenberg, M. T. & Kusché, C. A. (2004). Sustained Effects of the PATHS Curriculum on the Social and Psychological Adjustment of Children in Special Education. *Journal of Emotional and Behavioral Disorders*, 12(2), 66-78.
- Kassai, R., Futo, J., Demetrovics, Z. & Takacs, Z.K. (2019). A metaanalysis of the experimental evidence on the near- and far transfer effects among children's executive function skills. *Psychological Bulletin*, 145, 165-188.
- Kray, J. (2006). Task-set switching under cue-based versus memory-based switching conditions in younger and older adults. *Brain Research*, 1105, 83-92.
- Kubesch, S. (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. Göttingen: Hogrefe.
- Lauth, G. W. & Fellner, C. (1998). Evaluation eines multimodalen Therapieprogramms bei Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen über eine differenzierte Einzelfallforschung. In M. Greisbach, U. Kullick & E. Souvignier (Hrsg.), *Von der*

- Lernbehindertenpädagogik zur Praxis schulischer Förderung* (S. 109-124). Lengerich: Pabst Science Publishers.
- Lauth, G. W. (2014). Förderung von Aufmerksamkeit und Konzentration. In G. W. Lauth, M. Grünke & J. C. Brunstein (Hrsg), *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (2. überarbeitete und erweiterte Auflage) (S. 310-319). Goettingen: Hoegrefe.
- Lauth, G. W., Brunstein, J. C. & Grünke, M. (2014). Lernstörungen im Überblick: Arten, Klassifikation und Erklärungsperspektiven. In G. W. Lauth, M. Grünke & J. C. Brunstein (Hrsg), *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (2. überarbeitete und erweiterte Auflage) (S. 17-31). Goettingen: Hoegrefe.
- Lauth, G. W., Grünke, M. & Brunstein, J. C. (2014). Vermittlung von Lernstrategien und selbstreguliertem Lernen. In G. W. Lauth, M. Grünke & J. C. Brunstein (Hrsg), *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (2. überarbeitete und erweiterte Auflage) (S. 262-276). Goettingen: Hoegrefe.
- Lauth, G. W. & Schlottke, P. F. (2019). *Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern* (7. Auflage). Weinheim: Beltz Julius.
- Lepach, A. C. & Petermann, F. (2010). *Training für Kinder mit Gedächtnisstörungen. Das neuropsychologische Einzeltraining REMINDER* (2., erweiterte Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Lepach-Engelhardt, A. C. (2020). Gedächtnis-Schatzkarte zum Gedächtnispalast. In T. Pletschko, U. Leiss, K. Pal-Handl, K. Proksch & L. Weiler-Wichtl. (Hrsg.) *Neuropsychologische Therapie mit Kindern und Jugendlichen. Praktische Behandlungskonzepte bei neurokognitiven Funktionsstörungen* (S.117-127). Berlin: Springer.
- Lepach-Engelhardt, A. C. (2022). Merk- und Lernfähigkeit im Kindesalter. *Lernen und Lernstörungen*, 11(4), 187-200.
- Linderkamp, F. (2002). Katamnetische Untersuchung zum Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern. *Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin*, 23, 53-73.
- Logan, G. D. & Cowan, W. B. (1984). On the Ability to Inhibit Thought and Action: A Theory of an Act of Control. *Psychological Review*, 91(3), 295-327.
- Lui, M. & Tannock, R. (2007). Working memory and inattentive behaviour in a community sample of children. *Behavioral and Brain Functions*, 3, 12.
- Luna, B., Garver, K. E., Urban, T. A., Lazar, N. A. & Sweeney, J. A. (2004). Maturation of cognitive processes from late childhood to adulthood. *Child Dev.*, 75, 1357-1372.
- Luna, B. (2009). Developmental changes in cognitive control through adolescence. *Advances in Child Development and Behavior*, 37, 233-278.
- Martinussen, R., Hayden, J., Hogg-Johnson, S. & Tannock, R. (2005): A Meta-analysis of Working Memory Impairments in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 44, 377-384.
- Martinussen, R. & Tannock, R. (2006): Working Memory Impairments in Children with

- Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder with and without Comorbid Language Learning Disorders. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, 28, 1073-1094.
- Melby-Lervåg, M., Redick, T. S. & Hulme, C. (2016). Working memory training does not improve performance on measures of intelligence or other measures of “Far Transfer”: Evidence from a meta-analytic review. *Perspectives on Psychological Science*, 11(4), 512-534.
- Metze, W. (2002). *Stolperwörter-Lesetest*. O. O. : o. V.
- Moffitt, T. E., Arseneault, L., Belsky, D., Dickson, N., Hancox, R. J., Harrington, H., Houts, R., Poulton, R., Roberts, B. W., Ross, S., Sears, M. R., Thomson, W. M. & Caspi, A. (2011). A gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety. *PNAS*, 108, 2693–2698.
- Lakes, K. D., & Hoyt, W. T. (2004). Promoting self-regulation through school-based martial arts training. *Applied Developmental Science*, 25, 283.
- Morrison, F. J., Ponitz, C. C. & McClelland, M. M. (2010). Self-regulation and academic achievement in the transition to school. In S. D. Calkins & M. Bell (Hrsg.), *Child Development at the Intersection of Emotion and Cognition* (S. 203-224). Washington DC: American Psychological Association.
- Manjunath, N. K. & Telles, S. (2001). *Indian Journal of Physiology and Pharmacology*, 45, 351.
- May, P. (2018). *HSP. Hamburger Schreibprobe*. Stuttgart: Verlag für pädagogische Medien.
- Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A. & Wager, T. D. (2000). The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex “frontal lobe” tasks: A latent variable analysis. *Cognitive Psychology*, 41(1), 49-100.
- Moll, K. & Landerl, K. (2014). *SLRT-II. Lese- und Rechtschreibtest (2. korrigierte Auflage mit erweiterten Normen)*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Naumann, K. (2000). *Katamnestiche Untersuchung eines kognitiv-behavioralen Therapieprogramms für aufmerksamkeitsgestörte / hyperaktive Kinder – Ein- bis Zwei-Jahres Follow-Up*. Unveröffentlichte Dissertation: Universität Tübingen.
- Oxford English Dictionary (2013). *evidence – noun*.
Verfügbar unter: https://www.oed.com/dictionary/evidence_n?tab=factsheet#5145725
- Peng, P. & Kievit, R. A. (2020). The development of academic achievement and cognitive abilities: A bidirectional perspective. *Child Development Perspectives*, 14(1), 15- 20.
- Petermann, U. & Petermann, F. (2013). *Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten*. (2. Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Poldrack, R. A., Sabb, F. W., Foerde, K., Tom, S. M. & Asarnow, R. F. (2005). The neural correlates of motor skill automaticity. *Journal of Neuroscience*, 25, 5356–5364.
- Pressley, M., Borkowski, J. G. & Schneider, W. (1989). Good information processing. What it is and how education can promote it. *Journal of Educational Research*, 2, 857–867.

- Resch, C., Rosema, S., Hurks, P., de Kloet, A. & van Heugten, C. (2018). Searching for effective components of cognitive rehabilitation for children and adolescents with acquired brain injury: A systematic review. *Brain Injury*, 32, 679-692.
Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1080/02699052.2018.1458335>
- Rheinberg, F. (2001). Bezugsnormen und schulische Leistungsbeurteilung. In: F. E. Weinert (Hrsg.): *Leistungsmessungen in Schulen*. Weinheim: Beltz.
- Riggs, N. R., Greenberg, M. T., Kusché, C. A. & Pentz, M. A. (2006). The Mediation Role of Neurocognition in the Behavioral Outcomes of a Social-Emotional Prevention Program in Elementary School Students: Effects of the PATHS Curriculum. *Prevention Science*, 7, 91.
- Roebbers, C. M., Röthlisberger, M., Neuenschwander, R. & Cimeli, P. (2023). *Nele und Noa im Regenwald. Berner Material zur Förderung exekutiver Funktionen*. München: Ernst Reinhardt.
- Sala, G. & Gobet, F. (2019). Cognitive training does not enhance general cognition. *Trends in Cognitive Sciences*, 23(1), 9-20.
- Sala, G., Aksayli, N. D., Tatlidil, K. S., Tatsumi, T., Gondo, Y. & Gobet, F. (2019). Near and far transfer in cognitive training: A second-order meta-analysis. *Collabra: Psychology*, 5(1), 18.
- Schneider, W. (2019). Programme zur Förderung kognitiver Fähigkeiten in Vorschule und Schule: Wie effektiv sind sie, und wie gut sind die Verfahren praktisch implementiert?. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 33(1), 5–16.
Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1024/1010-0652/a000231>
- Schonert-Reichl, K. A. & Lawlor, M. (2010). The effects of a mindfulness-based education program on pre- and early adolescents' well-being and social and emotional competence. *Mindfulness*, 1(3), 137–151.
Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/s12671-010-0011-8>
- Schonert-Reichl, K. A., Oberle, E., Diamond, A., Lawlor, M. S., Abbott, D., Thompson, K. & Oberlander, T. (2011): *Accelerating cognitive and social emotional development through a simple-to-administer school program*. O. O.: o. V.
- Schwarzer, R. (2000). *Stress, Angst und Handlungsregulation* (4. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Scruggs, T. E., Mastropieri, M. A., Berkeley, S. & Graetz, J. (2010). Do special education interventions improve learning of secondary content? A meta-analysis. *Remedial and Special Education*, 31, 437-449.
Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1177/0741932508327465>
- Siregar, N. R. (2023). Explicit instruction and executive functioning capacity: A new direction in Cognitive Load Theory. *Journal of Education*, 203(2), 451-458.
- Stuss, D. T. (1992). Biological and psychological development of executive functions. *Brain and Cognition*, 20, 8-23.
Verfügbar unter: [http://dx.doi.org/10.1016/02782626\(92\)90059-U](http://dx.doi.org/10.1016/02782626(92)90059-U)
- Süss, H.-M. (2001). Prädiktive Validität der Intelligenz im schulischen und außerschulischen Bereich. In E. Stern & J. Guthke (Hrsg.), *Perspektiven der Intelligenzforschung* (S. 109-135). Berlin: Pabst.

- Takacs, Z. K. & Kassai, R. (2019). The efficacy of different interventions to foster children's executive function skills: A series of meta-analyses. *Psychological Bulletin*, 145(7), 653-697.
- The MindUP Curriculum (2011): *Brain-Focused Strategies for Learning- and Living*. New York: Scholastic Inc.
- Tools of the Mind (2013). Verfügbar unter: <http://www.toolsofthemind.org> [03.05.2024].
- Vygotskij, L.S. (2002). *Denken und Sprechen*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Weinstein, C. E. & Mayer, R. E. (1986). The teaching of learning strategies. In M. C. Wittrock (Hrsg.), *Handbook of research in teaching* (S. 315-327). New York: MacMillan.
- WHO (2011). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Huber: Bern.
- Wong, B. Y. L., Harris, K. R., Graham, S. & Butler, D. L. (2003). Cognitive Strategies Instruction Research in Learning Disabilities. In H. L. Swanson, K. R. Harris & S. Graham (Hrsg.), *Handbook of learning disabilities* (S. 383–402). New York: Guilford Press.
- Zelazo, P. D. & Carlson, S. M. (2020). The neurodevelopment of executive function skills: Implications for academic achievement gaps. *Psychology & Neuroscience*, 13(3), 273-298.

8. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Modell des Arbeitsgedächtnisses nach Baddeley (2000) aus Gold, 2018, S. 378	
Abbildung 2: Vereinfachte Darstellung der Exekutiven Funktionen nach Diamond (2013, S. 152), aus Hagmann-von Arx & Möhring, 2023, S. 2	10
Abbildung 3: INVO-Modell von Hasselhorn & Gold, 2017, S. 67 aus Gold, 2018, S. 101	15
Abbildung 4: Konvention zur Einschätzung der Effektstärken nach Cohen (Hillenbrand, 2015, S. 317)	18
Abbildung 5: Übersicht Lernstrategien (Gold, 2018, S. 40)	20
Abbildung 6: Förderung der Exekutiven Funktionen in einem alltäglichen Kontext (Hagmann-von Arx & Möhring, 2023, S. 4).....	24
Abbildung 7: STOPP-Signal-Karte, welche dem Kind helfen soll, die Reaktionskontrolle und Reaktionsverzögerung umzusetzen (Lauth & Schlottke, 2019, S. 131)	30
Abbildung 8: Ereignisprotokolle der beobachteten Lektionen von Manuel (erstellt durch den Verfasser)	34
Abbildung 9: Selbsteinschätzung Schülerinterviews Manuel (erstellt durch den Verfasser) .	35
Abbildung 10: Ereignisprotokolle der beobachteten Lektionen von Luca (erstellt durch den Verfasser)	40
Abbildung 11: Selbsteinschätzung Schülerinterviews Luca (erstellt durch den Verfasser) ...	41

9. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Ereignisprotokoll für die strukturierte Unterrichtsbeobachtung (erstellt durch den Verfasser)	26
Tabelle 2: Erfassung der förderdiagnostisch relevanten Voraussetzungen von Luca in Anlehnung an das ICF-CY-Modell (WHO, 2011) (erstellt durch den Verfasser)	32
Tabelle 3: Vergleich Prä- und Postphase HSP 4-5 Manuel (erstellt durch den Verfasser) ...	33
Tabelle 4: Vergleich Prä- und Postphase LSL Manuel (erstellt durch den Verfasser).....	34
Tabelle 5: Erfassung der förderdiagnostisch relevanten Voraussetzungen von Luca in Anlehnung an das ICF-CY-Modell (WHO, 2011) (erstellt durch den Verfasser)	39
Tabelle 6: Vergleich Prä- und Postphase SLRT-II Luca (erstellt durch den Verfasser).....	40
Tabelle 7: Vergleich Prä- und Postphase LSL Luca (erstellt durch den Verfasser).....	40

10. Anhang

Inhaltsverzeichnis

A. Erhebung Prä- und Post-Konzept Manuel.....	65
B. Erhebung Prä- und Post-Konzept Luca.....	83
C. Ereignisprotokolle Manuel	95
D. Ereignisprotokolle Luca	98
E. Auswertung der Schülerinterviews	102
F. Durchführung Trainingseinheiten Manuel.....	105
G. Durchführung Trainingseinheiten Luca	111
H. Datensammlung Manuel	117
I. Datensammlung Luca	126

A. Erhebung Prä- und Post-Konzept Manuel

HSP 4-5 Prä-Konzept

Seite 2

	die <u>Bleter</u>		
	der <u>Park kuchen</u>		
	die <u>Rolskne</u>		
	der <u>Staubsauger</u>		
	die <u>Windmüle</u>		
	das <u>ferkesschild</u>		
	der <u>Bankroiber</u>		
	die <u>Stumpfnose</u>		

© 2009 Verlag für pädagogische Medien

Seite 3

	max <u>Deckert</u> zwei <u>patien zum</u> <u>geburtstag</u>		
	<u>dilerehrih streift am</u> <u>kompiuter</u>		
	<u>das eichörnchen</u> <u>Frankhüse</u>		

© 2009 Verlag für pädagogische Medien

HSP 4-5 Prä-Konzept: Dokumentation der Schreibungen und ihre Auswertung

Schreibung	Graphemtreffer	A-Lupenst.	O-Lupenst.	M-Lupenst.	WÜ-Lupenst.
Hanttuch	H a n d t u c h			dt	
Briftreggr	B r i e f t r ä g e r	Br ftr		ä	
Schmeterling	S c h m e t t e r l i n g	Schm er	tt		
Faradsclos	F a h r r a d s c h l o s s	schlo	ss	rr d	
fernseprogram	F e r n s e h p r o g r a m m	rn pr gr	mm		
Ferkoiferin	V e r k ä u f e r i n	ferin		Ver äü	
Spinenez	S p i n n e n n e t z				
giskane	G i e ß k a n n e		ie ß nn		
Bleter	B l ä t t e r				
Quarkkuchen	Q u a r k k u c h e n	ar	Qu		
Rolscune	R o l l s c h u h e		ll uh		
Staubsauger	S t a u b s a u g e r	sauger		b	
windmüle	W i n d m ü h l e		üh		
ferkersschild	V e r k e h r s s c h i l d		eh	Ver d	
Bankroiber	B a n k r ä u b e r			äu	
Srumpfhose	S t r u m p f h o s e	rumpf			
der	D e r				
torwart	T o r w a r t	war			
schimpft	s c h i m p f t	im pft			
mit	m i t				
dem	d e m				m

Schreibung	Graphemtreffer	A-Lupenst.	O-Lupenst.	M-Lupenst.	WÜ-Lupenst.
Sizrichter	Sch i e d s r i ch t e r	richter		d s	
Familie	F a m i l i e				
mitag	M i t t a g				
sizt	s i t z t		tz		
beim	b e i m				m
Früstück	F r ü h s t ü ck	ü	üh st ck		F
das	D a s				D
eichörnchen	Ei ch h ö r n ch e n	rn chen		chh	
knakt	k n a ck t	kn	ck		
nüse	N ü ss e		ss		N
Max	M a x				
bekomt	b e k o mm t	k	mm		
zwei	z w e i				
pekien	P ä ck ch e n	chen		ä	P
zum	z u m				m
geburtstag	G e b u r t s t a g	ur		ts	G
die	D i e				
lerehrin	L eh r e r i n	rerin	eh		
sreipt	sch r e i b t				
am	a m				m
kompiuter	C o m p u t e r	omp	C		C

HSP 4-5 Post-Konzept

Seite 1

 das Handtuch

 der Briefträger

 der Schmetterling

 das Türschloss

 das Fernsehprogramm

 die Fernbedienung

 das Spinnennetz

 die Staubsauger

© 2009 Verlag für pädagogische Medien

Seite 2

 die Blätter

 der Quarkkuchen

 die rote Schuhe

 der Staubsauger

 die Windmühle

 das Verkehrschild

 der Bankräuber

 die Strumpflose

© 2009 Verlag für pädagogische Medien

Seite 3

 Der Torwart
Schimpft mit dem
Schiedsrichter

 Familienmitglied
beim Frühstück

 Das Eichhörnchen
knackst Nüsse

© 2009 Verlag für pädagogische Medien

Seite 4

 Max bekommt zwei
Perchen zum
Geburtstag

 Die Letztinschritte
Schreibt am
Komputer

© 2009 Verlag für pädagogische Medien

HSP 4-5 Post-Konzept: Dokumentation der Schreibungen und ihre Auswertung

Schreibung	Graphemtreffer	A-Lupenst.	O-Lupenst.	M-Lupenst.	WÜ-Lupenst.
Hantuch	H a n d t u c h			dt	
Brifträger	B r i e f t r ä g e r	Br ftr		ä	
scmetherling	Sch m e t t e r l i n g	Schm er tt			
Varadschloß	F a h r r a d s c h l o ß	schlo	ss	rr d	
Fernseiprogramm	F e r n s e h p r o g r a m m	rn pr gr	mm		
Frkoiferin	V e r k ä u f e r i n	ferin		Ver äü	
spinennetz	S p i n n e n n e t z				
Giskane	G i e ß k a n n e		ie ß nn		
Bleter	B l ä t t e r				
Quarkkuchen	Q u a r k k u c h e n	ar	Qu		
Rolschuhe	R o l l s c h u h e		ll uh		
Staubsauger	S t a u b s a u g e r	sauger		b	
Windmühle	W i n d m ü h l e		üh		
Ferkersschild	V e r k e h r s s c h i l d		eh	Ver d	
Bankroiber	B a n k r ä u b e r			äü	
Strunpfhose	S t r u m p f h o s e	rumpf			
Der	D e r				
Torwart	T o r w a r t	war			
scimpft	s c i m p f t	im pft			
mit	m i t				
dem	d e m				m

Schreibung	Graphemtreffer	A-Lupenst.	O-Lupenst.	M-Lupenst.	WÜ-Lupenst.
Schiezrichter	Sch i e d s r i ch t e r	richter		d s	
					.
Fammilie	F a m i l i e				
mitag	M i t t a g				
sizt	s i t z t		tz		
beim	b e i m				m
Früctük	F r ü h s t ü ck	ü	üh st ck		F
					.
Das	D a s				D
Eichörncien	Ei ch h ö r n ch e n	rn chen		chh	
knakt	k n a ck t	kn	ck		
nüse	N ü ss e		ss		N
					.
Max	M a x				
bekomt	b e k o m m t	k	mm		
zwei	z w e i				
pekchien	P ä ck ch e n	chen		ä	P
zum	z u m				m
geburztag	G e b u r t s t a g	ur		ts	G
					.
De	D i e				
Lererin	L e h r e r i n	rerin	eh		
schreipt	sch r e i b t				
am	a m				m
kompiuter	C o m p u t e r	omp	C		C

HSP 4-5 Auswertung Prä-Konzept

Testbereich	maximale Punktzahl	erzielte Punktzahl	%-Anteil richtig	Prozent-rang	T-Wert	Referenz-niveau
1. Gesamtwerte für richtige Schreibungen						
Richtige Wörter	41	11	27	3.6	32	2
Graphemtreffer	271	213	79	3.8	32	2
2. Rechtschreibestrategien						
Alphabetische Strategie	25	23	92	41	48	5
Orthografische Strategie	18	3	17	2.8	31	2
Morphematische Strategie	15	3	20	2.4	30	2
Wortübergreifende Strategie	15	5	33	0.2	22	1
3. Weitere Werte						
Überflüssige orthografische Elemente		3		37	47	

HSP 4-5 Auswertung Post-Konzept

Testbereich	maximale Punktzahl	erzielte Punktzahl	%-Anteil richtig	Prozent-rang	T-Wert	Referenz-niveau
1. Gesamtwerte für richtige Schreibungen						
Richtige Wörter	41	12	29	4.6	33	2
Graphemtreffer	267	213	80	4.6	33	2
2. Rechtschreibestrategien						
Alphabetische Strategie	23	19	83	18	41	4
Orthografische Strategie	19	2	11	1.7	29	1
Morphematische Strategie	15	4	27	4.2	33	2
Wortübergreifende Strategie	15	10	67	4.6	33	2
3. Weitere Werte						
Überflüssige orthografische Elemente		2		54	51	

HSP Vergleich Prä- und Post-Konzept

Testbereich	maximale Punktzahl	erzielte Punktzahl	%-Anteil richtig	Prozent-rang	T-Wert	Referenz-niveau
1. Gesamtwerte für richtige Schreibungen						
Richtige Wörter	41 (0)	12 (+1)	29 (+2)	4.6 (+1)	33(+1)	2 (0)
Graphemtreffer	267 (-4)	213 (0)	80 (+1)	4.6 (+0.8)	33 (+1)	2 (0)
2. Rechtschreibestrategien						
Alphabetische Strategie	23 (-2)	19 (-4)	83 (-9)	18 (-23)	41 (-6)	4 (-1)
Orthografische Strategie	19 (+1)	2 (+1)	11 (-6)	1.7 (-0.7)	29 (-2)	1 (-1)
Morphematische Strategie	15 (0)	4 (+1)	27 (+7)	4.2 (+0.2)	33 (+3)	2 (0)
Wortübergreifende Strategie	15 (0)	10 (+5)	67 (+34)	4.6 (+ 4.4)	33 (+11)	2 (+1)
3. Weitere Werte						
Überflüssige orthografische Elemente		2 (+1)		54 (+17)	51 (+4)	

LSL Prä-Konzept KLP 1

A. Kooperation	0	1	2	3
1. Arbeitet mit anderen in einer Gruppe zusammen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
2. Zeigt Freude am gemeinsamen Tun	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Lässt fremde Beiträge gelten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
4. Schließt Kompromisse	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Akzeptiert gemeinsame Ziele	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
B. Selbstwahrnehmung	0	1	2	3
6. Sieht bei Konflikten mit anderen eigene Fehler	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Nimmt eigene Gefühle wahr	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
8. Schätzt die Folgen eigenen Handelns realistisch ein	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
9. Versucht, eigene Fehler wiedergutzumachen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. Beschreibt eigenes Verhalten genau	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
C. Selbstkontrolle	0	1	2	3
11. Kontrolliert impulsives Verhalten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
12. Schiebt eigene Bedürfnisse auf	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13. Erträgt Misserfolge	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
14. Geht mit Kritik angemessen um	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
15. Zeigt außerhalb des Unterrichts Selbstkontrolle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
H. Konzentration	0	1	2	3
36. Lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
37. Arbeitet ohne Unterbrechungen	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
38. Arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
39. Sieht bei Anforderungen genau hin	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40. Hört bei Anforderungen genau zu	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
I. Selbstständigkeit beim Lernen	0	1	2	3
41. Führt eine Aufgabe vollständig allein aus	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
42. Holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
43. Setzt sich erreichbare Ziele	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
44. Kann erreichte Ergebnisse selbstständig bewerten	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
45. Geht gezielt vor	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
J. Sorgfalt beim Lernen	0	1	2	3
46. Geht mit schulischen Arbeitsmaterialien sorgfältig um	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
47. Erledigt Hausaufgaben sorgfältig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
48. Macht Hausaufgaben vollständig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
49. Geht mit Heften ordentlich um	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
50. Bereitet Materialien für den nächsten Schultag vor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

D. Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft	0	1	2	3
16. Erkennt, wenn andere Hilfe brauchen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17. Hilft aus eigener Initiative	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
18. Tröstet andere, wenn ihnen Schaden zugefügt wurde	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
19. Teilt mit anderen ✖	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
20. Muntert andere auf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
E. Angemessene Selbstbehauptung	0	1	2	3
21. Löst Konflikte gewaltfrei	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
22. Reagiert auf unangebrachtes Verhalten anderer angemessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
23. Äußert eigene Meinungen angemessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
24. Äußert Kritik angemessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
25. Äußert eigene Wünsche akzeptabel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
F. Sozialkontakt	0	1	2	3
26. Hält angemessene Distanz ✖	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
27. Zeigt Gefühle angemessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
28. Drückt Anerkennung gegenüber anderen aus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
29. Nimmt angemessen Kontakt auf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
30. Will zu einer Gruppe gehören	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
G. Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	0	1	2	3
31. Arbeitet ohne ständige Rückmeldung/Hilfestellung	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
32. Bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
33. Strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
34. Bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
35. Zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Bereich 1: Sozialverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)	T-Wert
A. Kooperation	13	65	54
B. Selbstwahrnehmung	13	76	57
C. Selbstkontrolle	11	47	49
D. Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft	12	82	59
E. Angemessene Selbstbehauptung	15	100	57
F. Sozialkontakt	12	54	51
Bereich 2: Lernverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)	T-Wert
G. Anstrengungsbereitschaft/Ausdauer	5	14	39
H. Konzentration	0	1	28
I. Selbstständigkeit beim Lernen	1	1	28
J. Sorgfalt beim Lernen	9	28	44

LSL Post-Konzept KLP 1

A. Kooperation	0	1	2	3
1. Arbeitet mit anderen in einer Gruppe zusammen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Zeigt Freude am gemeinsamen Tun	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Lässt fremde Beiträge gelten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Schließt Kompromisse	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Akzeptiert gemeinsame Ziele	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
B. Selbstwahrnehmung	0	1	2	3
6. Sieht bei Konflikten mit anderen eigene Fehler	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
7. Nimmt eigene Gefühle wahr	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Schätzt die Folgen eigenen Handelns realistisch ein	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Versucht, eigene Fehler wiedergutzumachen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
10. Beschreibt eigenes Verhalten genau	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
C. Selbstkontrolle	0	1	2	3
11. Kontrolliert impulsives Verhalten	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. Schiebt eigene Bedürfnisse auf	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13. Erträgt Misserfolge	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
14. Geht mit Kritik angemessen um	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
15. Zeigt außerhalb des Unterrichts Selbstkontrolle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

H. Konzentration	0	1	2	3
36. Lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
37. Arbeitet ohne Unterbrechungen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
38. Arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
39. Sieht bei Anforderungen genau hin	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40. Hört bei Anforderungen genau zu	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

I. Selbstständigkeit beim Lernen	0	1	2	3
41. Führt eine Aufgabe vollständig allein aus	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
42. Holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
43. Setzt sich erreichbare Ziele	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
44. Kann erreichte Ergebnisse selbstständig bewerten	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
45. Geht gezielt vor	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

J. Sorgfalt beim Lernen	0	1	2	3
46. Geht mit schulischen Arbeitsmaterialien sorgfältig um	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
47. Erledigt Hausaufgaben sorgfältig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
48. Macht Hausaufgaben vollständig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
49. Geht mit Heften ordentlich um	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
50. Bereitet Materialien für den nächsten Schultag vor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

D. Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft	0	1	2	3
16. Erkennt, wenn andere Hilfe brauchen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17. Hilft aus eigener Initiative	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
18. Tröstet andere, wenn ihnen Schaden zugefügt wurde	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
19. Teilt mit anderen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
20. Muntert andere auf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
E. Angemessene Selbstbehauptung	0	1	2	3
21. Löst Konflikte gewaltfrei	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
22. Reagiert auf unangebrachtes Verhalten anderer angemessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
23. Äußert eigene Meinungen angemessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
24. Äußert Kritik angemessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
25. Äußert eigene Wünsche akzeptabel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
F. Sozialkontakt	0	1	2	3
26. Hält angemessene Distanz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
27. Zeigt Gefühle angemessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
28. Drückt Anerkennung gegenüber anderen aus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
29. Nimmt angemessen Kontakt auf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
30. Will zu einer Gruppe gehören	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
G. Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	0	1	2	3
31. Arbeitet ohne ständige Rückmeldung/Hilfestellung	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
32. Bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
33. Strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
34. Bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
35. Zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Bereich 1: Sozialverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)	T-Wert
A. Kooperation	10	34	46
B. Selbstwahrnehmung	11	64	53
C. Selbstkontrolle	9	32	45
D. Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft	15	100	62
E. Angemessene Selbstbehauptung	15	100	57
F. Sozialkontakt	15	100	59
Bereich 2: Lernverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)	T-Wert
G. Anstrengungsbereitschaft/Ausdauer	4	7	35
H. Konzentration	5	19	41
I. Selbstständigkeit beim Lernen	3	4	33
J. Sorgfalt beim Lernen	10	42	48

LSL Prä-Konzept KLP 2

A. Kooperation	0	1	2	3
1. Arbeitet mit anderen in einer Gruppe zusammen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
2. Zeigt Freude am gemeinsamen Tun	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Lässt fremde Beiträge gelten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
4. Schließt Kompromisse	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
5. Akzeptiert gemeinsame Ziele	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
B. Selbstwahrnehmung	0	1	2	3
6. Sieht bei Konflikten mit anderen eigene Fehler	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
7. Nimmt eigene Gefühle wahr	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
8. Schätzt die Folgen eigenen Handelns realistisch ein	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Versucht, eigene Fehler wiedergutzumachen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
10. Beschreibt eigenes Verhalten genau	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
C. Selbstkontrolle	0	1	2	3
11. Kontrolliert impulsives Verhalten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. Schiebt eigene Bedürfnisse auf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
13. Erträgt Misserfolge	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
14. Geht mit Kritik angemessen um	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
15. Zeigt außerhalb des Unterrichts Selbstkontrolle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
H. Konzentration	0	1	2	3
36. Lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
37. Arbeitet ohne Unterbrechungen	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
38. Arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
39. Sieht bei Anforderungen genau hin	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40. Hört bei Anforderungen genau zu	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
I. Selbstständigkeit beim Lernen	0	1	2	3
41. Führt eine Aufgabe vollständig allein aus	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
42. Holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
43. Setzt sich erreichbare Ziele	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
44. Kann erreichte Ergebnisse selbstständig bewerten	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
45. Geht gezielt vor	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
J. Sorgfalt beim Lernen	0	1	2	3
46. Geht mit schulischen Arbeitsmaterialien sorgfältig um	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
47. Erledigt Hausaufgaben sorgfältig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
48. Macht Hausaufgaben vollständig	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
49. Geht mit Heften ordentlich um	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
50. Bereitet Materialien für den nächsten Schultag vor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

D. Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft	0	1	2	3
16. Erkennt, wenn andere Hilfe brauchen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17. Hilft aus eigener Initiative	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
18. Tröstet andere, wenn ihnen Schaden zugefügt wurde	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
19. Teilt mit anderen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
20. Muntert andere auf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
E. Angemessene Selbstbehauptung	0	1	2	3
21. Löst Konflikte gewaltfrei	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
22. Reagiert auf unangebrachtes Verhalten anderer angemessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
23. Äußert eigene Meinungen angemessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
24. Äußert Kritik angemessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
25. Äußert eigene Wünsche akzeptabel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
F. Sozialkontakt	0	1	2	3
26. Hält angemessene Distanz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
27. Zeigt Gefühle angemessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
28. Drückt Anerkennung gegenüber anderen aus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
29. Nimmt angemessen Kontakt auf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
30. Will zu einer Gruppe gehören	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
G. Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	0	1	2	3
31. Arbeitet ohne ständige Rückmeldung/Hilfestellung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
32. Bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
33. Strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
34. Bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
35. Zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Bereich 1: Sozialverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)	T-Wert
A. Kooperation	13	65	54
B. Selbstwahrnehmung	14	84	60
C. Selbstkontrolle	12	57	52
D. Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft	15	100	62
E. Angemessene Selbstbehauptung	15	100	57
F. Sozialkontakt	15	100	59
Bereich 2: Lernverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)	T-Wert
G. Anstrengungsbereitschaft/Ausdauer	7	27	44
H. Konzentration	3	8	36
I. Selbstständigkeit beim Lernen	6	19	41
J. Sorgfalt beim Lernen	6	11	38

LSL Post-Konzept KLP 2

A. Kooperation	0	1	2	3
1. Arbeitet mit anderen in einer Gruppe zusammen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
2. Zeigt Freude am gemeinsamen Tun	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Lässt fremde Beiträge gelten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
4. Schließt Kompromisse	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
5. Akzeptiert gemeinsame Ziele	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
B. Selbstwahrnehmung	0	1	2	3
6. Sieht bei Konflikten mit anderen eigene Fehler	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
7. Nimmt eigene Gefühle wahr	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
8. Schätzt die Folgen eigenen Handelns realistisch ein	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
9. Versucht, eigene Fehler wiedergutzumachen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
10. Beschreibt eigenes Verhalten genau	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
C. Selbstkontrolle	0	1	2	3
11. Kontrolliert impulsives Verhalten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. Schiebt eigene Bedürfnisse auf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
13. Erträgt Misserfolge	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
14. Geht mit Kritik angemessen um	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
15. Zeigt außerhalb des Unterrichts Selbstkontrolle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

H. Konzentration	0	1	2	3
36. Lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
37. Arbeitet ohne Unterbrechungen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
38. Arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
39. Sieht bei Anforderungen genau hin	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40. Hört bei Anforderungen genau zu	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

I. Selbstständigkeit beim Lernen	0	1	2	3
41. Führt eine Aufgabe vollständig allein aus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
42. Holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
43. Setzt sich erreichbare Ziele	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
44. Kann erreichte Ergebnisse selbstständig bewerten	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
45. Geht gezielt vor	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

J. Sorgfalt beim Lernen	0	1	2	3
46. Geht mit schulischen Arbeitsmaterialien sorgfältig um	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
47. Erledigt Hausaufgaben sorgfältig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
48. Macht Hausaufgaben vollständig	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
49. Geht mit Heften ordentlich um	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
50. Bereitet Materialien für den nächsten Schultag vor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

D. Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft	0	1	2	3
16. Erkennt, wenn andere Hilfe brauchen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17. Hilft aus eigener Initiative	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
18. Tröstet andere, wenn ihnen Schaden zugefügt wurde	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
19. Teilt mit anderen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
20. Muntert andere auf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
E. Angemessene Selbstbehauptung	0	1	2	3
21. Löst Konflikte gewaltfrei	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
22. Reagiert auf unangebrachtes Verhalten anderer angemessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
23. Äußert eigene Meinungen angemessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
24. Äußert Kritik angemessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
25. Äußert eigene Wünsche akzeptabel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
F. Sozialkontakt	0	1	2	3
26. Hält angemessene Distanz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
27. Zeigt Gefühle angemessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
28. Drückt Anerkennung gegenüber anderen aus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
29. Nimmt angemessen Kontakt auf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
30. Will zu einer Gruppe gehören	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
G. Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	0	1	2	3
31. Arbeitet ohne ständige Rückmeldung/Hilfestellung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
32. Bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
33. Strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
34. Bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
35. Zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Bereich 1: Sozialverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)	T-Wert
A. Kooperation	13	65	54
B. Selbstwahrnehmung	15	100	60
C. Selbstkontrolle	12	57	52
D. Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft	15	100	62
E. Angemessene Selbstbehauptung	15	100	52
F. Sozialkontakt	15	100	59
Bereich 2: Lernverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)	T-Wert
G. Anstrengungsbereitschaft/Ausdauer	10	51	50
H. Konzentration	6	25	43
I. Selbstständigkeit beim Lernen	8	29	43
J. Sorgfalt beim Lernen	7	14	39

LSL Prä-Konzept KLP 1+2

Bereich 1: Sozialverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)
A. Kooperation	13	65
B. Selbstwahrnehmung	13.5	84
C. Selbstkontrolle	11.5	57
D. Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft	13.5	88
E. Angemessene Selbstbehauptung	15	100
F. Sozialkontakt	13.5	82
Bereich 2: Lernverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)
G. Anstrengungsbereitschaft/Ausdauer	8.5	39
H. Konzentration	1.5	5
I. Selbstständigkeit beim Lernen	3.5	4
J. Sorgfalt beim Lernen	7.5	22

LSL Post-Konzept KLP 1+2

Bereich 1: Sozialverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)
A. Kooperation	11.5	53
B. Selbstwahrnehmung	13.5	84
C. Selbstkontrolle	10.5	47
sD. Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft	15	100
E. Angemessene Selbstbehauptung	15	100
F. Sozialkontakt	15	100
Bereich 2: Lernverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)
G. Anstrengungsbereitschaft/Ausdauer	7	27
H. Konzentration	5.5	25
I. Selbstständigkeit beim Lernen	3	8
J. Sorgfalt beim Lernen	8.5	28

LSL Vergleich Prä- und Post-Konzept KLP 1+2

Bereich 1: Sozialverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)
A. Kooperation	11.5 (-1.5)	53 (-12)
B. Selbstwahrnehmung	13.5 (0)	84 (0)
C. Selbstkontrolle	10.5 (-1)	47 (-10)
D. Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft	15 (+1.5)	100 (+12)
E. Angemessene Selbstbehauptung	15 (0)	100 (0)
F. Sozialkontakt	15 (+1.5)	100 (+18)
Bereich 2: Lernverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)
G. Anstrengungsbereitschaft/Ausdauer	7 (-1.5)	27 (-12)
H. Konzentration	5.5 (+4)	25 (+20)
I. Selbstständigkeit beim Lernen	3 (-0.5)	4 (0)
J. Sorgfalt beim Lernen	8.5 (+1)	28 (+6)

Auswertung Prä-Konzept und Festlegung der Förderziele: Manuel

Förderbedarf aus Sicht der Lehrpersonen

Die Auswertung der LSL hat ergeben, dass in den Bereichen «Anstrengungsbereitschaft» (PR 7 und 27), «Konzentration» (PR 19 und 8) sowie «Selbstständigkeit beim Lernen» (PR 4 und 19) der grösste Förderbedarf besteht. Der Bereich «Sorgfalt beim Lernen» wurde von den beiden Klassenlehrpersonen sehr unterschiedlich eingeschätzt (PR 42 und PR 11).

Die Klassenlehrpersonen haben zudem den Bereich der Konzentration sowie das Schriftbild von Manuel im mündlichen Austausch als die wichtigsten Förderbereiche bezeichnet. Am Schriftbild wurde bereits im Rahmen der individuellen Förderziele gearbeitet, wobei Manuel nach Einschätzung der Lehrpersonen bereits einige Fortschritte hat erzielen können.

Förderbedarf aus Sicht des Schülers (Schülerinterview Prä-Konzept)

Manuel gibt an, dass er sich in der Schule sehr wohl fühlt. Dies begründet er damit, dass er viele Kollegen hat und es ihm zudem nie langweilig sei. Er interessiert sich nach eigener Aussage für alle Schulfächer. Grundsätzlich stellt er bei sich selbst keine ausgeprägten Lernschwierigkeiten fest. Den grössten Verbesserungsbedarf sieht er beim Umziehen vor und nach dem Sport. Dort möchte er sich schneller umziehen können, damit er mehr am Unterricht partizipieren kann. Er möchte dieses Ziel erreichen, indem er während dem Umziehen weniger mit seinen Klassenkamerad*innen redet.

Seine Leistungen in den Bereichen Anstrengungsbereitschaft, Konzentration und Selbstständigkeit beim Lernen schätzt er als sehr gut ein (9). Seine meistgenannte Strategie, um sich während dem Unterricht gut fokussieren zu können, besteht darin, sich nicht durch andere Schüler*innen ablenken zu lassen und diese falls notwendig zu «ignorieren».

Förderbedarf gemäss der Auswertung des HSP 4-5

Die Auswertung der vor der empirischen Phase durchgeführten HSP 4-5 hat ergeben, dass Manuel eine insgesamt klar unterdurchschnittliche Rechtschreibleistung zeigt. Diese zeigt einen dringenden zusätzlichen Förderbedarf auf. Im Bereich der alphabetischen Strategien erreichte Manuel Werte im durchschnittlichen Bereich. Die Leistungen im Bereich der Anwendung von orthografischen und morphematischen Strategien war «weit unterdurchschnittlich». Im Bereich der «Wortübergreifende Strategie» hat Manuel den Prozentrang 0.2 erreicht, was dem untersten Referenzniveau der HSP-Auswertung entspricht. Die Mehrheit der Wörter (11 von 41) konnte Manuel nicht korrekt schreiben. Von 271 möglichen Graphemtreffer hat Manuel 213 erzielt, was wiederum einem weit unterdurchschnittlichen Prozentrang entspricht.

Neben den messbaren Aspekten des HSP zeigte sich insbesondere bei der Schrift, dass Manuel die Buchstaben «h» und «n» beinahe identisch schreibt. Im Rahmen des Tests wurden

sie jeweils der Bedeutung des Wortes entsprechend als «h» oder «n» gewertet. Dadurch wurde der Förderbedarf bezüglich dem Schriftbild zusätzlich bestätigt.

Schlussfolgerungen und Zielsetzung

Die Teilbereiche «Anstrengungsbereitschaft», «Konzentration» sowie «Selbstständigkeit beim Lernen» hängen stark mit der inhibitorischen Kontrolle sowie dem Arbeitsgedächtnis zusammen. Das von Manuel genannte Ziel, während dem Unterricht aufmerksamer zu sein und in der Umkleidekabine sich nur das Umziehen zu fokussieren, betrifft ebenfalls in erster Linie die Inhibition. Die Förderung der Exekutiven Funktionen mit Fokus auf die Inhibition und das Arbeitsgedächtnis gilt es mit den aktuellen Unterrichtsinhalten, den individuellen Lernziele von Manuel sowie dem erhobenen Förderbedarf zu verknüpfen. In diesem Bereich sticht die Notwendigkeit einer leserlichen Schrift hervor, da diese die Voraussetzung dafür ist, dass Manuels Rechtschreibung und Grammatik überhaupt bewertet werden kann. Zudem ist die Verbesserung der Leserlichkeit der Schrift ein längerfristiges individuelles Förderziel von Manuel.

Folgende Hauptziele haben sich aus der Erfassung der Prä-Konzepts ergeben:

Hauptziel Exekutive Funktionen

- Manuel überprüft jede gelöste Aufgabe anhand der STOPP-Regel (Lauth & Schlottke, 2019).
- Manuel kann sich im Unterricht über einen längeren Zeitraum auf die schulischen Inhalte fokussieren und lässt sich nicht von inneren und äusseren Reizen ablenken.

Damit zusammenhängende schulisch-fachliche Hauptziele

- Manuel schreibt leserlich.
- Manuel trennt die einzelnen Wörter jeweils mit einem Abstand voneinander ab.
- Manuel kann Texte korrekt abschreiben.
- *Erweitertes Ziel: Manuel achtet auf eine korrekte Gross- und Kleinschreibung¹⁷.*

¹⁷ Die korrekte Anwendung der Wortarten ist ein wichtiges schulisches Ziel, an welchem seit Beginn des aktuellen Schuljahres gearbeitet wurde. Während der empirischen Phase wurde zudem im Unterricht am Thema «Adjektive» gearbeitet.

Schülerinterview Erhebung Post-Konzept: Manuel

P. Welz: Du bist nun einige Wochen regelmässig für 1-2 Lektionen bei mir gewesen und wir haben gewisse Dinge wie die Konzentration und das korrekte Schreiben miteinander angeschaut. Nun würde es mich interessieren, wie es dir dabei gegangen ist und welche Fortschritte du deiner Meinung nach gemacht hast. Dazu werde ich dir einige Fragen stellen.

P. Welz: Wie fühlst du dich im Moment (nach dieser Woche oder wenn du auf deine Leistungen während dieser Woche zurückblickst)?

Manuel: Ich würde sagen eine 10. Ich habe immer aufgepasst. Ich habe geschaut, dass es nicht so viele Streitereien zwischen den anderen Kindern gibt. Die anderen sagen dem zwar Petzen. Aber ich habe auch wenn jemand Hilfe braucht etwas gesagt. Diese Woche ist das eigentlich nur so passiert. Nur bei Peter und Veronica gab es einen Streit. Dort war ich dabei und konnte noch ein bisschen Auskunft geben, dass der Streit geschlichtet werden kann. Deshalb eine 10.

P. Welz: Gut. Und wie ging es dir mit dem Mitmachen im Unterricht? Konntest du gut arbeiten, ohne abgelenkt zu werden?

Manuel: Nein, ich habe mich nie ablenken lassen.

P. Welz: Nun habe ich mit dir seit einigen Wochen immer wieder angeschaut, wie du dich noch besser im Unterricht konzentrieren kannst. Wo konntest du deine Konzentration seit dem Januar verbessern?

Manuel: Ich würde sagen alles. Vor allem die Schrift konnte ich verbessern.

P. Welz: Gut. Jetzt wäre ich froh, wenn du mir ganz genau sagen kannst, was du zum Beispiel bei der Schrift verbessern konntest.

Manuel: Also die Rechtschreibung und dass man die Schrift lesen kann.

P. Welz: Wie konntest du deine Konzentration seit Anfangs Januar verbessern?

Manuel: Eigentlich nichts. Es war vorher schon alles gut.

P. Welz: Nun gibt es ja schon Bereiche, in denen du dich verbessern konntest. Zum Beispiel bei der Schrift. Richtig abzuschreiben hat ja auch mit der Konzentration zu tun. Du musstest genau hinschauen, welche Buchstaben du abschreiben musst und diese dann richtig abschreiben. Was dir dabei geholfen, so zu schreiben, dass man deine Schrift nun besser lesen kann?

Manuel: Ich habe eben mehr geschrieben. Auch zu Hause.

P. Welz: Kannst du ganz kurz erklären, was die STOP-Regel bedeutet?

Manuel: Die STOPP-Regel bedeutet, dass wenn man einen Satz geschrieben hat oder eine Rechnung gelöst hat. Dass man nochmals schauen muss, ob es wirklich richtig ist. Ob alle

Nomen gross sind und die Satzanfänge gross, ein Punkt am Ende des Satzes, Abstand zwischen den Wörtern und wenn es Doppelkonsonanten sind, dass es dort zwei s hat.

P. Welz: In welchen Situationen wendet man die STOPP-Regel auch noch an? Wann muss man daran denken?

Manuel: Eben, wenn man einen Satz geschrieben hat. Eine Matheaufgabe gelöst hat.

P. Welz: Genau. Gibt es auch noch einen anderen Zeitpunkt, an dem man für sich überlegen muss: «STOPP! Habe ich alles verstanden?»?

Manuel: Wenn die Lehrerin etwas sagt.

P. Welz: Und wann zu welchem Zeitpunkt kommt das STOPP-Signal zum Einsatz?

Manuel: Wenn sie aufgehört hat zu reden.

P. Welz: Wie gut ist dir die Umsetzung der STOPP-Regel gelungen?

Manuel: Ich würde sagen gut.

P. Welz: Was hilft dir dabei, während dem Unterricht an die STOPP-Regel zu denken?

Manuel: Eigentlich nichts. Ich war ja hier (*Anmerkung: Während den Trainingseinheiten in meinem IF-Zimmer*). Da haben wir die STOPP-Regel angeschaut und deshalb weiss ich es und denke im Unterricht daran.

P. Welz: Ein Ziel war, dass du dich im Schreiben verbesserst. Einige Fortschritte hast du ja schon genannt. Ich fasse mal kurz zusammen: Du hast gesagt, die Rechtschreibung ist besser geworden und man kann deine Schrift nun besser lesen. Gibt es sonst noch einen Bereich, in welchem du dich beim Schreiben verbessern konntest?

Manuel: Also, eigentlich nicht.

P. Welz: Was hat dir dabei geholfen, diese Fortschritte zu machen? Du hast gesagt, dass du zu Hause geübt hast. Jetzt in der Schule, was hilft dir nun daran zu denken, was wir geübt haben – das genaue Abschreiben und die Rechtschreiberegeln – korrekt anzuwenden? Du kennst ja die Regeln der Rechtschreibung – dass man Nomen gross schreibt oder die genau gleichen Buchstaben abschreiben muss – was hilft dir nun, dieses Wissen auch anzuwenden, wenn es im Unterricht darauf ankommt?

Manuel: Ich wüsste nicht, wie ich mich daran erinnern könnte. Ich weiss es ja schon.

P. Welz: Ja, dass du weisst, wie man Schreiben muss (z. B. Abstände zwischen den Wörtern) ist mir bewusst. Aber du kannst es ja noch nicht immer zeigen. Manchmal können wir Lehrpersonen deine Texte lesen und manchmal noch nicht. Ich wollte dich fragen, was ist der Unterschied? Was machst du anders, wenn du leserlich und genau schreibst als wenn das nicht der Fall ist?

Manuel: Wenn es laut ist oder ich schnell machen muss, dann ist es schwieriger für mich.

P. Welz: Hast du sonst noch eine Strategie, welche dir hilft, schön und korrekt zu schreiben, auch wenn es etwas lauter im Zimmer ist. Denn dass es laut ist, kannst du ja nicht immer selbst beeinflussen. Das Ziel muss es deshalb sein, dass du auch dann gut schreiben kannst, wenn es etwas lauter ist.

Manuel: Dann einfach die Geräusche im Klassenzimmer ignorieren.

P. Welz: Und wie gelingt dir das?

Manuel: Ich schaue einfach auf das Blatt und höre nicht hin.

P. Welz: Vielen Dank für deine Antworten.

In Schülerinterviews genannte angewendete Strategien

- STOPP-Regel nach Aufgabenbearbeitung: 1. Aufgabe anschauen, 2. Lösen/Bearbeiten der Aufgabe, 3. Resultat merken, 4. Überprüfen (5)
- STOPP-Regel vor Aufgabenbearbeitung: 1. Aufgabe angeschaut, 2. Nachgedacht, 3. Überprüft (3)
- Wenn man etwas nicht weiss oder vergessen hat, kann man nachfragen, bzw. jemand anderes fragen (3)
- Uninteressante Aufgabe trotzdem lösen (2)
- Beim Abschreiben immer genau hinschauen, welche Buchstaben abgeschrieben werden müssen, Text gut durchlesen (2)
- Wenn Manuel etwas nicht versteht oder etwas vergessen hat → Banknachbarin fragen, Aufgabe nochmals anschauen (2)
- Geräusche/Gespräche von anderen ignorieren (2)
- Aufgabe immer genau anschauen
- Schaut immer zu Lehrperson, wenn diese etwas sagt
- Sorgfältig mit Arbeitsblättern umgehen, damit es keine Falten gibt.
- Wenn Manuel eine Aufgabe nicht verstanden hat, hat er diese ausgelassen und an der nächsten Aufgabe weitergearbeitet.
- Augen schliessen
- Nicht zu den anderen schauen, stattdessen auf die Arbeitsmaterialien schauen
- Fehler (z. B. nach einer Prüfung) analysieren und in Zukunft vermeiden → Aus Fehler lernen

B. Erhebung Prä- und Post-Konzept Luca

SLRT-II Prä-Konzept

SLRT-II Form B

1 Maus ✓	19 sagen	37 Schlag	55 verletzen	73 Braten	94 Mensch	115 Kopfschmerz	136 Raststätte
2 müssen ✓	20 weiß ✓	38 ^{su} knabbern F	56 flattern	74 spitz	96 Gewicht	116 Anmeldung	137 Antrieb
3 sehen ✓	21 richtig	39 Schwan ⁿ	57 Korn	75 Schluss	98 blau	117 entdecken	138 schwätzen
4 Seife ✓	22 Tante	40 ^{ei} Zwiebel xF	58 Schürze	76 Urlaub	97 Puppenwagen	118 verschieben	139 Anfahrtszeit
5 Hahn ✓	23 wollen	41 Strich	59 locker	77 spritzen	98 Blitz	119 Täschchen	140 Teetasse
6 reißen F x	24 Hand	42 Schlinge	60 Wurst	78 Welt	99 Kunststoff	120 Werkstoff	141 Zündschlüssel
7 Uhr	25 kennen	43 <u>Zukunft</u>	61 Brunnen	80 Wurzel	101 schwarz	122 Waldweg	143 Schluckimpfung
8 Fisch	26 füllen	44 Stern	62 Strafe	81 Grippe	102 Schild	123 Rücklicht	144 Schneemann
9 Becher	27 <u>Engel</u>	45 Glanz	63 bekommen	82 bringen	103 Zwinger	124 Entschuldigung	145 Kügelchen
10 Mut	28 <u>Ding</u>	46 Strauch	64 Gewissen	83 Zwang	104 krank	125 quatschen	146 Klassenzimmer
11 Garten ^{kw}	29 Katze	47 tragen	65 Mädchen	84 schwingen	105 klug	126 Milchkanne	147 Ausbruch
12 machen	30 Rinne	48 springen	66 strecken	86 Kehle	107 Schuppen	128 Warteraum	149 Freundschaft
13 Hose	31 Loch	49 klopfen	67 Stämme	87 Häuschen	108 krumm	129 Abnützung	150 Lieblingsbuch
14 lassen	32 Mund	50 Knecht	68 Wind	88 Knöchel	109 Geschäft	130 Sonnenschirm	151 Belichtung
15 Keller	33 Bild	51 Preis	69 streichen	89 knallen	110 Druck	131 Tierpark	152 Waldboden
16 lenken	34 Salz	52 Körbchen	70 Schlamm	90 schütten	111 Schnitt	132 Entschluss	153 Kartoffelschale
17 Junge	35 Kasten	53 Fackel	71 Klappe	91 Schweiß	112 Rechenbuch	133 Anordnung	154 Rückhand
18 Stock	36 Schaden	54 Schlucht	72 Unfall	92 Zacken	113 Lernstoff	134 Gartenfreund	155 Gemeinschaft
				93 Träne	114 Abschluss	135 Kaffeetasche	156 Suppenlöffel

Items gesamt: 43 Fehler: 3 Auslassungen: 0 Anzahl richtiger Items: 40

1 Auf dem Protokollbogen wird die deutsche Schreibweise verwendet, die Leseblätter verwenden jedoch in der Schweizer Version des SLRT-II die schweizerische Schreibweise.

1 moma	19 utep x F	37 kreto	55 fleitil	73 gnelak	94 kespu	115 bröpfen	136 wenkong
2 sase	20 äsul	38 pfude	56 drässen	74 frauolog	95 saulki	116 greinkim	137 mämsokt
3 lumi	21 ifom x F	39 glaku	57 grulok	75 schnulif	96 bomte	117 schriftel	138 knulampt
4 mefu	22 enam	40 pfomi	58 blubof	76 kreikas	97 heilsu	118 kruspon	139 tuntegst
5 ramo	23 oser	41 brifa	59 schwinom	77 glufom	98 richmo	119 pflaumkin	140 zwasomt
6 luni x F	24 ilun	42 schwaku	60 trapel	78 pfölik	99 wonsu	120 trangul	141 schilomps
7 fifa	25 klomif	43 dröfi	61 krauwo	79 knosen	100 pemku	121 glimdos	142 belbink
8 nalu	26 pochun	44 schwigo	62 bralu	80 preiluk	101 queston	122 schwintig	143 zwunanten
9 romi	27 grisak x F	45 flena	63 mocku	81 graneg	102 bumpok	123 blustaf	144 pronesun
10 neni	28 blatul x F	46 kroki	64 frūsu	82 brutin	103 tilbas	124 sobem	145 kånufjgst
11 sule	29 gnohel	47 schmena	65 schledi	83 tresul	104 zenkaub	125 pfaumkul	146 bentulomps
12 rira	30 safuz	48 gleru	66 queite	84 seusup	105 noftal	126 krowin	147 naneilepst
13 olef	31 plichen	49 trakol	67 prucha	85 gnolaf	106 fölmun	127 gnasppek	148 darofens
14 ames	32 zwufan	50 knötok	68 schwelo	86 fribor	107 pangos	128 dristok	149 medasunk
15 erun	33 trämis	51 blirrut	69 fliku	87 monga	108 weistan	129 flesump	150 flomakon
16 isam	34 <u>frewap</u>	52 pfebal	70 glami	88 fembo	109 hulkig	130 schirupf	151 wisnokul
17 afos	35 knumeul	53 grizub	71 preika	89 schustfe	110 lülzun	131 sitank	152 peilapek
18 esul	36 glifum	54 friwod	72 pfretu	90 rifnei	111 demdug	132 plünand	153 gronasink
				91 häske	112 quolkam	133 siskalm	154 zwalgakin
				92 nundo	113 bimtes	134 dumdakt	155 gloftamug
				93 lomti	114 naulbif	135 jönkins	156 quematpos

Items gesamt: 34 Fehler: 5 Auslassungen: 0 Anzahl richtiger Items: 29

SLRT-II Post-Konzept

1 Maus ✓	19 sägen ✓	37 Schlag ✓	55 verletzen	73 Braten	94 Mensch	115 Kopfschmerz	136 Raststätte
2 müssen ✓	20 weiß ✓	38 knabbern	56 flattern	74 spitz	95 Gewicht	116 Anmeldung	137 Antrieb
3 sehen ✓	21 richtig ✓	39 Schwan	57 Korn	75 Schluss	96 blau	117 entdecken	138 schwätzen
4 Seife ✓	22 Tante ✓	40 Zwiebel	58 Schürze	76 Urlaub	97 Puppenwagen	118 verschieben	139 Anfahrtszeit
5 Hahn ✓	23 wollen ✓	41 Strich	59 locker	77 spritzen	98 Blitz	119 Täschen	140 Teetasse
6 reißen ¹ ✓	24 Hand ✓	42 Schlinge	60 Wurst	78 Welt	99 Kunststoff	120 Werkstoff	141 Zündschlüssel
7 Uhr ✓	25 kennen ✓	43 Zukunft	61 Brunnen	79 sprechen	100 Topf	121 Markttag	142 Landschaft
8 Fisch ✓	26 füllen ✓	44 Stern	62 Strafe	80 Wurzel	101 schwarz	122 Waldweg	143 Schluckimpfung
9 Becher ✓	27 Engel ✓	45 Glanz	63 bekommen	81 Grippe	102 Schild	123 Rücklicht	144 Schneemann
10 Mut ✓	28 Ding ✓	46 Strauch	64 Gewissen	82 bringen	103 Zwinger	124 Entschuldigung	145 Kügelchen
11 Garten ✓	29 Katze ✓	47 tragen	65 Mädchen	83 Zwang	104 krank	125 quatschen	146 Klassenzimmer
12 machen ✓	30 Rinne ✓	48 springen	66 strecken	84 schwingen	105 klug	126 Milchkanne	147 Ausbruch
13 Hose ✓	31 Loch ✓	49 klopfen	67 Stämme	85 Dampf	106 Streifen	127 Haarband	148 Butterblume
14 lassen ✓	32 Mund ✓	50 Knecht	68 Wind	86 Kehle	107 Schuppen	128 Warteraum	149 Freundschaft
15 Keller ✓	33 Bild ✓	51 Preis	69 streichen	87 Häuschen	108 krumm	129 Abnützung	150 Lieblingsbuch
16 lenken ✓	34 Salz ✓	52 Körbchen	70 Schlamm	88 Knöchel	109 Geschäft	130 Sonnenschirm	151 Belichtung
17 Junge ✓	35 Kasten ✓	53 Fackel	71 Klappe	89 knallen	110 Druck	131 Tierpark	152 Waldboden
18 Stock ✓	36 Schaden ✓	54 Schlucht	72 Unfall	90 schütten	111 Schnitt	132 Entschluss	153 Kartoffelschale
				91 Schweiß	112 Rechenbuch	133 Anordnung	154 Rückhand
				92 Zacken	113 Lernstoff	134 Gartenfreund	155 Gemeinschaft
				93 Träne	114 Abschluss	135 Kaffeetasse	156 Suppentöffel
Items gesamt: 37	Fehler: 2	Auslassungen: 0	Anzahl richtiger Items: 35				

1 moma ✓	19 ulen ✓	37 kreto	55 fleitil	73 gnelak	94 kespu	115 bröpfen	136 wenkong
2 sase ✓	20 äsul ✓	38 pfude	56 drässen	74 fraulog	95 saulki	116 greinkim	137 mämsokt
3 lumi ✓	21 ifom ✓	39 glaku	57 grulok	75 schnulif	96 bomte	117 schriftel	138 knulampt
4 mefu ✓	22 enam ✓	40 pfomi	58 blubof	76 kreikas	97 heilsu	118 kruspon	139 tuntegst
5 ramo ✓	23 oser ✓	41 brifa	59 schwinom	77 glufom	98 richmo	119 pflaumkin	140 zwasomt
6 luni ✓	24 ilun ✓	42 schwaku	60 trapel	78 pfölik	99 wonsu	120 trangul	141 schilomps
7 fifa ✓	25 klomif ✓	43 dröfi	61 krauwo	79 knosen	100 pemku	121 glimdos	142 belbink
8 nalu ✓	26 pochun ✓	44 schwigo	62 bralu	80 preiluk	101 queston	122 schwintig	143 zwunanten
9 romi ✓	27 grisak ✓	45 flena	63 mocku	81 graneg	102 bumpok	123 blustaf	144 pronesun
10 neni ✓	28 blarul ✓	46 kroki	64 früsu	82 brutin	103 tilbas	124 sobem	145 känufigst
11 sule ✓	29 gnofel ✓	47 schmena	65 schledi	83 tresul	104 zenkaub	125 pfaumkul	146 bentulomps
12 rira ✓	30 safuz ✓	48 gleru	66 queite	84 seusup	105 noftal	126 krowin	147 naneilepst
13 olef ✓	31 plichen ✓	49 trakol	67 prucha	85 gnolaf	106 fölmun	127 gnasppek	148 darofens
14 ames ✓	32 zwufan	50 knötok	68 schwelo	86 fribor	107 pangos	128 dristok	149 medasunk
15 erun ✓	33 trämis	51 blirrut	69 fliku	87 monga	108 weistan	129 flesump	150 flomakon
16 isam ✓	34 frewap	52 pfebal	70 glami	88 fembo	109 hulkig	130 schirupf	151 wisnokul
17 afos ✓	35 knumeul	53 grizub	71 preika	89 schusfe	110 lülzun	131 sitank	152 peilapek
18 esul ✓	36 glifum	54 friwod	72 pfretu	90 rifnei	111 demdug	132 plünand	153 gronasink
				91 häske	112 quolkam	133 siskalm	154 zwalgakin
				92 nundo	113 bimtes	134 dumdkakt	155 gloftamug
				93 lomti	114 naulbij	135 jömkins	156 quemtalpos
Items gesamt: 37	Fehler: 1	Auslassungen: 0	Anzahl richtiger Items: 30				

SLRT-II Auswertung Prä-Konzept

	Items insgesamt	Fehler	Fehlerprozentwert	Auslassungen	Anzahl richtig	PR Anzahl richtig
Wortlesen	43	3	7	0	40	3 bis 4
Pseudowortlesen	34	5	14.71	0	29	14 bis 17

SLRT-II Auswertung Post-Konzept

	Items insgesamt	Fehler	Fehlerprozentwert	Auslassungen	Anzahl richtig	PR Anzahl richtig
Wortlesen	37	2	5.41	0	35	1 bis 2
Pseudowortlesen	31	1	3.23	0	30	14-17

SLRT-II Vergleich Prä- und Post-Konzept

	Items insgesamt	Fehler	Fehlerprozentwert	Auslassungen	Anzahl richtig	PR Anzahl richtig
Wortlesen	37 (-6)	2 (-1)	5.41 (-1.59)	0	35 (-5)	1 bis 2
Pseudowortlesen	31 (-3)	1 (-4)	3.23 (-11.48)	0	30 (+1)	14 bis 17

LSL Prä-Konzept

A. Kooperation	0	1	2	3
1. Arbeitet mit anderen in einer Gruppe zusammen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Zeigt Freude am gemeinsamen Tun	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Lässt fremde Beiträge gelten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Schließt Kompromisse	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Akzeptiert gemeinsame Ziele	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
B. Selbstwahrnehmung	0	1	2	3
6. Sieht bei Konflikten mit anderen eigene Fehler	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Nimmt eigene Gefühle wahr	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Schätzt die Folgen eigenen Handelns realistisch ein	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Versucht, eigene Fehler wiedergutzumachen	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. Beschreibt eigenes Verhalten genau	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C. Selbstkontrolle	0	1	2	3
11. Kontrolliert impulsives Verhalten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. Schiebt eigene Bedürfnisse auf	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13. Erträgt Misserfolge	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
14. Geht mit Kritik angemessen um	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
15. Zeigt außerhalb des Unterrichts Selbstkontrolle	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

H. Konzentration	0	1	2	3
36. Lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
37. Arbeitet ohne Unterbrechungen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
38. Arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
39. Sieht bei Anforderungen genau hin	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40. Hört bei Anforderungen genau zu	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
I. Selbstständigkeit beim Lernen	0	1	2	3
41. Führt eine Aufgabe vollständig allein aus	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
42. Holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
43. Setzt sich erreichbare Ziele	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
44. Kann erreichte Ergebnisse selbstständig bewerten	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
45. Geht gezielt vor	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
J. Sorgfalt beim Lernen	0	1	2	3
46. Geht mit schulischen Arbeitsmaterialien sorgfältig um	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
47. Erledigt Hausaufgaben sorgfältig	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
48. Macht Hausaufgaben vollständig	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
49. Geht mit Heften ordentlich um	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
50. Bereitet Materialien für den nächsten Schultag vor	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

D. Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft	0	1	2	3
16. Erkennt, wenn andere Hilfe brauchen	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17. Hilft aus eigener Initiative	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18. Tröstet andere, wenn ihnen Schaden zugefügt wurde	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19. Teilt mit anderen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
20. Muntert andere auf	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
E. Angemessene Selbstbehauptung	0	1	2	3
21. Löst Konflikte gewaltfrei	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
22. Reagiert auf unangebrachtes Verhalten anderer angemessen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
23. Äußert eigene Meinungen angemessen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
24. Äußert Kritik angemessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
25. Äußert eigene Wünsche akzeptabel	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
F. Sozialkontakt	0	1	2	3
26. Hält angemessene Distanz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
27. Zeigt Gefühle angemessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
28. Drückt Anerkennung gegenüber anderen aus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
29. Nimmt angemessen Kontakt auf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
30. Will zu einer Gruppe gehören	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
G. Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	0	1	2	3
31. Arbeitet ohne ständige Rückmeldung/Hilfestellung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
32. Bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
33. Strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
34. Bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
35. Zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Bereich 1: Sozialverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)	T-Wert
A. Kooperation	8	18	41
B. Selbstwahrnehmung	4	9	37
C. Selbstkontrolle	8	27	44
D. Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft	3	3	31
E. Angemessene Selbstbehauptung	6	15	40
F. Sozialkontakt	11	41	48
Bereich 2: Lernverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)	T-Wert
G. Anstrengungsbereitschaft/Ausdauer	7	27	44
H. Konzentration	2	5	34
I. Selbstständigkeit beim Lernen	3	4	33
J. Sorgfalt beim Lernen	3		

LSL Post-Konzept

A. Kooperation	0	1	2	3
1. Arbeitet mit anderen in einer Gruppe zusammen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Zeigt Freude am gemeinsamen Tun	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Lässt fremde Beiträge gelten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Schließt Kompromisse	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Akzeptiert gemeinsame Ziele	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
B. Selbstwahrnehmung	0	1	2	3
6. Sieht bei Konflikten mit anderen eigene Fehler	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Nimmt eigene Gefühle wahr	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Schätzt die Folgen eigenen Handelns realistisch ein	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Versucht, eigene Fehler wiedergutzumachen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. Beschreibt eigenes Verhalten genau	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
C. Selbstkontrolle	0	1	2	3
11. Kontrolliert impulsives Verhalten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. Schiebt eigene Bedürfnisse auf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
13. Erträgt Misserfolge	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
14. Geht mit Kritik angemessen um	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
15. Zeigt außerhalb des Unterrichts Selbstkontrolle	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

H. Konzentration	0	1	2	3
36. Lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
37. Arbeitet ohne Unterbrechungen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
38. Arbeitet im Allgemeinen ohne Flüchtigkeitsfehler	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
39. Sieht bei Anforderungen genau hin	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40. Hört bei Anforderungen genau zu	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
I. Selbstständigkeit beim Lernen	0	1	2	3
41. Führt eine Aufgabe vollständig allein aus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
42. Holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
43. Setzt sich erreichbare Ziele	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
44. Kann erreichte Ergebnisse selbstständig bewerten	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
45. Geht gezielt vor	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
J. Sorgfalt beim Lernen	0	1	2	3
46. Geht mit schulischen Arbeitsmaterialien sorgfältig um	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
47. Erledigt Hausaufgaben sorgfältig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
48. Macht Hausaufgaben vollständig	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
49. Geht mit Heften ordentlich um	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
50. Bereitet Materialien für den nächsten Schultag vor	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

D. Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft	0	1	2	3
16. Erkennt, wenn andere Hilfe brauchen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17. Hilft aus eigener Initiative	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18. Tröstet andere, wenn ihnen Schaden zugefügt wurde	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19. Teilt mit anderen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
20. Muntert andere auf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
E. Angemessene Selbstbehauptung	0	1	2	3
21. Löst Konflikte gewaltfrei	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
22. Reagiert auf unangebrachtes Verhalten anderer angemessen	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
23. Äußert eigene Meinungen angemessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
24. Äußert Kritik angemessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
25. Äußert eigene Wünsche akzeptabel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
F. Sozialkontakt	0	1	2	3
26. Hält angemessene Distanz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
27. Zeigt Gefühle angemessen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
28. Drückt Anerkennung gegenüber anderen aus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
29. Nimmt angemessen Kontakt auf	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
30. Will zu einer Gruppe gehören	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
G. Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	0	1	2	3
31. Arbeitet ohne ständige Rückmeldung/Hilfestellung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
32. Bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, selbst wenn diese uninteressant sind	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
33. Strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
34. Bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
35. Zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Bereich 1: Sozialverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)	T-Wert
A. Kooperation	9	22	42
B. Selbstwahrnehmung	9	32	45
C. Selbstkontrolle	10	42	48
D. Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft	7	19	41
E. Angemessene Selbstbehauptung	8	24	43
F. Sozialkontakt	11	41	48
Bereich 2: Lernverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)	T-Wert
G. Anstrengungsbereitschaft/Ausdauer	12	64	53
H. Konzentration	8	36	46
I. Selbstständigkeit beim Lernen	7	20	42
J. Sorgfalt beim Lernen	9	28	44

LSL Auswertung Prä-Konzept

Bereich 1: Sozialverhalten	Rohwert (RW)	Prozent-rang (PR)
A. Kooperation	8	18
B. Selbstwahrnehmung	4	9
C. Selbstkontrolle	8	27
D. Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft	3	3
E. Angemessene Selbstbehauptung	6	15
F. Sozialkontakt	11	41
Bereich 2: Lernverhalten	Rohwert (RW)	Prozent-rang (PR)
G. Anstrengungsbereitschaft/Ausdauer	7	27
H. Konzentration	2	5
I. Selbstständigkeit beim Lernen	3	4
J. Sorgfalt beim Lernen	3	0

LSL Auswertung Post-Konzept

Bereich 1: Sozialverhalten	Rohwert (RW)	Prozent-rang (PR)
A. Kooperation	9	22
B. Selbstwahrnehmung	9	32
C. Selbstkontrolle	10	42
D. Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft	7	19
E. Angemessene Selbstbehauptung	8	24
F. Sozialkontakt	11	41
Bereich 2: Lernverhalten	Rohwert (RW)	Prozent-rang (PR)
G. Anstrengungsbereitschaft/Ausdauer	12	64
H. Konzentration	8	36
I. Selbstständigkeit beim Lernen	7	20
J. Sorgfalt beim Lernen	9	28

LSL Vergleich Prä- und Post-Konzept

Bereich 1: Sozialverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)
A. Kooperation	9 (+1)	22 (+4)
B. Selbstwahrnehmung	9 (+5)	32 (+23)
C. Selbstkontrolle	10 (+2)	42 (+15)
D. Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft	7 (+4)	19 (+16)
E. Angemessene Selbstbehauptung	8 (+2)	24 (+9)
F. Sozialkontakt	11 (0)	41 (0)
Bereich 2: Lernverhalten	Rohwert (RW)	Prozentrang (PR)
G. Anstrengungsbereitschaft/Ausdauer	12 (+5)	64 (+37)
H. Konzentration	8 (+6)	36 (+31)
I. Selbstständigkeit beim Lernen	7 (+4)	20 (+16)
J. Sorgfalt beim Lernen	9 (+6)	28 (+28)

Auswertung Prä-Konzept und Festlegung der Förderziele: Luca

Förderbedarf aus Sicht der Lehrpersonen

Die Auswertung der LSL hat ergeben, dass bezüglich Sozialverhalten in den Bereichen «Selbstwahrnehmung» (PR 9), und «Einfühlungsvermögen/Hilfsbereitschaft» (PR 3) eine starke Verhaltensabweichung vorliegt. In der Kategorie «Lernverhalten» zeigt sich zudem eine starke Verhaltensabweichung in den Bereichen «Konzentration» (PR 5), «Selbstständigkeit beim Lernen» (PR 4) und «Sorgfalt beim Lesen» (PR <1). Der mündliche Austausch mit der Klassenlehrperson hat ausserdem ergeben, dass beim Zuhören und Verstehen von mündlichen Aufträgen im Unterricht sowie bei der Lesegeschwindigkeit der grösste akute Förderbedarf besteht.

Förderbedarf aus Sicht des Schülers (Schülerinterview Prä-Konzept)

Luca fühlt sich nach eigener Aussage sehr wohl in der Schule. Er begründet dies damit, dass er Freude am Fach Mathematik hat. Ebenfalls Spass bereiten ihm die Fächer Musik und Sport, in denen er sich gute Fähigkeiten zuschreibt. Schwierigkeiten bereiteten ihm das Fach Englisch, das Lesen sowie das Abschreiben.

Die Konzentrationsfähigkeit während dem Unterricht schätzt er als genügend ein. Er begründet Schwierigkeiten in diesem Bereich damit, dass Mitschüler*innen schwatzen. Hier würden ihm Kopfhörer, kurze Bewegungspausen ein guter Sitzplatz sowie eine Lehrperson, welche Ruhe einfordert, helfen. Er setzt sich selbst das Ziel, schneller abzuschreiben. Er begründet die Zielsetzung damit, dass es ihm während dem Unterricht oft «zu schnell» gehe und er meistens noch am Abschreiben sei, wenn die Lehrperson bereits zum nächsten Unterrichtsinhalt übergegangen ist. Dieses Ziel möchte er durch häufiges Üben, beispielsweise durch wiederholtes Abschreiben von Texten, erreichen.

Förderbedarf gemäss der Auswertung des SLRT-II

Im Ein-Minuten-Lesetest des SLRT-II erreichte Luca im Pseudowortlesen eine knapp durchschnittliche Leistung (PR 14-17). Der Fehlerprozentwert betrug 14.7%. Dies deutet auf einen erhöhten Förderbedarf beim genauen Entschlüsseln von Wörtern, welche Luca noch nicht kennt, hin. Im Bereich des Wortlesens von bekannten Wörtern erreichte Luca die Prozentränge 3-4 und damit ein deutlich unterdurchschnittliches Resultat (vgl. Moll & Landerl, 2014). Folglich zeigt die Auswertung des SLRT-II ein erhöhter Förderbedarf im Bereich der Lesegeschwindigkeit und -genauigkeit auf.

Schlussfolgerungen und Zielsetzungen

Im Bereich der Exekutiven Funktionen zeigen sich mögliche Förderschwerpunkte im Bereich der Inhibition sowie des Arbeitsgedächtnisses. Die Teilbereiche «Konzentration»,

«Selbstständigkeit beim Lernen» sowie «Sorgfalt beim Lesen» erfordern Fähigkeiten, welche mit der Inhibition sowie dem Arbeitsgedächtnis in Zusammenhang zu stellen sind. In diesen Bereichen ist ein Ausblenden von ablenkenden Faktoren notwendig, um sich auf die aufzunehmenden Informationen (z. B. beim Zuhören) fokussieren zu können. In Bezug auf die Selbstständigkeit beim Lernen muss man sich vor Augen führen, was im Moment der Auftrag ist. Dies bedingt das Arbeitsgedächtnis. Der Bereich «Sorgfalt beim Lesen» erfordert inhibitorische Fähigkeiten, da der Fokus gezielt nur auf das Lesen und Behalten der Informationen gerichtet werden muss. Störende Faktoren sind dabei auszublenden. Zudem wird das Arbeitsgedächtnis – insbesondere die phonologische Schleife – benötigt, um Informationen aufzunehmen, verarbeiten und mit dem Langzeitgedächtnis verknüpfen zu können.

Die Förderung der Exekutiven Funktionen mit Fokus auf die Inhibition und das Arbeitsgedächtnis gilt es mit den aktuellen Unterrichtsinhalten, den individuellen Lernziele von Luca sowie dem erhobenen Förderbedarf zu verknüpfen. Das Lesen wurde sowohl von der Klassenlehrperson als auch von Luca selbst als Förderschwerpunkt erwähnt. Die Förderung des Lesens kann gut mit den individuellen Lernzielen von Luca (Verbesserung der Lesegeschwindigkeit und -genauigkeit sowie Erweitern des Wortschatzes) verknüpft werden. Während den ersten sechs Wochen der empirischen Phase findet zudem die Lesezeit statt. In der Lesezeit lesen die Schüler*innen täglich während 20 Minuten in einem selbstgewählten Lesebuch.

Folgende Hauptziele haben sich aus der Erfassung des Prä-Konzepts ergeben:

Förderziele Exekutive Funktionen

- Luca kann jede gelöste Aufgabe anhand der STOPP-Regel (vgl. Lauth & Schlottko, 2019) effektiv überprüfen.
- Luca kann sich während dem Unterricht auf die mündlichen Aussagen von Lehrpersonen und Mitschüler*innen fokussieren, diese verstehen und auditive Aufträge ausführen.

Damit zusammenhängende schulisch-fachliche Ziele

- Luca liest genau.
- Luca verbessert sein Lesetempo.
- *Erweitertes Ziel: Luca kann sich gelesene Informationen aus einfachen Lesetexten merken und den Inhalt mündlich wiedergeben.*

Schülerinterview Erhebung Post-Konzept: Luca

P. Welz: Du bist nun einige Wochen regelmässig für 1-2 Lektionen bei mir gewesen und wir haben gewisse Dinge wie die Konzentration und das korrekte Schreiben miteinander angeschaut. Nun würde es mich interessieren, wie es dir dabei gegangen ist und welche Fortschritte du deiner Meinung nach gemacht hast. Dazu werde ich dir einige Fragen stellen

P. Welz: Wie fühlst du dich im Moment, nach dieser Woche oder wenn du auf deine Leistungen während dieser Woche zurückblickst? Welche Einschätzung würdest du dir dafür geben?

Luca: Eine 8. Ich konnte gut arbeiten und habe auch immer meine Sachen gefunden. Zudem konnte ich meistens verstehen, was ich im Unterricht machen muss. Manchmal musste ich aber nachfrage, weil ich nicht wusste, wie es geht.

P. Welz: Nun habe ich mit dir seit einigen Wochen immer wieder angeschaut, wie du dich noch besser im Unterricht konzentrieren kannst. Wo konntest du deine Konzentration seit dem Januar verbessern?

Luca: Ich denke, ich konnte das Lesen verbessern. Zudem konnte ich verbessern, dass ich die Stifte im Etui immer rausholen kann (*Anmerkung: Die Stifte vom Etui sind immer griffbereit*).

P. Welz: Was hat dir dabei geholfen, in diesem Bereich besser zu werden.

Luca: Ich habe immer überlegt, was mir auf dem Tisch fehlt und dann habe ich an mein Etui gedacht.

P. Welz: Kannst du ganz kurz erklären, was die STOP-Regel bedeutet? Wann brauchst du die STOPP-Regel?

Luca: (*überlegt lange*) Wenn ich etwas ... (*hat Schwierigkeiten, zu benennen was die STOPP-Regel ist*)

P. Welz: Versuche dich an das Training mit mir zu erinnern. Du musstest immer wieder mal auf das STOPP-Zeichen tippen. Zu welchen Zeitpunkten musstest das machen?

Luca: Ich musste eine Aufgabe lösen und dann, wenn ich fertig bin, STOPP sagen.

P. Welz: Ja, und was musstest du machen, wenn du STOPP gesagt hast? Was haben wir geübt?

Luca: Ich muss die Aufgabe nochmals durchschauen.

P. Welz: Warum soll man das machen, nachdem man eine Aufgabe gelöst hat?

Luca: Weil wenn man einen Fehler macht, dann soll man es wieder durchschauen. Denn wenn man zu viele Fehler hat, bekommt man eine schlechte Note.

P. Welz: Das Überprüfen nachdem man eine Aufgabe gelöst hat, war ein Teil der STOPP-Regel. Wann musstest du auch noch etwas mit der STOPP-Regel überprüfen?

Luca: Den Namen (*ob man den Namen auf das Arbeitsblatt geschrieben hat*).

P. Welz: Ja, das auch. Die STOPP-Regel muss man anwenden, bevor und nachdem man eine Aufgabe löst. Warum musst du, bevor du mit einer Aufgabe beginnst, etwas überprüfen?

Luca: Weil ich muss genau lesen, was ich bei der Aufgabe machen muss.

P. Welz: Genau. Und das Überprüfen vor und nach dem Bearbeiten einer Aufgabe haben wir ja während den letzten Wochen geübt. Nun was denkst du: Wie gut ist es dir gelungen, die STOPP-Regel umzusetzen?

Luca: 8, weil ich habe immer geschaut, ob etwas falsch ist oder nicht. Ich habe auch immer durchgeschaut, ob noch etwas fehlt.

P. Welz: Und hast du dabei auch regelmässig Fehler finden und korrigieren können?

Luca: Ja.

P. Welz: Hier im Training habe dich ja immer wieder daran erinnert, an die STOP-Regel zu denken. Im Unterricht in der Klasse bin ich aber nicht immer dabei. Was hilft dir dann, während dem Unterricht trotzdem an die STOP-Regel zu denken?

Luca: Mir hat es geholfen, dass wir das letzte Mal (während dem Einzeltraining) eine Übung zur STOPP-Regel gemacht haben.

P. Welz: Warum hat dir die Übung bei der Umsetzung im Unterricht geholfen?

Luca: Weil ich habe daran gedacht und dann habe ich zuerst gelesen, was man bei der Aufgabe machen muss. Und dann habe ich es noch ein zweites Mal durchgeschaut, ob ich wirklich alles verstanden habe.

P. Welz: Ein Ziel während den letzten Wochen war ja auch, dass du flüssiger und genauer Lesen kannst. Was denkst du: Welche Fortschritte hast du dabei gemacht?

Luca: Ich bin beim Lesen ein bisschen schneller geworden.

P. Welz: Und woran kann der Klassenlehrer oder auch ich und deine Mitschüler*innen, dass du dich beim Lesen verbessert hast?

Luca: Früher war ich ein bisschen langsam. Und jetzt bin ich ein bisschen schneller geworden.

P. Welz: Und was hat dir dabei geholfen, diese Fortschritte zu machen?

Luca: Wir hatten immer Lesezeit und da habe ich versucht, immer schneller und schneller zu lesen.

P. Welz: Das waren meine Fragen. Vielen Dank für deine Antworten.

In Schülerinterviews genannte angewendete Strategien

- Gelöste Aufgabe überprüfen (6)
- Wenn eine Aufgabe nicht verstanden wurde, bei der Klassenlehrperson nachfragen/Aufgabe von Klassenlehrperson erklären lassen (4)
- Mitschüler*innen fragen, wenn man nicht versteht, wie er die Aufgabe lösen muss (4)
- Für den Unterricht benötigte Materialien rechtzeitig bereitlegen (3)
- STOPP-Regel vor Bearbeitung der Aufgabe (3)
- Immer mitdenken (auch wenn nicht alles von Anfang an klar ist) (2)
- Gut aufräumen: Blätter in die passenden Mäppchen legen (2)
- Ordnung unter dem Pult (2)
- Nach der Aufgabenbearbeitung jeweils überprüft, was die Lösung ist (2)
- Ausblenden von Geräuschen und Mitschüler*innen und nur auf die zu lösenden Aufgaben fokussieren.
- Auf die eigene Arbeit schauen und störende Geräusche ausblenden (wortwörtlich: Ignorieren).
- Immer auf der Hausaufgabentafel nachgeschaut, was man machen muss.
- Hände an den Kopf halten und Augen zusammenkneifen
- Mit Arbeitsmaterialien (z. B. Matheheft) üben
- Mit Eltern lernen

C. Ereignisprotokolle Manuel

Ereignisprotokoll Exekutive Funktionen

Name Schülerin/des Schülers: [REDACTED]

Datum: 17.01.24

Zeitraum: 09.15-09.20 / 09.30-09.55 / 10.40-10.55

18 min 39s
6 min 39s
24 min 39s
13 min 27s
37 min 66s → 38 min 6s
On-task-Zeit TOTAL

On-task Selbst-initiierte Aktivität	On-task Passiv, unauffällig	On-task Fremd-initiierte Aktivität	Off-task Passiv, nicht interagierend	Off-task Aktiv, interagierend störend
störungsfrei anwesend sein wie gefordert, weder unaufmerksam noch lemnaktiv	Ausdruck für spontane, eigeninitiierte Aktionen, nicht von der Klasse erwartet	Schüler/in wird auf Aufforderung oder Frage hin individuell aktiv	Verpassen Lerngelegenheit, ohne andere mit einzubeziehen oder zu stören	Lernangebot wird nicht nur nicht genutzt, aktiv störendes Verhalten wird dagegen gesetzt
Zeitangabe	A	B	C	D
09 min 05s 08:21s 44s 30s 01 05s 12 min 18s 02 30s 47s 45s 43s 1 min 44s 45s 1 min 40s 1 min 35s				

Allgemeine Beobachtungen/ Bemerkungen zum Unterrichts(-inhalt)

1. Deutsch: Umgekehrt. Vorher konjugieren j EA
 2. Mathe: Individ. Arbeit
 3. WMG → Arbeit an Vorlesung JGA → Viel Eigeninitiative wurde sehr gefördert/teilig
→ Stellt Frage zu etwas, das bereits erklärt wurde. (wurde zu erwartet)
- 09.34 → schaut in 1 mit ins Buch + sauber Darstellung im Hefz
09.39 → schaut in binomischen, nimmt SHPT in den Mund ↳ Mathe: geht strenges vor.
09.35 → schaut nicht mehr, dann ins Buch, dann zu mir
09.40 → penst
09.44 schaut ins Leere

Ereignisprotokoll Exekutive Funktionen

Name Schülerin/des Schülers: [REDACTED]

Datum: 24.01.24

Zeitraum: 10.25 - 11.10

On-task Selbst-initiierte Aktivität	On-task Passiv, unauffällig	On-task Fremd-initiierte Aktivität	Off-task Passiv, nicht interagierend	Off-task Aktiv, interagierend störend
störungsfrei anwesend sein wie gefordert, weder unaufmerksam noch lemnaktiv	Ausdruck für spontane, eigeninitiierte Aktionen, nicht von der Klasse erwartet	Schüler/in wird auf Aufforderung oder Frage hin individuell aktiv	Verpassen Lerngelegenheit, ohne andere mit einzubeziehen oder zu stören	Lernangebot wird nicht nur nicht genutzt, aktiv störendes Verhalten wird dagegen gesetzt
Zeitangabe	A	B	C	D
06.00 min 0.51 02.00 05 04.00 04.00 0.58 10.01 00.4 00.05 00.5 06.36 01.40 04.05 Total: 30 min 10s 00.25 00.15				

Allgemeine Beobachtungen/ Bemerkungen zum Unterrichts(-inhalt)

- 10.25 - : GA zu WMG Vortrag
- schaut zu Beginn die Lektüre an Laptop, redet mit Gruppenmitgliedern
 - wirkt bemüht/aktiv
 - 10.41: Spielt mit seinem Mathebuch und nimmt es in den Mund. Gezeigt.
 - * Stört auf, um etwas besser zu sehen. Schaut immer wieder zu sehen Mathebuchmeister.
 - 10.57 → Belegt sich ab bei GA, zeigt immer wieder auf den Bildschirm

Ereignisprotokoll Exekutive Funktionen

Name Schülerin/des Schülers: [redacted]

Datum: 31.01.24

Zeitraum: 09.10 - 09.26 / 09.31 -

On-task Selbst-initiierte Aktivität	On-task Passiv, unauffällig	On-task Fremd-initiierte Aktivität	Off-task Passiv, nicht interagierend	Off-task Aktiv, interagierend störend
störungsfrei anwesend sein wie gefordert, weder unaufmerksam noch lernaktiv	Ausdruck für spontane, eigeninitiierte Aktionen, nicht von der Klasse erwartet	Schüler/in wird auf Aufforderung oder Frage hin individuell aktiv	Verpassen Lerngelegenheit, ohne andere mit einzubeziehen oder zu stören	Lernangebot wird nicht nur nicht genutzt, aktiv störendes Verhalten wird dagegen gesetzt
Zeitangabe	A	B	C	D
09.05 09.36 09.10 09.00 09.32 09.17 09.11 09.39 09.06 09.54 09.09 12.08 09.39 09.47 09.43 09.04				

Allgemeine Beobachtungen/ Bemerkungen zum Unterrichts(-inhalt)

Spielt mit den Händen
mehrfache Umkehr bei Erheben, stößt mit Händen den Tisch entlang
Hält sich die Hände vor das Gesicht

09.45 -> Spiel mit seinem Stift (zerstört ihn)

19.45 -> geht in den Klassenraum?

-> Streckt oft auf (was es um Allgemeinwissen geht)

-> Müde Fröhlich während Lektion
Kaputt
-> Sagt er müsse immer kontrollieren ob es sein Partner hat.

-> 08.50 -> lässt sich erneut von Klassen-gelehrter nicht ablenken

Ereignisprotokoll Exekutive Funktionen

Name Schülerin/des Schülers: [redacted]

Datum: 07.02.24

Zeitraum: 08.20 - 09.05

Müde
Hilfsleistungen an-
wende dies
Als Klassen-

Allg. Beobachtungen: Kultur (im Vgl.) wird Zeit
Hilf sich er bei Übergängen
Stressig
beachtet er aber auch die Stoff-Regeln

On-task Selbst-initiierte Aktivität	On-task Passiv, unauffällig	On-task Fremd-initiierte Aktivität	Off-task Passiv, nicht interagierend	Off-task Aktiv, interagierend störend
störungsfrei anwesend sein wie gefordert, weder unaufmerksam noch lernaktiv	Ausdruck für spontane, eigeninitiierte Aktionen, nicht von der Klasse erwartet	Schüler/in wird auf Aufforderung oder Frage hin individuell aktiv	Verpassen Lerngelegenheit, ohne andere mit einzubeziehen oder zu stören	Lernangebot wird nicht nur nicht genutzt, aktiv störendes Verhalten wird dagegen gesetzt
Zeitangabe	A	B	C	D
09.00 07.00 09.28 08.24 09.15 07.25 09.09 05.44 09.45 05.19 09.05 37.30+ 09.25 42.07 09.15 09.50			1 2 3	

Allgemeine Beobachtungen/ Bemerkungen zum Unterrichts(-inhalt)

Mitte zuerst frontal dem EA
Mehrfach leicht umhert,
Lage folgt auf Text, bekräftigt Hande

-> Scheit zu den sprachlichen Reizen

-> Bewusst eine Aufg. fast nicht er die
Vollständigkeit der Aufgaben (--- =)
-> Scheitert eine Hilfsleistung zu sein

-> Punkt im Vgl. zur Klasse kann ist er eine Sucht konzentrieren hat.

[redacted] -> scheint selbstständig, ein wenig kreativ! (wird EA)

1 Punkt lang (ca. 7min) bis er mit der
Aufg. startet.
2 Punkt im 11. Minut bis er mit der neuen Aufg. beginnt

Ereignisprotokoll Exekutive Funktionen

Name Schülerin/des Schülers: [REDACTED]

Datum: 6.03.24

Zeitraum: 09.10 - 09.55

⁴Sucht lange nach Material.

On-task Selbst-initiierte Aktivität	On-task Passiv, unauffällig	On-task Fremd-initiierte Aktivität	Off-task Passiv, nicht interagierend	Off-task Aktiv, interagierend störend
störungsfrei anwesend sein wie gefordert, weder unaufmerksam noch lemnaktiv	Ausdruck für spontane, eigeninitiierte Aktionen, nicht von der Klasse erwartet	Schüler/in wird auf Aufforderung oder Frage hin individuell aktiv	Verpassen Lerngelegenheit, ohne andere mit einzubeziehen oder zu stören	Lernangebot wird nicht nur nicht genutzt, aktiv störendes Verhalten wird dagegen gesetzt
Zeitangabe	A	B	C	D
07.45 19.00 03.20 04.02 00.51 01.05 00.55 <u>35.76</u> 36.16 min			1 ¹ 1 ² 1 ³ 1 ⁴	

Allgemeine Beobachtungen/ Bemerkungen zum Unterrichts(-inhalt) Thema: Adjektive

09.16: ~~Wird~~ motiviert. Fragt mehrmals (bei LP/Mitfähigkeit) nach, was er machen muss. wenig Frontalunterricht

09.19: Schaut während Erklärung nicht zu LP

09.27: ~~Schaut~~ steht sich zwar auf die Füße, zu klassieren. ~~Alles~~ sehr langsames Arbeitstempo (erst 1-2 Adj. unbeschrieben)

¹Versteht Auftrag von KLP nicht ²Spielt mit Farbschachtel

Ereignisprotokoll Exekutive Funktionen

Name Schülerin/des Schülers: [REDACTED]

Datum: 13.03.24

Zeitraum: 09.10 - 09.55 -> 09.10 - 09.13 / 09.18 -

⁹Spinnerei

⁶versorgt AB, obwohl Stunde nicht zu Ende ist.

On-task Selbst-initiierte Aktivität	On-task Passiv, unauffällig	On-task Fremd-initiierte Aktivität	Off-task Passiv, nicht interagierend	Off-task Aktiv, interagierend störend
störungsfrei anwesend sein wie gefordert, weder unaufmerksam noch lemnaktiv	Ausdruck für spontane, eigeninitiierte Aktionen, nicht von der Klasse erwartet	Schüler/in wird auf Aufforderung oder Frage hin individuell aktiv	Verpassen Lerngelegenheit, ohne andere mit einzubeziehen oder zu stören	Lernangebot wird nicht nur nicht genutzt, aktiv störendes Verhalten wird dagegen gesetzt
Zeitangabe	A	B	C	D
00.21 00.35 07.00 00.41 00.21 00.49 01.15 00.40 03.35 01.02 00.51 01.28 00.52 08.13 00.25 03.05 02.28 01.15 <u>26.80</u> <u>27.20</u>			1 ¹ 1 ² 1 ³ 4 5 6	

Allgemeine Beobachtungen/ Bemerkungen zum Unterrichts(-inhalt)

09.12 -> Banknachbarin hilft ihm, sein Material zu finden.

09.26 -> Schaut oft zur Banknachbarin

09.37 -> Schaut sehr oft zur Banknachbarin (beziehungswiese)

09.40 -> Holt Gregs Tagebuch hervor (richtig Blatt)

¹Liest in Gregs Tagebuch anstatt LP zuzuhören

²Spielt mit Etkai, schaut kurz aus dem Fenster

³Schaut nach hinten (hat kein Blatt gehalten)

↳ Alle andere arbeiten in Adjektive-Passiv
-> LP hat es zweimal erwähnt

D. Ereignisprotokolle Luca

Ereignisprotokoll Exekutive Funktionen

34 min 28s
Total: 38 min 44s

Name Schülerin/des Schülers: [REDACTED]

Datum: D. 16.01.24

Zeitraum: 13.35 - 14.20

On-task Selbst-initiierte Aktivität	On-task Passiv, unauffällig	On-task Fremd-initiierte Aktivität	Off-task Passiv, nicht interagierend	Off-task Aktiv, interagierend störend
störungsfrei anwesend sein wie gefordert, weder unaufmerksam noch lernaktiv	Ausdruck für spontane, eigeninitiierte Aktionen, nicht von der Klasse erwartet	Schüler/in wird auf Aufforderung oder Frage hin individuell aktiv	Verpassen Lerngelegenheit, ohne andere mit einzubeziehen oder zu stören	Lernangebot wird nicht nur nicht genutzt, aktiv störendes Verhalten wird dagegen gesetzt
Zeitangabe	A	B	C	D
44s 02 min 03s 19 min 26s 45s 02 min 30s 05 min 45s 40s 03 min 20s			1 ↓ Mus weiter bis er den Lsg. selber benutzen kann.	

Allgemeine Beobachtungen/ Bemerkungen zum Unterrichts(-inhalt) *Man an Matheplan arbeiten → Bewusstheit (Flüssig) folgende Aufgabe kriegt zu Beginn des Unterrichts mitteilt und Tolanzskeit Teilw. bleibt. Sucht über einen längeren Zeitraum bis er sich Material gebunden hat → Braucht lange bis er etwas findet oder versorgt hat*

13.35. Hat die Einträge Matheplan nicht auf dem Tisch, dann im Vorzug beim Abschreiben.

Sch. ruhe. Lekt.
Alle Sch. sind anwesend, wenig Fremdbewusstsein, viel Selbstständig.

Ereignisprotokoll Exekutive Funktionen

Name Schülerin/des Schülers: [REDACTED]

Datum: 23.01.24

Zeitraum: 13.35 - 14.20

On-task Selbst-initiierte Aktivität	On-task Passiv, unauffällig	On-task Fremd-initiierte Aktivität	Off-task Passiv, nicht interagierend	Off-task Aktiv, interagierend störend
störungsfrei anwesend sein wie gefordert, weder unaufmerksam noch lernaktiv	Ausdruck für spontane, eigeninitiierte Aktionen, nicht von der Klasse erwartet	Schüler/in wird auf Aufforderung oder Frage hin individuell aktiv	Verpassen Lerngelegenheit, ohne andere mit einzubeziehen oder zu stören	Lernangebot wird nicht nur nicht genutzt, aktiv störendes Verhalten wird dagegen gesetzt
Zeitangabe	A	B	C	D
08.52 min 08.47 min 18.40 min 02.45 min 04.00 min 10.184 min 43 min: 4 min			() * muss weiter bei Lsg.	

Allgemeine Beobachtungen/ Bemerkungen zum Unterrichts(-inhalt) 13.35 - 13.42: Frontalunterricht
13.42 - 14.20: Arbeit an Matheplan
13.42 → KLP sagt Matheplan, holt Laptop für MTG-Vorbereitung
13.47 → Arbeit zuerst an falscher Matheplan, Verhalten dadurch eintrübtes an Zeit

• nicht sehr bemüht.
Arbeitet genau, Eigenität kann Panik auslösen → hat keine die falschen Aufs. gelöst!

Ereignisprotokoll Exekutive Funktionen

Name Schülerin/des Schülers: [redacted]

Datum: 30.01.24

Zeitraum: 13.35 - 14.20

On-task Selbst-initiierte Aktivität	On-task Passiv, unauffällig	On-task Fremd-initiierte Aktivität	Off-task Passiv, nicht interagierend	Off-task Aktiv, interagierend störend
störungsfrei anwesend sein wie gefordert, weder unaufmerksam noch lernaktiv	Ausdruck für spontane, eigeninitiierte Aktionen, nicht von der Klasse erwartet	Schüler/in wird auf Aufforderung oder Frage hin individuell aktiv	Verpassen Lerngelegenheit, ohne andere mit einzubeziehen oder zu stören	Lernangebot wird nicht nur nicht genutzt, aktiv störendes Verhalten wird dagegen gesetzt
Zeitangabe	A	B	C	D
12.50 02.00 09.25 02.00 03.33 04.04 01.00 <u>38.112</u> 05.00 <u>39.52 min</u>				(1)*

Allgemeine Beobachtungen/ Bemerkungen zum Unterrichts(-inhalt) > singen (leise)
 13.45 -> wirkt fahrig, schreibt ab (Blick auf Whiteboard fällt)
 14.02 -> Schaut zu LP und spricht mit STK, ansicht zu erheben
 -> 14.04 -> Schaut wieder weg (die KLP eher individuell mit einem Kind bespricht)

Zu bedenken:
 -> Einfluss Classroom Management auf EF
 1. Teil: Frontalunterricht (10-15 min)
 2. Teil: Selbstständige Arbeiten Matheplan
 14.15 -> Schaut im Zimmer herum!

Ereignisprotokoll Exekutive Funktionen

Name Schülerin/des Schülers: [redacted]

Datum: 6.02.24

Zeitraum: 13.35 - 14.20

On-task Selbst-initiierte Aktivität	On-task Passiv, unauffällig	On-task Fremd-initiierte Aktivität	Off-task Passiv, nicht interagierend	Off-task Aktiv, interagierend störend
störungsfrei anwesend sein wie gefordert, weder unaufmerksam noch lernaktiv	Ausdruck für spontane, eigeninitiierte Aktionen, nicht von der Klasse erwartet	Schüler/in wird auf Aufforderung oder Frage hin individuell aktiv	Verpassen Lerngelegenheit, ohne andere mit einzubeziehen oder zu stören	Lernangebot wird nicht nur nicht genutzt, aktiv störendes Verhalten wird dagegen gesetzt
Zeitangabe	A	B	C	D
02.00 05.00 06.32 34.180 03.20 <u>37.00</u> 03.44 03.43 02.00 00.45 06.36			³	1 ²

Allgemeine Beobachtungen/ Bemerkungen zum Unterrichts(-inhalt)
 Zu Beginn der Stunde muss er eine Notiz suchen, bis er seine STK gefunden hat.
 Anschließend arbeitet er an Matheplan
 Schlussendlich findet er das KLP in seinen Mäppchen.

* Sucht an Matheplan herum

14.09: Läst die Matheplan falsch
 -> statt : !

Ordnung
 2. Versucht mit Kollegin zu sprechen
 3. Soll Heft holen, nicht stattdessen am Platz, dann Arbeit er macht

Ereignisprotokoll Exekutive Funktionen

Name Schülerin/des Schülers: [REDACTED]
 Datum: 13.07.24
 Zeitraum: 13.35 - 14.00

1) Muss lange suchen, bis er sich
 Kett findet (einige Min.)
 2) Steht an obwohl er das
 nicht gelöst hat.

On-task Selbst-initiierte Aktivität	On-task Passiv, unauffällig	On-task Fremd-initiierte Aktivität	Off-task Passiv, nicht interagierend	Off-task Aktiv, interagierend störend
störungsfrei anwesend sein wie gefordert, weder unaufmerksam noch lernaktiv	Ausdruck für spontane, eigeninitiierte Aktionen, nicht von der Klasse erwartet	Schülerin wird auf Aufforderung oder Frage hin individuell aktiv	Verpassen Lerngelegenheit, ohne andere mit einzubeziehen oder zu stören	Lernangebot wird nicht nur nicht genutzt, aktiv störendes Verhalten wird dagegen gesetzt
Zeitangabe	A	B	C	D
15.00 13.00 01.30 10.52 <u>39.130</u> 41.10 min	I		11 ²	

Allgemeine Beobachtungen/ Bemerkungen zum Unterrichts(-inhalt)
 -> Selbstständiges Arbeiten / Übungslektion
 -> nicht fokussiert! ^{erschwert} zu LP?
 wenig Fraktal, viel alles
 Teilw. Verständnisproblem
 geht an, obwohl er noch Verbesserungen
 machen muss

-> Art sprachl. Unterstützung angewiesen.

Ereignisprotokoll Exekutive Funktionen

Name Schülerin/des Schülers: [REDACTED]
 Datum: 06.03.24
 Zeitraum: 10.25 - 11.10

On-task Selbst-initiierte Aktivität	On-task Passiv, unauffällig	On-task Fremd-initiierte Aktivität	Off-task Passiv, nicht interagierend	Off-task Aktiv, interagierend störend
störungsfrei anwesend sein wie gefordert, weder unaufmerksam noch lernaktiv	Ausdruck für spontane, eigeninitiierte Aktionen, nicht von der Klasse erwartet	Schülerin wird auf Aufforderung oder Frage hin individuell aktiv	Verpassen Lerngelegenheit, ohne andere mit einzubeziehen oder zu stören	Lernangebot wird nicht nur nicht genutzt, aktiv störendes Verhalten wird dagegen gesetzt
Zeitangabe	A	B	C	D
27.14 03.50 04.46 08.05 <u>43.15</u>				

Allgemeine Beobachtungen/ Bemerkungen zum Unterrichts(-inhalt)
 1. Teil lektion: Englisch - LZK
 Viel Einzelarbeit

Szenariotext 10.46 -> Wechsel an Ferienkeil
 ab ca. 11.00 Frontalunterricht

abwechselnd ausdauernd und konzentriert

Ereignisprotokoll Exekutive Funktionen

Name Schülerin/des Schülers: [REDACTED]

Datum: 12.05.24

Zeitraum: 18:35 - 19:20

On-task Selbst-initiierte Aktivität	On-task Passiv, unauffällig	On-task Fremd-initiierte Aktivität	Off-task Passiv, nicht interagierend	Off-task Aktiv, interagierend störend
störungsfrei anwesend sein wie gefordert, weder unaufmerksam noch lernaktiv	Ausdruck für spontane, eigeninitiierte Aktionen, nicht von der Klasse erwartet	Schüler/in wird auf Aufforderung oder Frage hin individuell aktiv	Verpassen Lerngelegenheit, ohne andere mit einzubeziehen oder zu stören	Lernangebot wird nicht nur nicht genutzt, aktiv störendes Verhalten wird dagegen gesetzt
Zeitangabe	A	B	C	D
06.16 08.39 08.25.25 24.09 00.06 00.28 00.20 00.40 <u>37.75</u> 38.15				

Allgemeine Beobachtungen/ Bemerkungen zum Unterrichts(-inhalt)

- Ist Folieninhalt ok.
- Teilweise geht es ihm etwas zu schnell
- Gegen Ende der Lektion wenig sichtb. Output

E. Auswertung der Schülerinterviews

Kategorisierung der Fragen und Antworten

Interviewfragen

Frage 1

Wie fühlst du dich im Moment, wenn du auf diese Woche und deine Leistungen zurückblickst: Wie du gearbeitet hast, was du in der Schule sonst gemacht hast?

Frage 2

Wie gut konntest du dich im Unterricht während dieser Woche konzentrieren? Dazu gehört (unter anderem): Über eine längere Zeit ohne Hilfe an einer Aufgabe dranzubleiben, aufmerksam zuhören, wenn die Lehrperson etwas sagt.

Frage 3

Wie aktiv beteiligst du dich am Unterricht? Dazu gehört wie oft du dich von dir aus während dem Unterricht meldest und während dem Frontalunterricht mitschreibst (z. B. bei einem Hefteintrag).

Frage 4

Wie gut ist es dir diese Woche gelungen, genau hinzuhören, genau hinzusehen und zuerst nachzudenken, bevor du mit einer Aufgabe begonnen hast?

Frage 5

Wie gut bist du damit umgegangen, wenn dir etwas nicht gelungen ist? Zum Beispiel, wenn du einen Fehler gemacht hast, etwas nicht verstanden hast oder für einen Moment unaufmerksam warst und deshalb eine wichtige Information nicht verstanden hast. Hast du in diesen Situationen gute Strategien gehabt und dir selbst helfen können?

Frage 6

Wie gut konntest du während dieser Woche an Aufgaben arbeiten, welche für dich nicht so interessant waren?

Frage 7

Wie gut bist du diese Woche mit Ablenkungen umgegangen? Also zum Beispiel wenn jemand deinen Namen gerufen hat oder es laut war im Klassenzimmer.

Frage 8

Wie genau hast du diese Woche gearbeitet? Dazu gehört zum Beispiel, dass man im Matheheft die Ziffern genau in die Häuschen schreibt oder im Deutschheft die Buchstaben schön auf die entsprechende Linie schreibt.

Frage 9

Wie gut ist es dir diese Woche gelungen Ordnung zu haben und sorgfältig mit dem Material umzugehen? Zum Beispiel unter der Bank, auf dem Tisch, in den Mäppchen, im Schulthek, am Arbeitsplatz zu Hause.

Frage 10

Wie sieht die Ordnung auf dem Tisch aus? Dazu gehört, dass nur die Arbeitsmaterialien auf dem Tisch liegen, welche für das aktuelle Unterrichtsfach benötigt werden.

Frage 11

Wie gut ist es dir diese Woche gelungen, nachdem du eine Aufgabe erledigt hast, nochmals genau hinzuschauen und zu überprüfen, ob die Aufgabe korrekt gelöst wurde?

Frage 12

Wie zuverlässig hast du diese Woche die Hausaufgaben gelernt und dich auf Prüfungen vorbereitet?

Frage 13

Wie gut warst du diese Woche jeweils auf den Schultag vorbereitet?

Wie gut warst du diese Woche jeweils auf den Schultag vorbereitet? Warst du pünktlich am Platz wenn es das zweite Mal geläutet hat? Hattest du das Material jeweils bereit? Hast die Arbeitsmaterialien während dem Unterricht gefunden, ohne jeweils lange suchen zu müssen? Wie ging es dir da diese Woche?

Kategorisierung der Fragen

Allgemeines Wohlbefinden

Frage 1

Aufmerksamkeit

Frage 2

Aktive Beteiligung am Unterricht

Frage 3

Anwendung der STOPP-Regel (Genaueres überprüfen, bevor und nachdem eine Aufgabe bearbeitet wird)

Frage 4

Frage 11

Umgang mit Schwierigkeiten

Frage 5

Frage 6

Inhibition (Umgang mit Ablenkungen)

Frage 7

Genaueres Arbeiten

Frage 8

Ordnung

Frage 9

Frage 10

Erledigen der Hausaufgaben

Frage 12

Vorbereitung auf den Schultag

Frage 13

F. Durchführung Trainingseinheiten Manuel

Trainingseinheit 1 (Lauth & Schlottke, 2019, S. 117f.)

Thema & Datum:	Funktionales Verhalten ableiten – 15.01.24
Ziele:	Ablauf:
<ul style="list-style-type: none"> • Manuel kann störungsrelevante Verhaltensmuster erkennen und benennen. • Manuel kann die Situation eines Kindes nachvollziehen, welches Schwierigkeiten mit den Exekutiven Funktionen hat. • Manuel kann alternative Verhaltensweisen nennen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Einführung bezüglich des Ziels und der Organisation des Trainings 2. Betrachtung des Videoclips 3. Auswertung des Videoclips 4. Ableiten von funktionalem Verhalten, Formulierung von Verbesserungsvorschlägen 5. Einführung der STOPP-Regel 6. Übungsphase (AB 3 – 12)
Beobachtungen:	
<p>Manuel ist in der Lage, während der Auswertung des Videoclips die Fragen gut und fundiert zu beantworten. Er erkennt auch Details. Er kann beispielsweise beschreiben, dass die Schrift ungenau ist.</p> <p>Als die Lehrperson Manuel fragt, weshalb der Junge im Videoclip Schwierigkeiten hat, die Aufgaben zu lösen meint er, dass der Junge vielleicht nicht in diesem Raum sein und zurück in die Klasse gehen möchte. Mehrmals sagt Manuel zudem, alle Sachen, welche im Videoclip gezeigt wurden, seien einfach und der Junge im Video sei nicht so gut in der Schule. Gegen Ende der Sequenz meint Manuel dann plötzlich, entgegen seinen vorherigen Aussagen, dass der Junge im Video alles gut gemacht hat.</p>	
Interpretation:	
<p>Manuel kann gut beschreiben, inwiefern der Junge im Videoclip Defizite bei den Exekutiven Funktionen aufweist. Er beobachtet sehr genau und erkennt auch Details.</p>	

Trainingseinheit 2 (Lauth & Schlottke, 2019, S. 124f.)

Thema & Datum:	Genau hinhören – 19.01.24
Ziel:	Ablauf:
<ul style="list-style-type: none"> • Manuel übt das genaue Hinhören. • Manuel kann Informationen aus einem mit Störgeräuschen überlagerten Hörtext entnehmen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merkmale von erfolgreichem genauem Hinhören werden thematisiert. 2. Instruktion 3. Übungsphase 4. Reflexion
Beobachtungen:	
<p>Während dem Gespräch über die Merkmale von erfolgreichem und genauem Hinhören (1) sagt Manuel, dass er sich nicht an Situationen erinnern kann, in denen er Lärm ausblenden musste. Es sei allerdings schwierig für ihn, wenn jemand leise spricht oder er genervt werde. Als Tipps, um sich trotz Ablenkung gezielt auf bestimmte Informationen konzentrieren zu können, nennt er Blickkontakt, körperliche Zugewandtheit zur Audioquelle sowie Ignorieren von Ablenkungen (wie z. B. Lärm).</p> <p>Während den Hörsequenzen bereiten ihm die Appellationen sowie die kurzen Sätze Schwierigkeiten. Bei den im Hörtext beschriebenen Handlungen kann er einzelne Satzfragmente korrekt wiedergeben, allerdings nie die vollständigen Aussagen. Dies ändert sich mit den Sachschilderungen. Hier kann er fast alle Informationen korrekt wiedergeben. Er nimmt dort auch eine andere Körperhaltung ein. Teilweise korrigiert er sogar Aussagen mit seinem</p>	

eigenen Wissen (z. B. dass die Dinosaurier schon lange ausgestorben sind und nicht die grössten Tiere waren).

Mit zunehmendem Erfolg wirkt er motivierter und scheint sich mehr auf die Aufgaben einzulassen. So schliesst er nun während dem Hören die Augen und wendet sich mit dem Körper der Audioquelle zu. Anschliessend kann er auch bei der Kategorie „Personenbeschreibungen“ fast alle Informationen sinngemäss verstehen und wiedergeben.

Dazu benötigt er sowohl Inhibition (Geräusche unterdrücken), als auch das Arbeitsgedächtnis, um die Informationen im Gedächtnis zu behalten und korrekt wiedergeben zu können. Als die Lehrperson ihn fragt, was ihm beim Hören besonders geholfen hat, meint er, dass er mit geschlossenen Augen besser zuhören konnte.

Interpretation:

Zu Beginn scheint Manuel der Lehrperson sowie dem Trainingssetting etwas Misstrauen entgegenzubringen. Oftmals nennt er externale Faktoren, welche für ihn zu Schwierigkeiten beim Fokussieren auf eine bestimmte Hörquelle führen. Je länger die Trainingseinheit dauert, desto engagierter wirkt er und desto besser werden seine Leistungen. Als bei den Sachthemen Wissen gefragt ist, welches seinen Interessen entspricht sowie bei welchem er eigenes Vorwissen mitbringt, scheint sein Fokus sehr gut zu sein und er kann alle Aufgaben trotz hohem Schwierigkeitsgrad lösen. Mit zunehmendem Erfolg und den positiven Rückmeldungen der Lehrperson steigt seine Motivation. Dies scheint zu zeigen, dass für Manuel seine persönlichen Interessen – bei welchen er auch sein Vorwissen miteinbringen kann – sowie Erfolg und positive Rückmeldungen einen Einfluss auf sein Lern- und Leistungsmotivation haben.

Trainingseinheit 3 (Lauth & Schlottke, 2019, S. 130f.)

Thema & Datum:	Stopp-Signal-Karte: Innehalten und überprüfen – 23.01.24
Ziele:	Ablauf:
<ul style="list-style-type: none"> Manuel lernt, im Anschluss an die Aufgabenbearbeitung seine Lösung verzögert und erst nach einer Überprüfung bekanntzugeben. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bezugnahme auf Videoclip von Trainingseinheit 1 2. Einführung der STOPP-Signal-Karte 3. Modellierung des erwünschten Verhaltens 4. Übungsphase: Bearbeitung der Arbeitsblätter 40 - 42.
Beobachtungen:	
<p>Manuel wirkt aufgeschlossen und motiviert. Er hat die Überprüfungszeit von 8 Sekunden zuverlässig eingehalten. Allerdings hat er oftmals (gerade bei den einfachen Aufgaben) nicht auf das Blatt geschaut.</p> <p>Mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad hat er während der Überprüfungszeit vermehrt seinen Blick auf das Aufgabenblatt gerichtet. Insgesamt unterliefen ihm während der Trainingseinheit drei Fehler.</p>	
Interpretation:	
<p>Manuel scheint Vertrauen in das Training gewonnen zu haben und lässt sich gut auf die Inhalte der Trainingseinheit ein. Bei einfacheren Aufgaben scheint er nicht immer auf das Blatt zu schauen. Dies muss nicht bedeuten, dass er die Aufgaben nicht überprüft hat. Allerdings konnte er nach 8 Sekunden oftmals nicht mehr das errechnete Resultat nennen.</p>	

Trainingseinheit 4 (Lauth & Schlottke, 2019, S. 133f.)

Thema & Datum:	Eigenständig innehalten und überprüfen – 30.01.24
Ziele:	Ablauf:
<ul style="list-style-type: none"> • Manuel kann seine Reaktion bei der Bearbeitung von Codieraufgaben und beim Rechnen selbstständig verzögern. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bedeutung und Funktion des STOPP-Signals repetieren 2. Übungsphase 3. Reflexion
Beobachtungen:	
<p>Manuel kann die Aufgaben teilweise korrekt lösen. Es unterlaufen ihm aber auch einige Fehler. Während der Überprüfungsphase schaut er oft im Zimmer umher, anstatt auf das Arbeitsblatt zu schauen. Anschliessend wird die Aufgabe so geändert, dass Manuel bevor er das Resultat nennt, dieses ohne Sekundenangabe überprüfen muss und er das Resultat erst nennen darf, nachdem er es überprüft hat.</p>	
Interpretation:	
<p>Manuel scheint sich mit der Überprüfung des Resultats schwer zu tun. Das zeigt sich darin, dass er während der Überprüfungsphase oftmals nicht auf das Arbeitsblatt schaut (dies müsste er ja tun, um die Rechnung und das Resultat überprüfen zu können). Anschliessend nennt er dann oftmals das falsche Resultat, was ebenfalls auf eine fehlende Überprüfung hinweisen könnte. Wenn er dann das Resultat falsch genannt hat, war er jeweils sehr bemüht, dieses so schnell wie möglich zu korrigieren.</p>	

Trainingseinheit 5 (Lauth & Schlottke, 2019, S. 134f.)

Thema & Datum:	Begleitende Prüfprozesse anbahnen . 06.02.24
Ziele:	Ablauf:
<ul style="list-style-type: none"> • Manuel kann die STOPP-Signalkarte selbstständig einsetzen und somit sein Vorgehen prozessorientiert überprüfen. • Manuel kann eine Geheimschrift encodieren und das entschlüsselte Wort lautgetreu notieren. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prä-Konzept-Erfahrungen von Reaktionsverzögerungen werden besprochen 2. Übungsphase 3. Reflexion
Beobachtungen:	
<p>Manuel wirkt motiviert und scheint der Lehrperson aufmerksam zuzuhören. Er kann zudem alle meine Anweisungen wiederholen. Die korrekte Encodierung des ersten Wortes bereitet ihm noch etwas Schwierigkeiten, da das „V“ und das „Ü“ über dasselbe Zeichen verfügen. Anschliessend löst er die Aufgaben genau und kann auch die Antwort jeweils ohne den Einsatz der STOPP-Karte herauszögern. Er zeigte eine leichte motorische Unruhe während dem Lösen der Aufgaben. Allerdings konnte er beinahe alle Aufgaben selbstständig lösen. Gegen Ende der Unterrichtssequenz (bei Aufgabe 16) scheint der Fokus etwas abzunehmen. Bei der Aufgabe 18 kennt er zuerst das Wort nicht und muss deshalb genau überprüfen. Hier scheint er die Überarbeitung sehr ernst zu nehmen</p>	
Interpretation:	
<p>Manuel scheint zeigen zu wollen, was er kann. Zudem überprüft er nun auch gewissenhaft seine Lösungen. Es kann sein, dass es ihm entgegenkommt, dass er dies selbstgesteuert ohne meine Lenkung (mit dem Einfordern der STOPP-Regel) machen kann. Er möchte zeigen, was er kann.</p>	

Trainingseinheit 6 (Lauth & Schlottke, 2019, S. 134f.)

Thema & Datum:	Prüfprozesse beim Abschreiben von Texten - 03.02.24
Ziele:	Ablauf:
<ul style="list-style-type: none"> • Manuel kann die STOPP-Signalkarte selbstständig einsetzen und somit sein Vorgehen prozessorientiert überprüfen. • Manuel kann eine Geheimschrift encodieren und das entschlüsselte Wort lautgetreu notieren. 	1. Übungsphase (AB 43)
Beobachtungen:	
<p>Manuel wirkt etwas müde und spricht leise. Er arbeitet allerdings gemäss den Anweisungen an den Aufgaben. Er löst die Aufgaben 18-24 auf dem AB 43. Dafür benötigt er 15-20 Minuten. Alle Wörter (inklusive Rechtschreibung) sind korrekt geschrieben.</p>	
Interpretation:	
<p>Manuel wirkt nicht sonderlich motiviert, was sich in einem eher statischen Gesichtsausdruck äussert. Allerdings bearbeitet er alle Arbeiten genau und korrekt. Zudem scheint er seine Lösungen jeweils selbstständig zu überprüfen.</p>	

Trainingseinheit 7 (Lauth & Schlottke, 2019, S. 136f.)

Thema & Datum:	Prüfprozesse beim Abschreiben von Texten - 03.02.24
Ziele:	Ablauf:
<ul style="list-style-type: none"> • Manuel kann die geübte(n) Prüfprozesse und Reaktionsverzögerung auf schulische Inhalte übertragen. • Manuel kann den Einsatz der STOPP-Signalkarte durch Selbstanweisungen (verbale Handlungsregulation) ersetzen. • Manuel kann fehlerfrei und genau in einer gut lesbaren Schrift abschreiben 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Einleitende Erklärungen 2. Modellierung des gewünschten Verhaltens 3. Übungsphase (angepasstes AB 44) 4. Reflexion
Beobachtungen:	
<p>Zuerst vergisst Manuel den Titel zu schreiben, dies korrigiert er aber selbstständig. Den ersten Satz schreibt Manuel fehlerfrei. Er hält dabei die Abstände gut ein. Allerdings stimmen die Proportionen nicht immer. Während dem zweiten Satz unterlaufen ihm zwei kleine Fehler (Schildkröte nicht gänzlich lesbar, Punkt fehlt). Er verbessert es, schreibt dann aber Schildkröte, der Punkt bleibt vergessen. Während der dritten Korrektur vergisst er ein i, kann es aber schlussendlich korrekt verbessern.</p> <p>Während dem Abschreiben des dritten Satzes benötigt Manuel vergleichsweise viel Zeit. Er schreibt die meisten Wörter korrekt und hält bis auf eine Ausnahme die Abstände ein. Die Überprüfungsphase dauert sehr kurz (ca. 5 Sekunden). Dies führt dazu, dass er zwei Nomen klein abschreibt. Nach der nächsten Überprüfungsphase vergleicht er nochmals mit dem Originaltext. Es gelingt ihm, einige Fehler zu finden. Ein Nomen (See) übersieht er. Nach einem weiteren Hinweis (und Nennung der Zeile) kann er das Wort verbessern. Während dem Abschreiben des vierten Satzes wirkt Manuel motiviert und arbeitet genau. Die meisten Wörter werden korrekt abgeschrieben. Allerdings sind drei Wörter nicht korrekt geschrieben (Nomen klein, zweimal fehlt ein Buchstabe). Erst nach einem konkreten</p>	

Hinweis (Zeile) kann er die Fehler verbessern. Beim Wort „stehen“ benötigt er sogar zwei Hinweise.

Vor dem Abschreiben des letzten Satzes erwähne ich, dass es der letzte Satz ist. Nun schreibt er im Vergleich zu vorhin deutlich schneller ab und benötigt ungefähr zwei Minuten für einen Satz. Es unterläuft ihm ein kleiner Fehler, denn er aber korrigieren kann. Insgesamt muss er während dem Schreibprozess mehrmals an die STOPP-Regel und die damit verbundene Überprüfung erinnert werden.

Interpretation:

Das korrekte Abschreiben sowie leserliche Schreiben bereiten Manuel erhebliche Schwierigkeiten. Dies sowohl von seinen Fähigkeiten (Motorik) her als auch aus motivationaler Sicht. Er benötigt länger als eine Lektion um fünf Sätze abzuschreiben. Der letzte Satz schreibt er dann in zwei Minuten ab, obwohl der Satz nicht deutlich länger als die vorangegangenen Sätze war. Allerdings hatte er somit die Aussicht, wieder zurück in das Klassenzimmer zu gehen. Dies zeigt, dass er – wenn er seinen Fokus aufrechterhalten kann – zu deutlich stärkeren Leistungen im Bereich des Schreibens fähig wäre. Es gilt somit daran zu arbeiten, weitere emotionale Anreize für ein sorgfältiges und korrektes (Ab-)Schreiben gemeinsam mit ihm zu entwickeln.

Trainingseinheit 8 (Lauth & Schlotzke, 2019, S. 136f.)

Thema & Datum:	Prüfprozesse beim Abschreiben von Texten - 08.03.24
Ziele:	Ablauf:
<ul style="list-style-type: none"> • Manuel kann die geübte(n) Prüfprozesse und Reaktionsverzögerung auf schulische Inhalte übertragen. • Manuel kann den Einsatz der STOPP-Signalkarte durch Selbstanweisungen (verbale Handlungsregulation) ersetzen. • Manuel kann fehlerfrei und genau in einer gut lesbaren Schrift abschreiben 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Repetition Lernziele der Trainingseinheit 7 2. Übungsphase (angepasstes AB 44)
Beobachtungen:	
<p>Manuel arbeitet ausdauernd und genau und zudem auch in einem angemessenen Tempo. Die Mehrheit der Sätze sind korrekt und leserlich geschrieben. Auf die Rückfrage nach der Überarbeitung sagt Manuel ehrlich, dass er nicht alles überarbeitet hat. Allerdings ist er bereit, seine Sätze anschliessend zu überarbeiten.</p> <p>Dies tut er dann gewissenhaft. Zudem ist er auch bereit, Hilfestellungen anzunehmen. Es gelingt ihm dann, wenn auch manchmal erst nach mehreren Überarbeitungsphasen, falsch geschriebene Wörter zu korrigieren.</p>	
Interpretation:	
<p>Manuel hat sich bei den Interviews jeweils im Bereich der Selbstkompetenzen (Konzentration, Ausdauer, Inhibition) sehr hoch eingeschätzt. Deshalb wurde er nun von der Lehrperson aufgefordert, dies auch während dem Training zu zeigen. Das scheint Wirkung gezeigt zu haben. Manuels Arbeitshaltung war während dieser Trainingssequenz sehr gut. Nach der Trainingssequenz erhielt Manuel nochmals eine positive Rückmeldung, insbesondere zu seinem Schriftbild. Anschliessend hat er dies der Klassenlehrperson erzählt. Das bedeutet, dass für Manuel eine positive Rückmeldung sehr bedeutsam zu sein scheint und für ihn einen starke Motivationsquelle darstellt. Allenfalls ist auch sein schlechtes Selbstkonzept in Bezug auf die Schrift für seine fehlende Motivation verantwortlich. Diese Selbstkonzept zu verbessern kann ein wichtiger Schlüssel sein.</p>	

Trainingseinheit 9 (Lauth & Schlottke, 2019, S. 138f.)

Thema & Datum:	STOPP-Signal verinnerlichen (Kurzdiktate) 12.03.24
Ziele:	Ablauf:
<ul style="list-style-type: none"> • Manuel kann eine verkürzte (flüsternde) Selbstinstruierung nutzen, um selbstständig seine Ergebnisse zu überprüfen. • Manuel kann ein Diktat lautgetreu schreiben und beachtet dabei die wichtigsten Rechtschreiberegeln (Gross- und Kleinschreibung, Abstände zwischen den Wörtern). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Einleitende Erklärungen 2. Modellierung des gewünschten Verhaltens 3. Übungsphase 4. Reflexion
Beobachtungen:	
<p>Manuel schreibt leserlich und hält fast immer die Wortabstände ein. Wenn er sich nicht sicher ist, ob es sich um ein oder zwei Wörter handelt, fragt er jeweils nach. Auch bei den Wortarten zeigt er einige Male diese Vorgehen.</p> <p>Insgesamt sind ihm wenige Fehler (Gross-/Kleinschreibung sowie b/d) unterlaufen. Es ist ihm teilweise auch gelungen, die Dehnungen und Schärfungen korrekt zu verschriftlichen. Die zur Verfügung gestellten Hilfsmittel (schwierige Wörter konnte er abschreiben) hat er genutzt.</p>	
Interpretation:	
<p>Manuel ist gewillt, die gestellten Anforderungen zu erfüllen und gibt sein Bestes. Auch die Überprüfungsphase scheint er ernst zu nehmen. Es gelingt ihm deshalb mehrheitlich, falsch geschriebene Wörter zu erkennen und zu verbessern.</p>	

G. Durchführung Trainingseinheiten Luca

Trainingseinheit 1 (Lauth & Schlotzke, 2019, S. 117f.)

Thema & Datum	Funktionales Verhalten ableiten – 12.01.24
Ziele:	Ablauf:
<ul style="list-style-type: none"> • Luca kann störungsrelevante Verhaltensmuster erkennen und benennen. • Luca kann die Situation eines Kindes nachvollziehen, welche Schwierigkeiten mit den Exekutiven Funktionen hat. • Luca kann alternative Verhaltensweisen nennen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Einführung bezüglich des Ziels und der Organisation des Trainings 2. Betrachtung des Videoclips 3. Auswertung des Videoclips 4. Ableiten von funktionalem Verhalten, Formulierung von Verbesserungsvorschlägen 5. Einführung der STOP-Regel 6. Übungsphase (AB 3 – 12)
Beobachtungen:	
<p>Luca scheint von Anfang an sehr motiviert zu sein. Er schaut während dem Film genau hin. Er kann gut benennen, was Fynn (der Junge im Video) hätte besser machen müssen. Den Aspekt des Überprüfens kann Luca allerdings noch nicht erkennen. Allerdings scheint Luca sehr aufmerksam zu sein. Ihm fallen auch Details auf, wie die Körperhaltung von Fynn. Auch das Schriftbild analysiert er sehr genau sowie die Tatsache, dass Fynn über den kaum getrockneten Tipp-Ex schreibt. Zudem meint er, ein Radiergummi wäre die bessere Alternative gewesen. Teilweise hat Luca etwas Mühe (aufgrund seines Wortschatzes) sich sprachlich präzise auszudrücken. Anschliessend arbeitet er sehr genau an Arbeitsblättern des Trainings.</p>	
Interpretation:	
<p>Luca wirkt aufgrund seiner Körperhaltung und seinen mündlichen Beiträgen von Anfang an sehr motiviert und scheint sein Bestes geben zu wollen. Die Analyse des Videos zeigt, dass Luca wohl planvoller als Fynn vorgegangen wäre, da er auch feine Nuancen der Vorgehensweise von Fynn erkennt. Teilweise gibt er Standardantworten auf die vertiefenden Fragen (z. B. „damit man besser lernen kann“, „damit man einen Job findet“) von denen er vermutlich weiss, dass sie Erwachsene gerne hören.</p>	

Trainingseinheit 2 (Lauth & Schlotzke, 2019, S. 124f.)

Thema & Datum:	Genau hinhören – 19.01.24
Ziel:	Ablauf:
<ul style="list-style-type: none"> • Luca übt das genaue Hinhören. • Luca kann Informationen aus einem mit Störgeräuschen überlagerten Hörtext entnehmen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merkmale von erfolgreichem genauem Hinhören werden thematisiert. 2. Instruktion 3. Übungsphase 4. Reflexion
Beobachtungen:	
<p>Luca wirkt während der gesamten Trainingseinheit bemüht und motiviert. Es bereitet ihm teilweise Schwierigkeiten, sich megakognitiv auszudrücken. Auf die Frage, was man bei ablenkenden Geräuschen machen könnte, verweist er auf Möglichkeiten wie nach draussen gehen oder die Klassenlehrperson zur Hilfe holen. Während der Übungsphase (Höraufgaben) verbessert er sich und findet Strategien, dank denen es ihm gelingt, besser zuzuhören und die Störgeräusche auszublenden. Luca kann bei den Sätzen</p>	

einzelne Wörter und Satzfragmente heraushören. Allerdings ist er noch nicht in der Lage, den Sinn oder Inhalt von ganzen Sätzen zu verstehen.

Interpretation:

Luca scheint sich beim Optimieren seiner Aufmerksamkeit eher auf äussere Hilfestellungen zu konzentrieren. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass er über wenig eigene kognitive und metakognitive Strategien verfügt, um sein Verhalten zu steuern. Dass es ihm teilweise schwerfällt, seine Antworten verständlich in Worte zu fassen, liegt wohl teilweise auch an seinem geringen Wortschatz. Hier zeigt sich eine mögliche Schwäche des TmaK, denn es sind einige (hoch-)deutsche Wörter enthalten, welche Schweizer Kinder nicht so geläufig sind.

Trainingseinheit 3 (Lauth & Schlotzke, 2019, S. 127f.)

Thema & Datum:	Genau zuhören und nacherzählen - 26.01.24
Ziele:	Ablauf:
<ul style="list-style-type: none"> • Luca kann die wesentlichen Inhalte einer gehörten Geschichte nacherzählen. • Luca kann komplexe akustische Informationen aufnehmen und wiedergeben. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Einleitende Erläuterungen 2. Vermittlung der Strategie 3. Übungsphase 4. Reflexion
Beobachtungen:	
Luca ist wiederum sehr bemüht, die Aufgaben korrekt zu lösen. Es bereitet ihm allerdings erhebliche Schwierigkeiten, sich das Gehörte zu merken. Deshalb wurden die Abschnitte verkürzt, damit Luca sich weniger Inhalte pro Durchgang merken muss. Anschliessend kann er das Gehörte besser nacherzählen.	
Interpretation:	
Die Texte scheinen auch vom inhaltlichen Verständnis her zu schwer zu sein und nicht der Zone der nächstmöglichen Entwicklung (vgl. Vygotski, 2002) zu entsprechen.. Im Hinblick auf die nächste Trainingseinheit werden einfachere Texte ausgewählt.	

Trainingseinheit 4 (Lauth & Schlotzke, 2019, S.127f.)

Thema & Datum:	Genau zuhören und nacherzählen - 30.01.24
Ziele:	Ablauf:
<ul style="list-style-type: none"> • Luca kann die wesentlichen Inhalte einer gehörten Geschichte nacherzählen. • Luca kann einfache akustische Informationen aufnehmen und wiedergeben. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Repetition der Strategie 2. Übungsphase
Beobachtung:	
Für Luca ist es gemäss eigener Aussage schwierig, wenn er sich eine Information aus einem Satz merken muss und zugleich eine weitere Information aus einem anderen (folgenden) Satz entnehmen muss. Er kann dies metakognitiv gut nachvollziehen und formulieren. Insgesamt wirkt er motiviert und fokussiert. Während dem Zuhören kommt er in die Nähe der Lehrperson und hält sich die Hände an den Kopf. Es sind keine Anzeichen von Ablenkung zu beobachten. Dennoch kann er vielfach die Informationen/Inhalte der Sätze nicht nennen. Nachdem er einen Satz vorgelesen hat, kann er oft die ersten zwei Drittel des Satzes wortwörtlich wiedergeben. Meistens konnte er allerdings keinen ganzen Satz inhaltlich wiederholen.	
Interpretation:	

Es zeigt sich wieder, dass der Wortschatz von Luca klein ist – so dass auch beim Verstehen von Lesetexten, welche dem Niveau der Unterstufe entsprechen, Verständnisschwierigkeiten auftreten. Luca scheint einige Wörter nicht zu kennen, welche über den Alltagswortschatz hinausgehen (z. B. Wackelbrücke). Es bereitet ihm zudem auch Schwierigkeiten, neue Wörter lautgetreu wiederzugeben. Dies kann mit der Speicherkapazität des Arbeitsgedächtnisses (insbesondere der phonologischen Schleife) zusammenhängen. Die Inhibition scheint hingegen kein Problem für ihn darzustellen. Er zeigt keinerlei Anzeichen von fehlendem Fokus und Ablenkbarkeit.

Trainingseinheit 5 (Lauth & Schlotzke, 2019, S. 127f.)

Thema & Datum:	Genau zuhören und nacherzählen - 02.02.24
Ziele:	Ablauf:
<ul style="list-style-type: none"> • Luca die wesentlichen Inhalte einer gehörten Geschichte nacherzählen. • Luca kann einfache akustische Informationen aufnehmen und wiedergeben. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vorlesen und das Gelesene zusammenfassen 2. Lautes Vorlesen 3. Informationen über ein Land hören und wiedergeben können 4. Übungsphase: Hören und Wiedergeben einfacher Texte
Beobachtungen und Interpretation:	
<p><u>1. Sequenz</u> Luca liest zuerst allein, anschliessend fasst er das Gelesene zusammen. Dies gelingt ihm gut. Teilweise muss er beim Erklären auf Bilder zurückgreifen. Er scheint Freude am Buch zu haben und auch an den Rätseln. Zudem scheint es ihm beim Lesen zu motivieren, wenn er den Inhalt versteht.</p> <p><u>2. Sequenz</u> Luca hat ein eher langsames Lesetempo. Teilweise fällt es ihm schwer, flüssig zu lesen. Die Aussprache ist aber mehrheitlich korrekt.</p> <p><u>3. Sequenz</u> Luca soll Informationen über Saudi-Arabien hören und wiedergeben. Er arbeitet zurzeit mit einem anderen Schüler an einem Vortrag über Saudi-Arabien. So soll er das Trainingsziel (aufmerksam zuhören) mit einem aktuellen schulischen Ziel verknüpfen. Es ist für ihn sehr schwierig, die Informationen korrekt wiederzugeben. Insgesamt kann er sich nur an drei Informationen aus dem vorgelesenen Text erinnern. Es zeigt sich, dass Luca auf wenig Vorwissen zurückgreifen kann, obwohl er seit Wochen an diesem Vortrag arbeitet.</p> <p><u>4. Sequenz</u> Anschliessend lese ich ihm aus einem einfachen Lesebuch (Wortschatz Unterstufe) Satz für Satz vorgelesen. Diese musste er sinngemäss (bestenfalls wortgemäss wiedergeben), um einerseits seine Merkfähigkeit zu trainieren und andererseits seinen Wortschatz zu erweitern. Bei kurzen Sätzen gelingt ihm dies. Bei längeren Sätzen und Wörtern, welche er noch nicht kennt, gelingt es ihm oftmals noch nicht. Er wirkt sehr bemüht, was sich auch darin zeigte, dass er immer zu der Lehrperson geschaut hat. Es scheint so, dass das Wiedergeben von einfachen Sätzen der Zone der nächstmöglichen Entwicklung entspricht.</p>	

Trainingseinheit 6 (Lauth & Schlottke, 2019, S. 130f.)

Thema & Datum:	Stopp-Signal-Karte: Innehalten und überprüfen – 06.02.24
Ziele:	Ablauf:
<ul style="list-style-type: none"> • Luca lernt, im Anschluss an die Aufgabebearbeitung seine Lösung verzögert und erst nach einer Überprüfung bekanntzugeben. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bezugnahme auf Videoclip von Trainingseinheit 1 2. Einführung der Stopp-Signal-Karte 3. Modellierung des erwünschten Verhaltens 4. Übungsphase: Bearbeitung der Arbeitsblätter 40 - 42.
Beobachtungen:	
<p>Luca arbeitet sehr gewissenhaft. Er löst alle Aufgaben der Arbeitsblätter bis Aufgabe 52 fehlerfrei.</p> <p>Während der Überarbeitungsphase von 8 Sekunden scheint er sich wirklich auf die Überprüfung der Aufgabe und Lösung zu fokussieren.</p> <p>Luca setzt die Anweisungen gut um und scheint motiviert zu sein.</p> <p>Um die Aufgaben erfolgreich bearbeiten zu können, benötigt er keine Hinweise von von der Lehrperson.</p> <p>Ich erinnere ihn daran, dass er die STOPP-Regel (Überprüfen der Arbeitsergebnisse) auch im Unterricht umsetzen soll. Ich werde ihn zu einem späteren Zeitpunkt nach seinen Erfahrungen damit am Freitag (während dem Schülerinterview) befragen.</p>	
Interpretation:	
<p>Diese Trainingseinheit scheint zu zeigen, dass Luca im Bereich der Inhibition Fortschritte erzielt hat, was sich wiederum auch positiv auf die Leistung des Arbeitsgedächtnis auswirkt. Es lassen sich bei Luca keine Anzeichen von Ablenkbarkeit erkennen.</p> <p>Er kann auch gut metakognitiv nennen, weshalb er während der beobachteten Lektion die Operatoren (Multiplikation und Division) vertauscht hat (er habe zu wenig genau hingeschaut).</p>	

Trainingseinheit 7 (Lauth & Schlottke, 2019, S. 133f.)

Thema & Datum:	Eigenständig innehalten und überprüfen – 13.02.24
Ziele:	Ablauf:
<ul style="list-style-type: none"> • Luca kann seine Reaktion bei der Bearbeitung von Codieraufgaben und beim Rechnen selbstständig verzögern. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bedeutung und Funktion des STOPP-Signals repetieren 2. Übungsphase 3. Reflexion
Beobachtungen:	
<p>Luca arbeitet fokussiert und löst die Aufgaben gewissenhaft.</p> <p>Die grosse Mehrheit der Aufgaben kann er korrekt lösen. Zudem scheint er auch das Resultat immer zu überprüfen.</p> <p>Beim Bearbeiten der Aufgabe 11 hat er etwas Mühe mit der Rechnung ($8:4 = 32$).</p> <p>Ansonsten wirkt er fokussiert und kann die Resultate beinahe ausschliesslich korrekt nennen.</p>	
Interpretation:	
<p>Die selbstständige Verzögerung der Reaktion und damit verbundene Überprüfung seiner Lösungen scheint Luca gut zu gelingen.</p>	

Trainingseinheit 8 (Lauth & Schlotke, 2019, S. 134f.)

Thema & Datum:	Begleitende Prüfprozesse anbahnen . 08.03.24
Ziele:	Ablauf:
<ul style="list-style-type: none"> • Luca kann die STOPP-Signalkarte selbstständig einsetzen und somit sein Vorgehen prozessbezogen überprüfen. • Luca kann eine Geheimschrift encodieren und das entschlüsselte Wort lautgetreu notieren. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prä-Konzept Erfahrungen von Reaktionsverzögerung wird besprochen 2. Übungsphase 3. Reflexion
Beobachtungen:	
<p>Beantwortet bereitwillig und motiviert die Interviewfragen. Anschliessend löst er das AB 43. Dort schreibt er zuerst „Grvn“ anstatt grün (v und ü haben das gleiche Geheimzeichen). Er braucht eine genaue Anleitung bis er das ü finden kann. Anschliessend kann er die Wörter problemlos korrekt schreiben und arbeitet er über einen längeren Zeitraum sehr ausdauernd.</p>	

Trainingseinheit 9 (Lauth & Schlotke, 2019, S. 134f.)

Thema & Datum:	Begleitende Prüfprozesse anbahnen - 08.03.24
Ziele:	Ablauf:
<ul style="list-style-type: none"> • Luca kann die STOPP-Signalkarte selbstständig einsetzen und somit sein Vorgehen prozessbezogen überprüfen. • Luca erkennt Adjektive und schreibt sie klein (Transfer zum Unterrichtsthema im Fach Deutsch). • Luca kann eine Geheimschrift encodieren und das entschlüsselte Wort lautgetreu notieren. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurze inhaltliche Wiederholung und Rückblick auf die Trainingseinheit 8 2. Übungsphase
Beobachtungen:	
<p>Es gelingt Luca, die geschriebenen Wörter selbstständig zu überprüfen (z. B. bemerkt er, dass er beim Wort „Ausstellung“ kein Doppel-S geschrieben hat). Zudem arbeitet er sehr ausdauernd und Anzeichen von Ablenkung erkennen zu lassen. Er ist bemüht die Aufgaben zu lösen und scheint sich auch über Lob sehr zu freuen. Luca schreibt leserlich und mehrheitlich lautgetreu.</p>	
Interpretation:	
<p>Obwohl nun im Unterricht schon länger am Thema „Adjektive“ gearbeitet wurde, gelingt es Luca oftmals noch nicht, Adjektive zu erkennen. So schreibt er Adjektive gross und es gelingt ihm auch während der Überarbeitungsphase nicht, sie zu erkennen. Allgemein lässt sich feststellen, dass Luca noch Schwierigkeiten mit der korrekten Anwendung der Wortarten bekundet. Dies liegt aber wohl in erster Linie an seinen Lernschwierigkeiten, welche er besonders im Bereich der Merkfähigkeit zeigt. Die Trainingsinhalte hat Luca wiederholt gut umgesetzt. Es gilt auf dieser guten Umsetzung der STOPP-Regel aufzubauen und gleichzeitig die sprachlichen Kompetenzen von Luca zu erweitern.</p>	

Trainingseinheit 10 (Lauth & Schlottko, 2019, S. 140f.)

Thema & Datum:	Selbstanweisung bei schwierigen Aufgaben – 12.03.24
Ziele:	Ablauf:
<ul style="list-style-type: none"> • Luca kann seine Reaktion aufgrund der STOPP-Signalkarte sowie der verbalen Selbstanweisung verzögern. • Luca kann die Reaktionsverzögerung sowohl zum Überprüfen der Ergebnisse als auch zum Korrigieren von Fehlern nutzen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Einleitende Erläuterungen 2. Übungsphase 3. Reflexion der Überprüfungsphasen
Beobachtungen:	
<p>Luca ist wie gewohnt sehr engagiert und kooperativ. Er wirkt zudem während dem Bearbeiten der Aufgaben sehr fokussiert. Er hat Mühe, die korrekte Anzahl Würfel beim ersten Mal zu nennen. Oftmals übersieht er mindestens einen Würfel. Aufgabe 1 - 3: Erst nach der Überprüfungsphase kann er die Anzahl Würfel korrekt nennen Aufgabe 4 - 5: Nach der gedanklichen Überprüfung wurden die Aufgaben korrekt gelöst. Aufgabe 7: Wurde auf Anhieb korrekt gelöst. Aufgabe. 8: Wurde nach gedanklicher Überprüfung korrekt gelöst.</p> <p>Nach einer Überprüfung (STOPP-Regel) kann Luca oftmals die korrekte Anzahl der Würfel nennen. Es wäre das Ziel, dass er diese Überprüfung automatisch vornehmen kann. Die Lehrperson weist Luca nochmals daraufhin (zuerst zu überprüfen und dann das Resultat zu nennen).</p> <p>Aufgabe 9: Hier gelingt es Luca gleich beim ersten Versuch die korrekte Anzahl Würfel zu nennen. Aufgabe 10: Es gelingt Luca beim zweiten Versuch die korrekte Anzahl Würfel zu nennen. Aufgabe 11: Es gelingt Luca nach dem dritten Versuch die korrekte Anzahl Würfel zu nennen. Die Lehrperson fordere ihn auf, genauer zu überprüfen. Anschliessend kann er die korrekte Anzahl der Würfel nennen. Aufgabe 12: Hier gelingt es Luca im vierten Anlauf die korrekte Anzahl der Würfel zu nennen. Er meint: „Es kommen immer mehr dazu.“ Das Nachbauen der Figuren mit Würfeln gelingt ihm ebenfalls.</p>	
Interpretation:	
<p>Luca muss das Überprüfen einer Lösung noch weiter automatisieren. Er ist in diesem Bereich noch auf die Anleitung von Erwachsenen angewiesen. Nach der Überprüfungsphase konnte er die korrekte Anzahl Würfel mehrheitlich nennen. Mit zunehmender Schwierigkeit der Aufgaben fiel es Luca schwerer, die korrekte Anzahl der Würfel zu nennen. Dies könnte möglicherweise auch mit seinen kognitiven Fähigkeiten (visuelles Vorstellungsvermögen, Merkfähigkeit) zusammenhängen, da einige Würfel nicht direkt ersichtlich waren, sondern anhand von logischem Denken ermittelt werden mussten. Man erkennt aber, dass Luca beim Anwenden der STOPP-Regel Fortschritte gemacht hat, welche es weiter zu vertiefen und auf verschiedene Anwendungsbereiche zu übertragen gilt.</p>	

H. Datensammlung Manuel

AB 13 Checkliste: Besprechung des Videoclips »Finn«

Einleitende Fragen

- ▶ Was denkst du über Finn und wie er seine Aufgaben löst?
- ▶ Wie geht er vor? → *Finde es langsam, → lehrte Mottos*
- ▶ Wie empfindet er seine Situation?
- ▶ Warum macht er Fehler?

*→ versucht, edine Fakten
jmd. hat ihn
genau!*

Vertiefende Fragen zu Finns Vorgehen

- ▶ Was tut Finn genau?
- ▶ Arbeitet er zu schnell und unüberlegt?
- ▶ Hört er nicht genau zu, was zu tun ist?
- ▶ Schaut er nicht genau hin (z. B. nimmt die Codieraufgabe gar nicht richtig wahr)?
- ▶ Vergisst er, worauf es eigentlich ankommt?
- ▶ Überprüft er, was er tut?
- ▶ Denkt er über die Aufgaben nach?

Der Therapeut moderiert die Beiträge des Kindes auf die beiden nachstehenden Interventionsziele hin.

- ▶ Was könnte Finn besser machen?

Ziel	Antworten des Kindes
Stopp – nicht darauf losarbeiten. Zuerst genau zuhören, genau hinschauen und nachdenken!	<input checked="" type="checkbox"/> Finn macht zu schnell. <input checked="" type="checkbox"/> Er hört nicht zu. <input type="checkbox"/> Er guckt nicht hin. <input type="checkbox"/> Der schreibt über den Rand. <input checked="" type="checkbox"/> Er will schnell fertig werden. <input checked="" type="checkbox"/> Er hat keine Lust. <i>Er wollte alles schnell erledigt haben</i>
Stopp – ist es so richtig? Habe ich auch nichts vergessen? Überprüfen!	<input type="checkbox"/> Finn schreibt ja nur. <input type="checkbox"/> Er rechnet gar nicht. <input type="checkbox"/> Er vertut sich in der Zeile. <input type="checkbox"/> Er ist ungeduldig.

*- Labyrinth: Linie nicht beachtet, richtige Lsg. verschlimmert
- Geheimschrift
- Schritte: Nicht gut geschrieben: Nicht gerade geschrieben
(schreibt schräg)
- Nicht leselig
- Farbe abweicht
→ Geauere hinschauen*

AB 3 Labyrinthaufgabe: Hundebesitzer (leicht)

© Lauth • Schlötke, Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern. Beltz, 2019

AB 4 Labyrinthaufgabe: Hundebesitzer (schwer)

© Lauth • Schlötke, Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern. Beltz, 2019

AB 5 Labyrinthaufgabe: Mäuse

AB 6 Labyrinthaufgabe: Hunde

Für jeweils sechs (Teil 1 bis Teil 5) bzw. drei (Teil 6 und 7) richtige Wiedergaben wird ein Tauschverstärker (Klammer) vergeben.

Bitte vermerken Sie, welches Kind welche Antworten gegeben hat (Namenskürzel einfügen)

Inhalt der Audio-Dateien	Kind (Namenskürzel)	Richtige Wiedergabe
(1) Signale (1) Trompete ✓ (2) Schiedsrichterpfeife ✓ (3) Hallo ✓ (4) Händeklatschen/Beifall ✓ (5) Ticken einer Uhr ✓ (6) Klingeln ✓ (7) Hupen ✓ (8) Los! ✓ (9) Gabil ✓ 3. (10) Still! ✓ (11) Achtung! ✓ (12) Weg! ✓		
(2) Appellationen (13) Los komm! ✗ (14) Weg da! ✗ (15) Vorsicht! ✗ (16) Geh mit! ✗ (17) Guck mal! (18) Fang an! (19) Hör auf! (20) Lass das! (21) Hör auf!		
(3) Orte (22) Tanne ✓ (23) Berg ✓ (24) Bus ✓ (25) Meer ✓ (26) Eisenbahn ✗ (27) Tisch ✓ (28) Flugzeug ✗ (29) Schrank ✗ (30) Indianer		

Inhalt der Audio-Dateien	Kind (Namenskürzel)	Richtige Wiedergabe
(4) Kurze Sätze (31) Sag deiner Mutter Bescheid, sie soll mich morgen anrufen. ✓ (32) Ich finde es gut. ✓ (33) Das war falsch, mach es noch mal. ✓ (34) Hast du die Aufgaben schon gemacht? X (35) Wiederhole doch, was du gerade gesagt hast. ✓(2.) (36) Morgen gehen wir schwimmen. X (37) <u>Holt eure Hefte raus.</u> X (38) Wer will anfangen? (39) Schaut zur Tafel. (40) Schau mich bitte an. (41) Tilo, lies vor. (42) Mareike, bring mir doch mal die Hefte rüber. (43) Lasst uns mal überlegen, wie wir das machen. (44) Lasst uns rübergehen. (45) Morgen machen wir einen Ausflug. (46) Der Bus fährt erst später. (47) Die Schule fängt morgen um 9 Uhr an. (48) Geh nicht da ran. (49) Morgen gehen wir schwimmen, wenn das Wetter so bleibt.		
(5) Handlungen/Schilderungen (50) Er machte sich auf den Schulweg und sah bereits von weitem seinen Freund. Er winkte ihm und ging zu ihm rüber. X (51) Als er auf den Bolzplatz kam, waren seine Freunde schon beim Ballspielen. Sie sagten, du darfst heute nicht mit-spielen. Er schaute eine Weile und dann ließen sie ihn doch mitmachen. ✓ (52) Sie machten neulich einen Familienausflug mit dem Fahrrad. Sie fuhren vor die Stadt an den Fluss, machten Pick-nick und spielten dann Federball. (x) (53) Als alles eingepackt war, ging es los in den Urlaub. Aber bald kam ein großer Stau und sie mussten ganz lange warten. Es ging nur noch schrittweise voran und sie kamen ganz gerädet am Urlaubsort an. X (54) Im Schwimmbad war viel los. Seine Freunde hatten sich bereits alle auf der großen Wiese versammelt, lagen im Kreis und sprachen miteinander. (55) Er ging mit seinem Freund zum Kiosk. Alle hatten gerade Taschengeld erhalten und jeder konnte sich ein Eis kaufen.		

Inhalt der Audio-Dateien	Kind (Namenskürzel)	Richtige Wiedergabe
(6) Sachschilderungen (56) Die Dinosaurier sind schon seit vielen tausend Jahren ausgestorben. Sie waren die größten Tiere, die es auf der Erde gab. ✓ (57) Im Zoo gibt es mehr als viertausend Tiere. Sie leben in großen Gehegen und keines der Tiere ist mehr so richtig eingesperrt. ✓ (58) Die ganze Klasse besuchte die Feuerwehr. Sie durften ins Feuerwehrräufy klettern, die große Drehleiter besteigen und die Telefonzentrale besichtigen. (x) (59) Meerschweinchen gibt es in unterschiedlichen Farben. Sie werden etwa 25 Zentimeter groß. Die Tiere fressen Pflanzen. ✓ (60) Ein Fahrrad ist dann verkehrssicher, wenn es eine Lampe, Rückleuchte und eine funktionierende Bremse hat. Beim Fahrradfahren muss man sich ganz genau an die Verkehrsregeln halten. ✓ (61) Er war bereits beim Aufstehen müde. Um 13 Uhr aß er zu Mittag. Am Abend setzte er sich an den Computer und spielte noch eine Weile. ✓ (62) Die Lehrerin lobt Daniel wegen seiner Hausaufgaben. Er hatte sich auch sehr viel Mühe gegeben und seine Sache recht gut gemacht. ✓ (63) Beim Fußballspielen strengte sich Markus besonders an. Er wollte allen zeigen, wie gut er spielen konnte. Aber dennoch gelang ihm diesmal kein Tor. ✓ (64) Meine Schwester ist eigentlich sehr nett. Sie studiert an der Universität und hilft mir manchmal bei den Hausaufgaben, obwohl sie das eigentlich gar nicht machen soll. ✓		

Abgemerkt → Mehrmals
Wohl mit zunehmender Erfolge
mehrfach

Inhalt der Audio-Dateien	Kind (Namenskürzel)	Richtige Wiedergabe
(7) Personenbeschreibungen (65) Er hatte einen roten Pullover an, war etwa 12 Jahre alt und recht nett. ✓ (66) Der Hausmeister ist gar nicht so häßlich, wie man manchmal denkt. Er ist des Öfteren höflich und zu mir und meinen Freunden eigentlich immer recht nett. ✓ (67) Mein Bruder ist schon 1,80 m groß. Er geht noch zur Schule und will später Automechaniker werden. (x) (68) Unser Hund hat lange zottelige Haare. Er trägt richtigen Pelz. Im Sommer schwitzt er ganz fürchterlich. Dann sieht er zu, dass er nicht in der Sonne liegt. ✓ (69) Im Schwimmbad gibt es zwei Becken: Eines für die Schwimmer und ein Planschbecken für Kinder und Nichtschwimmer. An einem der Becken befindet sich der große Sprungturm. Am zweiten Becken ist die Rutsche, die ins Wasser führt. ✓ (70) In unserer Stadt gibt es fünf Hochhäuser. Man sieht sie schon von weitem, denn sie haben mehr als 20 Stockwerke. ✓		

$4 + 3 = 5$
 $4 \quad 3 \quad 5$
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $1 \quad 1 \quad 1$
 15
 15

\blacksquare \blacktriangle \blacktriangledown \bullet
 4 3 2 1

Punkt-vor-Strichrechnung!

$1. \blacksquare + \bullet = 5$
 $2. \blacktriangle + \blacktriangledown = 5$
 $3. \blacksquare - \blacktriangledown = 2$
 $4. \blacktriangledown + \blacksquare = 6$
 $5. \blacktriangle - \blacktriangledown = 1$
 $6. \bullet + \blacktriangledown = 3$
 $7. \blacksquare - \blacktriangle = 1$
 $8. \blacksquare - \bullet = 3$
 $9. \blacktriangle - \bullet = 2$
 $10. \blacksquare + \blacktriangle = 7$
 $11. \blacktriangledown + \blacktriangle = 6$
 $12. \bullet + \blacksquare = 5$

$13. \blacktriangle - \bullet = 2$
 $14. \blacksquare - \blacktriangledown = 2$
 $15. \blacktriangledown + \blacksquare = 2$
 $16. \blacktriangle + \blacksquare = 7$
 $17. \blacktriangledown - \blacktriangledown = 0$
 $18. \bullet + \blacktriangle = 4$
 $19. \blacksquare + \bullet + \blacktriangledown = 8$
 $20. \blacktriangle + \blacktriangledown + \bullet = 6$
 $21. \blacksquare - \blacktriangle - \bullet = 0$
 $22. \blacktriangle + \blacktriangledown - \blacksquare = 1$
 $23. \blacksquare - \blacktriangle + \bullet = 2$
 $24. \blacksquare + \bullet - \blacktriangledown = 3$

$5 + 8 : 2 = 9$
 \downarrow
 9

Punkt- vor Strichrechnung!

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| 25. ● + ▲ + ▼ | 37. ■ - ▼ + ● |
| 26. ■ + ▼ + ● | 38. ▼ + ▲ - ■ |
| 27. ▲ - ▼ - ● | 39. ▲ - ● + ▼ |
| 28. ■ - ▼ - ▼ | 40. ■ - ● - ▼ <i>K</i> |
| 29. ■ - ▲ + ▼ | 41. ● + ▼ + ▲ + ■ <i>10</i> |
| 30. ■ - ▼ + ● | 42. ▲ + ● + ▼ - ■ <i>2</i> |
| 31. ● + ■ - ▲ | 43. ■ + ● - ▲ + ▼ <i>4</i> |
| 32. ▼ + ● + ■ | 44. ● + ▲ + ▼ - ■ <i>2</i> |
| 33. ■ + ■ - ▲ | 45. ▲ - ▼ + ■ - ▼ <i>3</i> |
| 34. ● + ▲ + ▼ | 46. ● + ■ + ▼ + ▼ |
| 35. ▲ - ● + ■ | 47. ■ + ▲ - ▼ - ● |
| 36. ● + ▼ - ▲ | 48. ■ + ▲ + ▼ - ● |

Punkt- vor Strichrechnung!

- | | |
|--|---|
| 49. ● + ■ + ▼ - ▼ | 461. ▲ - (● × ■) - ▲ = -4 |
| 50. ● + ■ - ▼ + ▲ | 62. (▼ × ▲) + ■ - ● = 9 |
| 51. ■ + ▲ - ▼ + ● - ▼ = 4 <i>7-1-6-1-5+1=6-4</i> | 63. ■ - ▲ + (● × ■) = 5 |
| 52. ▲ - ▼ + ● - ▼ + ■ = 4 <i>3 2 1 2 4 = 4</i> | 64. (■ × ■) - ▲ - ▼ - ● = 10 <i>(6) 13 11 10 = 10</i> |
| 53. ● + ■ - ▲ + ▼ - ● = 3 <i>1 4 3 2 4 = 3</i> | 65. ▲ × ■ - ● + ▲ = 13 <i>12 10 1 13 = 13</i> |
| 54. ■ - ▼ - ● + ▼ + ▼ = 5 <i>4 1 1 2 3 = 5</i> | 66. (● × ▲ × ▼) - ■ + ▲ = 5 <i>1 3 2 4 1 = 5</i> |
| 55. ▲ - ▼ + ● + ▼ + ■ = 9 <i>1 2 1 4 8 = 9</i> | 67. ▲ + (● × ▼ × ■) = 11 <i>1 2 4 11 = 11</i> |
| 56. ● + ■ - ▲ + ▼ - ● = 3 <i>1 4 3 2 1 = 3</i> | 68. ▼ × ■ - ● + ■ = 17 <i>10 4 1 17 = 17</i> |
| 57. ■ - ▼ - ● + ▲ + ▼ = 6 <i>4 2 1 3 6 = 6</i> | 69. ■ : ▼ × ▲ - ● × ■ = |
| 58. ■ = ● × ▲ × ■ = 8 <i>4 1 2 8 = 8</i> | 70. ▲ × ▼ + ■ : ▼ × ▲ = |
| 59. (● × ▼ × ▲) - ■ = 2 <i>1 2 3 6 2 = 2</i> | 71. ■ × ▼ + ■ - ● + ▲ - ● = |
| 60. ▼ + (■ × ▼) - ▲ = 7 <i>2 4 10 7 = 7</i> | 72. ▲ - ● × ▼ - ▼ × ■ = |

Die Schildkröte
Was krabbelt dort hinten so

langsam über die Straße? Eine grüne

grüne Schildkröte bahnt sich ihren Weg über

die Landesstraße. Schritt für Schritt über-

egt sie sich gemütlich auf der Seite zu der auf

der anderen Seite des Weges. Hat sie indes

egal zu sein, dass Autofahrer und Wanderer

extra stehen bleiben? Warum gehen die mit

denn nicht endlich aus der Sonne? 6.03.24
Denkt -

sich die Schildkröte und starrt so schnell

schon, sie kann in Richtung Wasser.

Auch wenn Sie es nicht zu gibt,

ein wenig freudig sieht auch ob die

erstaunen
Gesicht er ihrer Be wunderter.

Der Hamster

Endlich ist es dunkel draussen!

Klaus wartet schon seit einer Ewigkeit

→ darauf, dass es Nacht wird. Weil

→ seine grosse Schwester auf Klassen-

→ fahrt ist, darf er auf ihren Hamster

aufpassen. Am

Im Museum

Heute ist Samstag und Jonas Eltern

haben frei es ist ein Museumsbusch

geplant. Jonas und sein kleiner

Bruder dürfen sich anschauen, was sie

gerne sehen möchten. Sie mögen beide gerne

alles, was mit dem Universum zu tun hat

Zum Glück ist ganz in der Nähe ein

Museum, in dem es genau so Ausstell-

ung für Kinder gibt. Dafür

Familienmitglieder machen sich auf den

weg. Die Schlange für dem Museum ist

so lang, den heute ist Familientag

Das stört aber niemanden! alle haben gute

Laune, weil sie sich auf einen schönen Tag

im Museum freuen.

I. Datensammlung Luca

AB 13 Checkliste: Besprechung des Videoclips »Finn«

Einleitende Fragen

- ▶ Was denkst du über Finn und wie er seine Aufgaben löst?
- ▶ Wie geht er vor?
- ▶ Wie empfindet er seine Situation?
- ▶ Warum macht er Fehler?

Vertiefende Fragen zu Finns Vorgehen

- ▶ Was tut Finn genau?
- ▶ Arbeitet er zu schnell und unüberlegt?
- ▶ Hört er nicht genau zu, was zu tun ist?
- ▶ Schaut er nicht genau hin (z. B. nimmt die Codieraufgabe gar nicht richtig wahr)?
- ▶ Vergisst er, worauf es eigentlich ankommt?
- ▶ Überprüft er, was er tut?
- ▶ Denkt er über die Aufgaben nach?

Der Therapeut moderiert die Beiträge des Kindes auf die beiden nachstehenden Interventionsziele hin.

- ▶ Was könnte Finn besser machen?

Ziel	Antworten des Kindes
Stopp – nicht darauf losarbeiten. Zuerst genau zuhören, genau hinschauen und nachdenken!	<input checked="" type="checkbox"/> Finn macht zu schnell. <input checked="" type="checkbox"/> Er hört nicht zu. <input type="checkbox"/> Er guckt nicht hin. <input checked="" type="checkbox"/> Der schreibt über den Rand. <input type="checkbox"/> Er will schnell fertig werden. <input checked="" type="checkbox"/> Er hat keine Lust. - Kopf (fast) hingelgt
Stopp – ist es so richtig? Habe ich auch nichts vergessen? Überprüfen!	<input type="checkbox"/> Finn schreibt ja nur. <input type="checkbox"/> Er rechnet gar nicht. <input type="checkbox"/> Er vertut sich in der Zeile. <input type="checkbox"/> Er ist ungeduldig.

- Besser zuhören
- Material richtig einsetzen
- Genauer arbeiten
- Mehr Geduld haben
- Nicht sofort beginnen, erst wenn der Auftrag erklärt wurde
- Bessere Körperhaltung (Kopf gerade)
- Kontrollieren, ob alles richtig ist

© Lauth · Schlotke, Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern. Beltz, 2019

AB 3 Labyrinthaufgabe: Hundebesitzer (leicht)

© Lauth • Schlotzke, Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern. Beltz, 2019

AB 4 Labyrinthaufgabe: Hundebesitzer (schwer)

© Lauth • Schlotzke, Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern. Beltz, 2019

AB 5 Labyrinthaufgabe: Mäuse

© Lauth • Schlotzke, Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern. Beltz, 2019

AB 6 Labyrinthaufgabe: Hunde

© Lauth • Schlotzke, Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern. Beltz, 2019

Für jeweils sechs (Teil 1 bis Teil 5) bzw. drei (Teil 6 und 7) richtige Wiedergaben wird ein Tauschverstärker (Klammer) vergeben.

Bitte vermerken Sie, welches Kind welche Antworten gegeben hat (Namenskürzel einfügen)

Inhalt der Audio-Dateien	Kind (Namenskürzel)	Richtige Wiedergabe
(1) Signale		
(1) Trompete ✓		
(2) Schiedsrichterpfeife ✓		
(3) Hallo ✓		
(4) Händeklatschen/Beifall ✓		
(5) Ticken einer Uhr ✓		
(6) Klingeln ✓		
(7) Hupen ✓		
(8) Los! ✓		
(9) Gabi! X		
(10) Still! ✓		
(11) Achtung! ✓		
(12) Weg! ✓		
(2) Appellationen		
(13) Los komm! X		
(14) Weg da! X		
(15) Vorsicht! ✓		
(16) Geh mit! X		
(17) Guck mal! X		
(18) Fang an! ✓		
(19) Hör auf! ✓		
(20) Lass das! ✓		
(21) Hör auf! ✓		
(3) Orte		
(22) Tanne ✓		
(23) Berg ✓		
(24) Bus ✓		
(25) Meer ✓		
(26) Eisenbahn X		
(27) Tisch ✓		
(28) Flugzeug X		
(29) Schrank X		
(30) Indianer		

Inhalt der Audio-Dateien	Kind (Namenskürzel)	Richtige Wiedergabe
(4) Kurze Sätze		
(31) Sag deiner Mutter Bescheid, sie soll mich morgen anrufen. ✓		
(32) Ich finde es gut. ✓		
(33) Das war falsch, mach es noch mal. ✓		
(34) Hast du die Aufgaben schon gemacht? X		
(35) Wiederhole doch, was du gerade gesagt hast. X		
(36) Morgen gehen wir schwimmen. ✓		
(37) Hilt eine Hefte raus. ✓		
(38) Wer will anfangen? (✓)		
(39) Schaut zur Tafel. ✓		
(40) Schau mich bitte an. ✓		
(41) Tilo, lies vor. X		
(42) Mareike, bring mir doch mal die Hefte rüber. ✓		
(43) Laas uns mal überlegen, wie wir das machen. ✓		
(44) Laas uns rübergehen. ✓		
(45) Morgen machen wir einen Ausflug. ✓		
(46) Der Bus fährt erst später. ✓		
(47) Die Schule fängt morgen um 9 Uhr an. ✓		
(48) Geh nicht da ran. ✓		
(49) Morgen gehen wir schwimmen, wenn das Wetter so bleibt. ✓		
(5) Handlungen/Schilderungen		
(50) Er machte sich auf den Schulweg und sah bereits von weitem seinen Freund. Er winkte ihm und ging zu ihm rüber. (X)		
(51) Als er auf den Bolzplatz kam, waren seine Freunde schon beim Ballspielen. Sie sagten, du darfst heute nicht mitmachen. Er schaute eine Weile und dann ließen sie ihn doch mitmachen. (X)		
(52) Sie machten neulich einen Familienausflug mit dem Fahrrad. Sie fuhren vor die Stadt an den Fluss, machten Picknick und spielten dann Federball. (X)		
(53) Als alles eingepackt war, ging es los in den Urlaub. Aber bald kam ein großer Stau und sie mussten ganz lange warten. Er ging nur noch schrittweise voran und sie kamen ganz geduldet am Urlaubsort an. ✓		
(54) Im Schwimmbad war viel los. Seine Freunde hatten sich bereits alle auf der großen Wiese versammelt, lagen im Kreis und sprachen miteinander. ✓		
(55) Er ging mit seinem Freund zum Kiosk. Alle hatten gerade Taschengeld erhalten und jeder konnte sich ein Eis kaufen. ✓		

Inhalt der Audio-Dateien	Kind (Namenskürzel)	Richtige Wiedergabe
(6) Sachschilderungen		
(56) Die Dinosaurier sind schon seit vielen tausend Jahren ausgestorben. Sie waren die größten Tiere, die es auf der Erde gab.		teilw.
(57) Im Zoo gibt es mehr als viertausend Tiere. Sie leben in großen Gehegen und keines der Tiere ist mehr so richtig eingesperrt.		teilw.
(58) Die ganze Klasse besuchte die Feuerwehr. Sie durften ins Feuerwehrauto klettern, die große Drehleiter besteigen und die Telefonzentrale besichtigen. X		
(59) Meerschweinchen gibt es in unterschiedlichen Farben. Sie werden etwa 25 Zentimeter groß. Die Tiere fressen Pflanzen. X		teilw.
(60) Ein Fahrrad ist dann verkehrssicher, wenn es eine Lampe, Rückleuchte und eine funktionierende Bremse hat. Beim Fahrradfahren muss man sich ganz genau an die Verkehrsregeln halten.		
(61) Er war bereits beim Aufstehen müde. Um 13 Uhr aß er zu Mittag. Am Abend setzte er sich an den Computer und spielte noch eine Weile.		
(62) Die Lehrerin lobt Daniel wegen seiner Hausaufgaben. Er hatte sich auch sehr viel Mühe gegeben und seine Sache recht gut gemacht.		
(63) Beim Fußballspielen strengte sich Markus besonders an. Er wollte allen zeigen, wie gut er spielen konnte. Aber dennoch gelang ihm diesmal kein Tor.		
(64) Meine Schwester ist eigentlich sehr nett. Sie studiert an der Universität und hilft mir manchmal bei den Hausaufgaben, obwohl sie das eigentlich gar nicht machen soll.		

Inhalt der Audio-Dateien	Kind (Namenskürzel)	Richtige Wiedergabe
(7) Personenbeschreibungen		
(65) Er hatte einen roten Pullover an, war etwa 12 Jahre alt und recht nett.		3/3 korrekt
(66) Der Hausmeister ist gar nicht so häßlich, wie man manchmal denkt. Er ist des Öfteren höflich und zu mir und meinen Freunden eigentlich immer recht nett. ✓		
(67) Mein Bruder ist schon 1,80 m groß. Er geht noch zur Schule und will später Automechaniker werden.		teilw.
(68) Unser Hund hat lange zottelige Haare. Einen richtigen Pelz. Im Sommer schwitzt er ganz fürchterlich. Dann sieht er zu, dass er nicht in der Sonne liegt.		teilw.
(69) Im Schwimmbad gibt es zwei Becken: Eines für die Schwimmer und ein Planschbecken für Kinder und Nichtschwimmer. An einem der Becken befindet sich der große Sprungturm. Am zweiten Becken ist die Rutsche, die ins Wasser führt.		
(70) In unserer Stadt gibt es fünf Hochhäuser. Man sieht sie schon von weitem, denn sie haben mehr als 20 Stockwerke.		

Text 1: Fiese Fliege Florentin

Florentin ist eine ganz schön *fiese Fliege*. Er hat unglaublichen Spaß daran, allen anderen Tieren *auf der Nase herumzutanz*en. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Am meisten liebt er es, die dicke *Kuh Karlotta* zu ärgern. Er wirbelt nur so um sie herum und kitzelt sie immer dort, wo sie sich nicht kratzen kann. Mit ihrem schweren Schwanz versucht sie den fiesen Frechdachs zu verjagen, aber Florentin ist viel zu flink.

1/9
2. x wilsen
Zweit Florentin → Frosch
Dann Fliese.

Florentin hat sich einen *Tanz ausgedacht*, den er immer wieder vollführt, um Berta ganz verrückt zu machen. Er beginnt auf ihrem Hals und springt im *Zickzackmuster* den ganzen Rücken hinunter. Das kitzelt die dicke Karlotta natürlich sehr. Manchmal wird sie dadurch so aufgeregt, dass sie niesen muss. »Hatschi«, macht es dann und Florentin fliegt kurz in die Luft, weil Karlottas ganzer Körper bebzt. Er nutzt die Gelegenheit und *surrt der armen Kuh* laut in die Ohren. Florentin fliegt Karlotta um ihren dicken Euter herum, kitzelt sie noch ein wenig am Bauch und landet schließlich zwischen ihren großen runden Augen. Hier macht er eine Pause, denn das ganze Ärgern ist schon sehr anstrengend.

2x

Pause (Nachzählen)

Besteht einzig an Nachfragen

Teilw. falsche Information
Bauch

Doch eines Tages wird Karlotta plötzlich *krank*. Sie kann nicht mehr mit ihrem Schwanz wedeln und liegt nur noch *traurig auf der Weide* herum. Da macht Florentin sein Fliegentanz auch *keine Freude* mehr, denn auch wenn sie sich stets necken, haben sie sich doch sehr lieb. Er setzt sich auf ihre feuchte Nase und ist sehr *besorgt*.

Verwechselt
Figuren (Kuh, Fliege)
Hatten Spass
→ falsch!

Er entschuldigt sich bei seiner Freundin, denn er hat Angst, dass sie seinetwegen *krank* geworden ist. Schließlich hat er sie oft zum Niesen gebracht. Er *verspricht* ihr, dass er sie nicht wieder ärgern wird, wenn sie doch bloß wieder schnell gesund wird.

Und tatsächlich! Karlotta ist bald wieder *die alte*, denn zum Glück war es nur ein Schnupfen. Der ist für eine Kuh zwar manchmal gefährlich, aber Karlotta hat sich nicht unterkriegen lassen. Um Florentin zu beweisen, wie fit sie sich schon wieder fühlt, *wedelt ihr Schwanz* nun extra stark – und zack –, trifft sie den verwunderten Florentin, der Richtung Himmel geschleudert wird.

ist alt geworden

Florentin hat sich so sehr gefreut, Karlotta mit guter Laune zu sehen, dass er einfach losgeflogert ist, ohne *auf den wedelnden Schwanz* zu achten.

Kuh hat auf Schwanz geachtet

»Keine Sorge«, ruft Florentin Karlotta zu. *So hoch* ist Florentin noch nie geflogen. Er hat so viel Spaß dabei, dass er sich nun manchmal absichtlich von Karlotta in die Höhe schubsen lässt. Dabei ist sie natürlich immer besonders vorsichtig!

(407 Wörter)

Lösungen

Aufgabe/Lösung	Aufgabe/Lösung	Aufgabe/Lösung
1./5	25./16	49./15
2./5 ✓	26./17 ✓	50./16 ✓
3./2 ✓	27./10 ✓	51./14 ✓
4./6 ✓	28./10 ✓	52./14 ✓
5./1 ✓	29./13 ✓	53./13
6./3 ✓	30./13 ✓	54./15
7./1 ✓	31./12 ✓	55./18
8./3 ✓	32./17 ✓	56./13
9./2 ✓	33./15 ✓	57./16
10./7 ✓	34./16 ✓	58./18
11./5 ✓	35./16 ✓	59./12
12./5 ✓	36./10 ✓	60./17
13./2 ✓	37./13 ✓	61./14
14./2 ✓	38./11 ✓	62./19
15./16 ✓	39./14 ✓	63./15
16./17 ✓	40./11 ✓	64./10
17./10 ✓	41./10 ✓	65./13
18./14 ✓	42./12 ✓	66./15
19./17 ✓	43./14 ✓	67./15
20./16 ✓	44./12 ✓	68./11
21./10 ✓	45./13 ✓	69./12
22./11 ✓	46./19 ✓	70./12
23./12 ✓	47./14 ✓	71./13
24./13 ✓	48./18 ✓	72./17

Punkt- vor Strichrechnung!

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 25. ● + ▲ + ▼ 6 | 37. ■ - ▼ + ● 3 |
| 26. ■ + ▼ + ● 7 | 38. ▼ + ▲ - ■ 1 |
| 27. ▲ - ▼ - ● 0 | 39. ▲ - ● + ▼ 4 |
| 28. ■ - ▼ - ▼ 0 | 40. ■ - ● - ▼ 1 |
| 29. ■ - ▲ + ▼ 3 | 41. ● + ▼ + ▲ + ■ 10 |
| 30. ■ - ▼ + ● 3 | 42. ▲ + ● + ▼ - ■ 2 |
| 31. ● + ■ - ▲ 2 | 43. ■ + ● - ▲ + ▼ 4 |
| 32. ▼ + ● + ■ 7 | 44. ● + ▲ + ▼ - ■ 2 |
| 33. ■ + ■ - ▲ 5 | 45. ▲ - ▼ + ■ - ▼ 3 |
| 34. ● + ▲ + ▼ 6 | 46. ● + ■ + ▼ + ▼ 9 |
| 35. ▲ - ● + ■ 6 | 47. ■ + ▲ - ▼ - ● 4 |
| 36. ● + ▼ - ▲ 0 | 48. ■ + ▲ + ▼ - ● 8 |

Punkt- vor Strichrechnung!

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. ▼ + ■ 6 | 13. ▼ × L 10 |
| 2. - - ■ 3 | 14. / × X 15 |
| 3. L - ● 4 | 15. - × 7 56 |
| 4. X + ▼ 8 | 16. X + ■ 10 |
| 5. ● + - 8 | 17. L - ● + ■ 8 |
| 6. L + ▲ 8 | 18. - + ▼ - L 4 |
| 7. ■ - ▼ 2 | 19. X + ■ - ▲ 7 |
| 8. ▲ + X 9 | 20. 7 - L + ■ 7 |
| 9. - + L 12 | 21. ● + X - L 2 |
| 10. / - X 3 | 22. / - - + ▲ 5 |
| 11. ■ × L 20 | 23. ▼ + L - ■ 3 |
| 12. / - ▲ 6 | 24. 7 - X + ● 3 |

Punkt- vor Strichrechnung!

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 25. L - ▲ + ■ 6 | 37. ● × L × X 30 |
| 26. ● + X - L 2 | 38. ■ + / × X 19 |
| 27. 7 - - + ▲ 4 | 39. / + / : ▲ 10 |
| 28. ■ + L + / 18 | 40. ▲ × ▲ : / 12 |
| 29. ▲ - ▼ + 7 9 | 41. ▲ × ▲ - X |
| 30. - + ▲ - L 5 | 42. ■ + ▲ - ● + ▲ |
| 31. X + 7 - ▲ 11 | 43. - - ■ - ▼ × X |
| 32. / - (▼ × ▼) 5 | 44. / - - + L - ● |
| 33. ▲ + (7 × X) 51 | 45. 7 + X - - + ■ |
| 34. (7 : ■) + / 11 | 46. ▲ + 7 × X - - |
| 35. L (L × L) 30 | 47. - × - - ● - X |
| 36. (X : ▼) - ● 2 | 48. 7 × ■ - / + L |

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	Ä	Ö	Ø	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. ☐☐☐☐ GRÜN | 13. ☐☐☐☐ LESEN |
| 2. ☐☐☐☐ BUCH | 14. ☐☐☐☐ KATZE |
| 3. ☐☐☐☐ AUTO | 15. ☐☐☐☐ BEIGE |
| 4. ☐☐☐☐ FOTO | 16. ☐☐☐☐ BILDER |
| 5. ☐☐☐☐ IGLU | 17. ☐☐☐☐ TELLER |
| 6. ☐☐☐☐ ÄHRE | 18. ☐☐☐☐ RANZEN |
| 7. ☐☐☐☐ PETER | 19. ☐☐☐☐ FISCH |
| 8. ☐☐☐☐ STUHL | 20. ☐☐☐☐ FERIE |
| 9. ☐☐☐☐ ANGEL | 21. ☐☐☐☐ |
| 10. ☐☐☐☐ UNTER | 22. ☐☐☐☐ |
| 11. ☐☐☐☐ RADIO | 23. ☐☐☐☐ |
| 12. ☐☐☐☐ KOMMA | 24. ☐☐☐☐ |

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	Ä	Ö	Ü	
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

25. ☒☒☒☒☒☒	37. ☒☒☒☒☒☒☒☒
26. ☒☒☒☒☒☒	38. ☒☒☒☒☒☒☒☒
27. ☒☒☒☒☒☒	39. ☒☒☒☒☒☒☒☒
28. ☒☒☒☒☒☒	40. ☒☒☒☒☒☒☒☒
29. ☒☒☒☒☒☒	41. ☒☒☒☒☒☒☒☒
30. ☒☒☒☒☒☒	→ 42. ☒☒☒☒☒☒☒☒
31. ☒☒☒☒☒☒	43. ☒☒☒☒☒☒☒☒
32. ☒☒☒☒☒☒	44. ☒☒☒☒☒☒☒☒
33. ☒☒☒☒☒☒	45. ☒☒☒☒☒☒☒☒
34. ☒☒☒☒☒☒	46. ☒☒☒☒☒☒☒☒
35. ☒☒☒☒☒☒	47. ☒☒☒☒☒☒☒☒
36. ☒☒☒☒☒☒	48. ☒☒☒☒☒☒☒☒

→ 42. ☒☒☒☒☒☒☒☒ SCHWIMM
 BAD
 MONDSCHEN
 RITTERBURG
 NACHSITZEN
 BLUMENTOP
 F
 SCHNEEMAN
 N
 AUSSTELLUN
 G

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	Ä	Ö	Ü	
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

49. ☒☒☒☒☒☒☒☒	61. ☒☒☒☒☒☒☒☒
50. ☒☒☒☒☒☒☒☒	62. ☒☒☒☒☒☒☒☒
51. ☒☒☒☒☒☒☒☒	63. ☒☒☒☒☒☒☒☒
52. ☒☒☒☒☒☒☒☒	64. ☒☒☒☒☒☒☒☒
53. ☒☒☒☒☒☒☒☒	65. ☒☒☒☒☒☒☒☒
54. ☒☒☒☒☒☒☒☒	66. ☒☒☒☒☒☒☒☒
55. ☒☒☒☒☒☒☒☒	67. ☒☒☒☒☒☒☒☒
56. ☒☒☒☒☒☒☒☒	68. ☒☒☒☒☒☒☒☒
57. ☒☒☒☒☒☒☒☒	69. ☒☒☒☒☒☒☒☒
58. ☒☒☒☒☒☒☒☒	70. ☒☒☒☒☒☒☒☒
59. ☒☒☒☒☒☒☒☒	71. ☒☒☒☒☒☒☒☒
60. ☒☒☒☒☒☒☒☒	→ 72. ☒☒☒☒☒☒☒☒

→ 72. ☒☒☒☒☒☒☒☒ KOMPLIZE
 ENTEKLASS
 EMARBEIT

Lösungen

- Aufgabe 1: 9 Würfel *Zwei 10 → Nach Nachbarn .. 11*
- Aufgabe 2: 11 Würfel *12 → 11*
- Aufgabe 3: 12 Würfel *11 → 12*
- Aufgabe 4: 15 Würfel *14 → 15 → 15*
- Aufgabe 5: 17 Würfel *16 → 17 → 17*
- Aufgabe 6: 20 Würfel *22 → 21 → 21 → 20 (mit Hilfe)*
- Aufgabe 7: 17 Würfel *17 → 17*
- Aufgabe 8: 24 Würfel (links 18, rechts 6) *21 → 24 → 24*
- Aufgabe 9: 29 Würfel *29*
- Aufgabe 10: 26 Würfel (Links 18, rechts 8) *22 - 26*
- Aufgabe 11: 29 Würfel (links 5, rechts 24) *26 - 29*
- Aufgabe 12: 36 Würfel (aber auch 39 wenn im rechten Block linke Seite noch drei nicht direkt sichtbare Würfel hinzugedacht werden) *31 - 33 - 35 - 36*

Nachbarn

Im Museum

08.03.24

Heute ist Samstag und Jonas Eltern haben frei. Es ist ein Museumsbesuch geplant. Jonas und sein kleiner Bruder dürfen sich aussuchen, was sie gerne sehen möchten. Sie mögen beide gerne alles, was mit dem Universum zu tun hat. Zum Glück ist ganz in der Nähe ein Museum, in dem es genau so eine Ausstellung für Kinder gibt. Die vier Familien mitglieder machen sich auf dem Weg. Die Schlange vor dem Museum ist sehr lang, denn heute ist Familientag. Das stört aber niemanden! Alle haben gute Laune, weil sie sich auf einen schönen Tag im Museum freuen.